

PROFESOR FELIX

Análisis Del Acto Ético 1

Parte del recorrido

Aspectos vinculativos del acto ético: Vamos a compartir parte de lo que ha sido este recorrido; desafortunadamente no me fue posible ingresar directamente a la universidad por circunstancias, motivaciones, economía. Fue completamente difícil. Me demoré; Cuando inicié la universidad ya tenía mi compromiso; Trabajé mucho tiempo en fábricas, mucho tiempo en lugares muy cerrados. Eso como que no era de mi agrado totalmente. Entonces de pronto estudiar una ingeniería o estudiar no era así como lo que yo pretendía porque seguiría manteniendo esas estructuras cerradas, esos lugares cerrados donde apenas uno sale de su casa amaneciendo y llega a su casa anocheciendo. Entonces esos lugares no me fueron satisfactorios.

<p>Cronotopo: Inicialmente, una vez finalizados los estudios de bachillerato; cuatro años para iniciar la universidad.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Hoy el profesor Félix inicia. La exposición de su acto ético. Indicando que tenía una responsabilidad con su esposa y con su familia. Manifiesta que no pudo iniciar su universidad directamente después del bachillerato, Hoy debido a los compromisos familiares, Dejando entrever un tono de dificultad en su narración.</p> <p>En la polifonía de voces es Heidi anota que también a ella le pasó que no pudo iniciar su formación profesional sino varios periodos después de su graduación como bachiller, Lo que permite una identificación con la narración. Para Bibiana resulta curioso el hecho de que el profesor Félix asocie su bachillerato y futuros procesos laborales con lugares cerrados y oscuros y se pregunta si esto no tiene algo que ver con su proceso académico en el colegio, en tanto ella considera que lo que falló fue el sistema educativo y todo el sistema que rodeaba a Félix en ese momento. Para Carol la realidad que vivió el profesor Félix es algo común que ella ha visto en muchos jóvenes y anota que no es lo mismo el privilegio de alguien que tiene los recursos para estudiar una carrera profesional a alguien que no los tiene, y le alegra conocer a otros profesionales que ejercieron unos trabajos antes de ser profesores. Este aspecto lo considera importante y lo destaca. Hoy también destaca que el ser humano que es el profesor está inmerso en una serie de tensiones que no pueden hacer ajenos a su ejercicio profesional, coloca el ejemplo de su práctica profesional, es decir, la narración le sirve de plataforma para traer a colación un ejemplo de su vida y exponerlo, en lo cual queda representado que la narración brinda la plataforma para traer a colación otras narraciones y decir yo también soy con esta narración.</p> <p>El profesor Javier también destaca el hecho de que el profesor Félix tenía una familia y que afrontó grandes dificultades. Hoy también destaca el hecho de que no es común que alguien establezca primero una familia y luego se profile profesionalmente sin embargo actualmente esa es la realidad de muchos de los jóvenes colombianos.</p>	<p>Dialogismo: ya estaba mi esposa, ya venía en camino mi hijo. Pero ese inicio del ejercicio de empezar la licenciatura se dio precisamente por esas condiciones.</p>
---	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces	
Luisa 1er semestre	<p>Texto</p> <p>Grupo focal</p>
Heidi 8vo semestre	<p>Texto “no me fue posible ingresar directamente a la universidad por circunstancias, motivaciones, economía.” En mi caso me paso algo muy similar porque no entre de manera inmediata , ya que no me encontraba al inicio muy segura de que estudiar .</p> <p>Grupo focal</p>
Bibiana 10mo semestre	<p>Texto 6-16: Me genera mucha curiosidad conocer como fue la educación en primaria y bachillerato para el profesor Félix, ¿por qué para él los espacios de formación significaban lo mismo que el empleo en una fábrica?, ¿por qué ambos se asociaban con el encierro y la insatisfacción?, si un estudiante sale desmotivado para seguir formándose, para mí ,falló el sistema educativo, fallamos los docentes y fallaron los modelos sobre los que se sustenta la pedagogía, o triunfaron según como se le mire, una profesora hace poco nos contaba que la pedagogía está ligada a un tipo de sujeto que se quiere formar, si lo que se pretende es formar mano de obra, y que la clase trabajadora no aspire a seguirse formando porque no ven la diferencia entre eso y trabajar, hasta se ven desventajas porque estudiar no da plata, no paga las facturas, entonces ese tipo de sujeto se logra y se construye, la pregunta es si en la actualidad los profesores nos cuestionamos como nuestra praxis favorece o desfavorece a nuestros estudiantes.</p> <p>Grupo focal</p>
Carol 10mo semestre	<p>Texto 2-4 Pasa en muchos jóvenes que por diversas situaciones la educación superior no es una opción. 6-9 Es diferente llevar la licenciatura con el privilegio de solo estudiar que llevarla desde el escenario del profe Félix, eso genera una visión diferente del mundo y así empieza una nueva relación con la profesión. 10-16 El trabajo le da a uno una visión del mundo que la educación no termina de darle, para mi es valiosísimo el conocer otros mundos laborales antes del docente.</p> <p>Grupo focal Pensar en este desgaste que me puede llegar a pasar por querer proponer cosas y que me las tumben, eso le pega a uno en el corazón. Y también se ve reflejado en las clases. De hecho, estábamos hablando eso con Bibiana. Porque donde estoy haciendo las prácticas, los chicos me dijeron: “Profe, no se vaya, porque es que el profe nos odia.” Y yo:</p>

		<p>“No los odia, el profe los quiere.” Me dicen: “No, es que nos odia. Es que usted, profe, sí nos enseña y nos explica individualmente, pero él no.” Y lo que decíamos con Bibiana es: claro, el profe ya llegó a un punto de desgaste emocional. Que hace las cosas, las hace con amor, soy consciente, el profe es muy buen profe, pero ya se nota ese desgaste. Por mil y un razones. Es buen profesor porque propuso un proyecto que ningún profesor ha hecho, claro, ese desgaste emocional por burocracia, por salud mental, porque también tiene muchos temas personales. Por ejemplo, el profesor Félix decía que él ya tenía una familia cuando ingresó a la licenciatura. Y eso es una responsabilidad enorme, una familia no es cualquier cosa. Todas esas cargas personales terminan impactando en la práctica.</p>
Javier egresado	Texto	<p>1. Llama la atención que el docente alude desde que empieza el relato sobre sus situaciones adversas y complicadas. 6. Pese a que sortio estas necesidades y ya tenia establecida una familia el profesor se enfoco en salir adelante como es la constante en el colombiano tradicional.</p>
	Grupo focal	<p>Entonces el profe también se encuentra todo eso, como todas esas adversidades, pero logra establecerse, porque él ya tenía una familia, o sea no es como lo típico que primero estudiar y luego tener una familia, y eso también es una realidad a la que nos enfrentamos a nivel Colombia, que hay muchos jóvenes que tienen hijos muy joven y después quieren salir adelante, ahí es donde se dan cuenta de que hay que luchar por la familia.</p>

Análisis Del Acto Ético 2

Pinitos en primaria

Aspectos vinculativos del acto ético: Busqué otras condiciones diferentes; con una pequeña experiencia donde me dieron la opción de enseñarles a niños de primaria; como extra de trabajo. Y me quedó gustando, me quedó gustando. Empecé con un segundo de primaria, me quedó gustando.

<p>Cronotopo: y en el camino de esa búsqueda me encontré; Empecé con unos pinitos así</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético del profesor Félix habla de la responsabilidad que él tenía en ese momento y de cómo busca opciones laborales encontrando en una experiencia pedagógica con estudiantes de segundo de primaria una opción que le queda gustando. Esto contrasta en cierta medida la posición del encierro y de la oscuridad que mencionó con anterioridad. Él lo denomina pinitos y lo consideramos un factor importante como la primera experiencia docente que perfila su futuro ejercicio profesional.</p> <p>En la polifonía de voces encontramos que el profesor Javier por medio de esta experiencia afirma que él encuentra su vocación haciendo estos pinitos en primaria. Sigue resaltando su resiliencia y su capacidad de adaptación y destaca mucho su vocación al momento de enseñar en primaria, afirma que él no podría hacerlo o que por lo menos el no haría desde tercero, sin embargo el profesor Javier ha dictado en grados desde 11 hasta primaria en las provisionalidades que ha hecho. Sin embargo rescata el hecho de que el profesor Félix lo haya asumido. Y esta faceta lo marca como futuro profesor.</p>	<p>Dialogismo: Empecé como en esos pinitos. Ven, “es bachiller pero se le mediría a hacer unas jornadas de primaria”.</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces	
Luisa 1er semestre	<p>Texto</p> <p>Grupo focal</p>
Heidi 8vo semestre	<p>Texto</p> <p>Grupo focal</p>
Bibiana 10mo semestre	<p>Texto</p> <p>Grupo focal</p>
Carol 10mo semestre	<p>Texto</p> <p>Grupo focal</p>
Javier egresado	<p>Texto</p> <p>16. Se encuentra con un gusto que no esperaba y era la vivencia escolar con chicos de segundo de primaria y decide que es un buen punto de partida en la docencia siendo profesor de bachillerato, le permite tener una vision mas amplia y participativa extendiendo su perfil educativo. La entrevista del profesor Félix es un testimonio de su dedicación y pasión por la enseñanza, así como de su capacidad para superar obstáculos y hacer una diferencia en la vida de sus estudiantes. Desde el inicio, menciona las dificultades económicas y personales que le impidieron ingresar directamente a la universidad después de terminar el bachillerato. A pesar de estos obstáculos, encontró su vocación en la enseñanza cuando tuvo la oportunidad de trabajar con niños de primaria. Esta experiencia inicial lo motivó a seguir adelante y buscar una licenciatura en Bogotá.</p> <p>Grupo focal</p> <p>son experiencias que son enriquecedoras porque él va conociendo a los chicos, pues me llama también la atención que él dice, él es de bachillerato, por ejemplo como nosotros que licenciamos biología, no somos pedagogos infantiles, pues para dar primaria, pero él se encuentra con chicos de segundo de primaria y dice: “Venga me gustó esa vivencia, y de una vez como que dice, pues me voy a ir con primaria”, mientras que yo hago el comparativo conmigo, yo digo, no, yo no tengo las capacidades, no me siento, no soy tan lúdico para enfrentarme a cursos tan pequeños, aunque yo por ejemplo en mi vivencia, de docente yo he estado desde primero de primaria hasta el grado 11°, todos los cursos los he dado, pero para trabajar con niños tan pequeños, primero segundo, por ello diría que desde terceros estaría como en la capacidad, pero esos cursos es de ser muy sensible, de tener pues esa vocación pedagógica infantil, en el que tú si eres muy catedrático, no vas a entrar en esa significancia de argumentos con ellos; tienes que ser lúdico prácticamente, que ser como un niño más, para entablar esa academia con ellos. Entonces, me llamó la atención que él menciona que su gusto, que tuvo ese gusto por los chicos de segundo de primaria y ahí empieza a enfocarse con diferentes actividades que lo marcan, por decirlo así, en su faceta como docente.</p>

Análisis Del Acto Ético 3

Conocí historias

Aspectos vinculativos del acto ético: Pero eso como que me dio alternativas; Posiblemente lo recuerden a uno, posiblemente no lo recuerden, eso es lo de menos.

<p>Cronotopo: no era un colegio grande, era un colegio pequeñito de garaje por decirlo así.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El profesor Félix destaca cómo en sus primeros trabajos escucha muchas historias de vida de sus estudiantes y esto marca un antes y un después de su ejercicio así sean colegios de garaje por así decirlo. Él trata de ayudar así ellos se acuerden o no y considera que eso es lo de menos. El acto ético se vincula acá como responsabilidad por el ejercicio docente así sea en colegios mal pagados o colegios pequeños que no reconocen en sí el valor que tienen los profesores dentro de su ejercicio profesional y se vincula a las historias de vida de los estudiantes y sus particularidades personales.</p> <p>En la polifonía de voces Heidi destaca que las historias de vida de los estudiantes enriquecen el ejercicio profesional y no vea el profesor solamente como un jarrón de ideas, sino como un profesional con función social. Bibiana destaca el hecho de que al ser profesor de colegios pequeños y privados el profesor está sometido a una serie de tratos injustos los cuales son: los bajos salarios, la excesiva carga laboral, y tener que dictar materias para las cuales no están formados y todo a cambio de una remuneración porque se necesita el trabajo y trae a colación la historia de su hermana que está pasando una situación similar. En este caso particular Bibiana trae a colación el caso de su hermana dado que la narración de base le permite traerla y colocarla en contexto lo cual deja entrever las bondades que tiene la narración al momento de decir yo también soy coma yo también participo coma yo también sé y apporto desde este punto de vista.</p> <p>Por su parte Carol destaca el hecho de que el profesor Félix se vincule a las historias de vida de sus estudiantes lo cual lo considera aparte de valioso importante y muy bonito. Hoy para finalizar Javier Destaca el hecho de que sea colegio privado coma mal remunerado y que sus estancias sean cortas en estos colegios lo cual es una realidad de nuestro país.</p>	<p>Dialogismo: Claro, obviamente; conocí historias de vida de los niños y esas historias de vida fueron las que me indicaron, como bueno por aquí es que es el asunto, por aquí es que es porque se empiezan a tejer esas historias y a ser parte de esas historias.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

Heidi 8vo semestre	Texto	26 y 27. "...Pero eso como que me dio alternativas, conocí historias de vida de los niños y esas historias de vida..." El ser maestro no solo es ser un jarrón de ideas, sino una construcción continua de experiencias que fortalecen nuestro saber.
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	Lo del colegio privado, sí era algo que estaba en las experiencias del profesor Félix, es que la situación en los colegios privados o de garaje es muy complicada porque es muy raro que uno ofrezca un salario digno, pero eso sí, la carga laboral es muy grande y también que tengamos que asumir el rol de enseñar materias para las que no estamos formados. El profesor Félix, si no estoy mal, me enseñó que le enseñaba geología, y no me acuerdo las otras, pero él era licenciado en química y en biología, si no estoy mal, o solo en química. Y claro, pues uno tiene que decir, me le mido, yo le enseño, porque si es lo que me están ofreciendo y si es lo que hay, uno reflexiona que eso compromete la calidad de la educación. A mi hermana le tocó dirigir proyectos de vida, ella también daba ética y valores, daba religión, cuando dio religión, para ella era horrible. (Risas)
Carol 10mo semestre	Texto	26-29 El ser parte o que los niños lo hagan participe de sus historias, genera una conexión linda que termina por ser parte importante en el proceso educativo. Las historias de los niños son importantes y no deben ser minimizadas.
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	Es muy notorio que enfrentó desafíos económicos significativos, especialmente al inicio de su carrera, lo que limitó sus opciones y oportunidades.
	Grupo focal	En cuanto al relato también del profe, como también lo mencionaba la profe Adriana, estuvieron en colegios privados, donde no se les valoraba de acuerdo a lo que ellos estudiaron, con el tema económico, prácticamente que unas vivencias muy cortas en estos colegios, que el colegio de garaje, bueno en fin...

Análisis Del Acto Ético 4

Construcción de vida

Aspectos vinculativos del acto ético: De ahí tomé la decisión, bueno, vamos a hacer la licenciatura y empecé a buscar licenciaturas; por el trabajo y por ya mis compromisos adquiridos; Y que me brindaran la oportunidad de trabajar en el día y de estudiar en la noche.

<p style="color: red;">Cronotopo: a nivel de Bogotá; pues era aquí Bogotá, no había otra opción.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Una vez hechos estos pinitos se puede observar como el profesor Félix decide buscar una licenciatura y de cierta manera que pueda trabajar en el día y estudiar en la noche encontrando que en Bogotá eso es muy difícil sin embargo destaca el hecho de que participó en la construcción de vida de muchos niños durante el trabajo que tuvo como profesor aún siendo bachiller.</p> <p>En las polifonía de voces heidi destaca el hecho de que no es solamente dictar clase o materias sino también vincularse de forma significativa a las historias de vida de los estudiantes, lo que logra hacer eco a partir de la narración que ella está leyendo o de la que ella participa como lectora. Destaca el hecho de que no solamente son estudiantes sino que también es la historia de vida que rodea el estudiante y que no se puede desprender del proceso académico. Para Bibiana el hecho de participar en la construcción de vida a los niños está relacionado también con un deber ser vinculado al ejercicio profesional y que no puede quedar excluido por los compromisos o por las responsabilidades o el cansancio que se sienta dado que ser docente convoca a una función social muy importante, logrando ser empática con la situación del profesor Félix. Para finalizar este acápite Carol hace énfasis en que la educación no debería ser un privilegio sino un derecho en tanto las dificultades que sufrió el profesor Félix para ingresar a la universidad a estudiar su licenciatura.</p>	<p style="color: green;">Dialogismo: Participé en la construcción de vida de estos niños.</p>
--	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Heidi 8vo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	<p style="color: orange;">33. “Participa en la construcción de vida de estos niños.” Eso es parte de ser maestro , enfocar nuestras experiencias en el aprendizaje de nuestros alumnos , tener empatía con su situación .</p> <p style="color: purple;">otra cosa que me pareció interesante del profesor fue que él decía que él siempre en la número 33, dice que “participa en la construcción de vida de estos niños”.</p> <p style="color: purple;">Yo siento que lo que nombraba, digamos, anteriormente, pues como docentes estamos también al llamado de que no solamente es como una profesión así como plana, digamos, así como de impartir conocimientos, sino como que también de una manera involucrarse con ellos activamente en sus procesos académicos. Presentan circunstancias de vida que muchas veces afectan esa vida académica. Entonces, como docentes, también como participar de esa construcción de vida de los propios niños.</p>
Bibiana 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	<p style="color: orange;">34-35: Por mas cansado que este uno, por las dificultades económicas, la rutina, las preocupaciones, no se está exento de querer hacer de su vida algo mas significativo, de querer hacer la diferencia. Los niños para muchos de nosotras han sido gran fuente de inspiraciones porque al verlos nacen las preocupaciones y los deseos, deseo de, que, su vida sea diferente, que tengas mas oportunidades, de poder apoyarlos de alguna manera y darle aquello que a nosotros se nos fue negado, entiendo y comparto el sentimiento que expresa el profesor felix.</p>
Carol 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	<p style="color: orange;">33-37 Por casos como estos es que uno dice que la educación termina por ser un privilegio más que un derecho, el acceso a educación superior se da en términos de es lo que hay y se adapta o no entre. Si hay flexibilización en la escuela ¿Por qué esta tan difícil en las universidades?</p>
Javier egresado	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	

Análisis Del Acto Ético 5

No había opción

Aspectos vinculativos del acto ético: no había opción; que me brindaba la opción de hacer la licenciatura.

<p>Cronotopo: En esa época; como la hay hoy. Era de noche; Solamente había una universidad; y era la Universidad Inca, la única que tenía nocturna;</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esa época con las limitaciones que existían eran pocas las universidades que brindaban una licenciatura en la nocturna solamente fue la Universidad Inca de Colombia la que le brindó esa oportunidad de estudiar en la noche. Aún así, al ser la única él toma la opción y la aprovecha de forma satisfactoria, dejando entrever su deseo de ser profesor y su compromiso con su familia y la búsqueda de un mejor futuro laboral para él y su familia.</p> <p>En la polifonía de voces Heidi destaca el hecho de que a ella también le pasó que una vez ella sale de la bachillerato, no sabe qué estudiar y se identifica con la situación del profesor Félix al tener una sola oportunidad de estudiar la licenciatura en una única universidad. Bibiana debatió un poco el tema de la virtualidad y el uso del internet para la formación profesional e indica que no solamente se trata de conectividad sino de las condiciones en las cuales se da la conectividad en las casas porque muchas veces se puede sufrir de violencias de inseguridades y otros factores que pueden ver alteradas las condiciones en las cuales se asiste a la educación virtual. Hoy en este sentido hay que contrastar lo que aconteció antes y el presente para no caer en lugares comunes y críticas a los cuales quizás haya que darles una segunda mirada. Esto demuestra cómo la narración abre la posibilidad al dialogismo o respuesta a los enunciados encontrados en la narración y que son susceptibles de ser ampliados y debatidos por el lector.</p>	<p>Dialogismo: no existía el internet, no había como la opción en línea; las demás eran diurnas.</p>
--	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

	Texto	
Heidi 8vo semestre	Grupo focal	<p>Digamos que, para comenzar, digamos, algo que me suscitó como de pronto a nivel personal fue cuando el profesor Félix nombra que, pues, digamos que al inicio le fue como un poco complicado de pronto ingresar a la universidad por diferentes como cosas, circunstancias de vida. Lo tomé a nivel personal porque me pasó algo muy parecido, como que al inicio tampoco tenía muy claro de pronto qué estudiar o qué proyecto de vida cómo tomar. Entonces, siempre al inicio se me dificultó un poco. Entonces, a nivel personal fue como eso.</p>
Bibiana 10mo semestre	Texto	<p>40-41: He escuchado a muchas personas renegar de los jóvenes de ahora diciendo que tienen muchas mas posibilidades y alternativas y deciden no aprovecharla, sin embargo, con la educación virtual vienen nuevos retos, si la casa no es un lugar seguro y confiable, si es el centro de violencias económicas, físicas o psicológicas, la virtualidad es una opción tan lejana como para aquellos que ni la tenían como opción, por ello, si bien considero importante contrastar en pasado con el presente, ese proceso debe anclarse a una reflexión profunda y una lectura juiciosa de las realidades y los contextos de cada persona.</p>
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 6

Fue difícil

Aspectos vinculativos del acto ético: pues por ya mi situación familiar, mi situación social. Empezamos con el trabajo y ahí fue difícil. Yo comparto mis historias también con los chicos.

<p style="color: red;">Cronotopo: La Salle; en la Inca los primeros semestres fueron duros porque después de cuatro años;</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El profesor Félix expone como en los inicios de su carrera profesional fue difícil dado que no solamente la universidad de la Salle le brinda la oportunidad de estudiar pero solamente en el día condición que no puede cumplir. Por lo anterior solamente le queda la universidad Inca de Colombia y destaca que fue una temporada muy difícil sin embargo él comenta además en su acto ético que lo comenta con los chicos como una historia importante de él que quizás pueda servir de ejemplo para otros chicos que estén pasando por una situación similar de dificultad o adversidad pero en la cual siempre se puede salir adelante.</p> <p>En la polifonía de voces se puede ver que Bibiana destaca el hecho de que el profesor Félix y la profesora Adriana, que es el caso anterior, muestran la dificultad de la continuidad educativa después del bachillerato. Es decir, la dificultad de continuar con los estudios una vez se interrumpen pasando 3 cuatro o hasta 5 años y que en muchos de estos casos las personas desertan del estudio, sin embargo estos 2 casos son un ejemplo de resiliencia y de compromiso que demuestra que con esfuerzo se pueden lograr las cosas. Si bien un título profesional no te garantiza un mejor salario como es el caso de los profesores si te puede brindar mejores opciones o posibilidades al momento de optar a un trabajo público lo cual hace la diferencia. Por su parte Carol admira mucho la valentía de resiliencia del profesor Félix en este contexto tan difícil en el cual tiene que retomar sus estudios y continuar trabajando para responder por su hogar, lo cual nos deja ver cómo ella reconoce su acto ético a través de la narración, lo destaca, y lo pone en valor.</p>	<p style="color: green;">Dialogismo: por ejemplo, me recibió pero igual era diurna en ese momento, entonces no era factible; de quedarte quieto a nivel académico y luego empezar a emprender nuevamente ese rumbo pues fue un tantico difícil.</p>
---	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Bibiana 10mo semestre	Texto	48-51: la profesora Adriana expreso esto mismo, lo que señala la importancia de la continuidad temprana de los procesos de formación, si bien muchas personas como el profesor Félix y la profesora Adriana se sobrepusieron y decidieron continuar formándose a pesar de las dificultades, también es cierto que muchas personas desertan, porque sientes que ya se les paso la hora, que es demasiado tarde o que el tiempo no les da para intentarlo, y eso es triste, porque una vez que uno persona decide que no vale la pena seguir formándose, es muy difícil que cambie de opinión, y esto a su vez aumenta las posibilidades de que sus condiciones laborales permanezcan en la precariedad, porque si bien un título profesional no garantiza un trabajo digno, y de eso da cuenta la historia de muchos maestros, si te acerca a la posibilidad de un día consolidar esa estabilidad laboral y aspirar a participar de diversos escenarios que generen satisfacción, felicidad y una adecuada retribución económica.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	47-50 El quedarse quieto es complicado y hasta puede verse como un obstáculo hasta de índole epistemológica, por eso es de admirar la resiliencia y resistencia del profesor Feliz, porque no cualquiera inicia un reto con unas responsabilidades tan grande.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 7

Mi esposa estuvo en ese camino

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, los cálculos que se veían, las mismas biología, las mismas químicas. Tocó hacer un repaso general que gracias a Dios y afortunadamente mi esposa; en ese camino; y ella se sentaba conmigo a hacer repaso; Cogíamos los libros de secundaria también para mirar las bases.

<p>Cronotopo: estuvo; y me acompañó. Yo llegaba a tipo once de la noche a la casa</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético del profesor Félix está vinculado al acto ético de su esposa en tanto ellos como familia se comprometen a estudiar y a repasar por las noches una vez el llega del trabajo en lo cual se puede ver un componente importante del aspecto familiar que compone el hecho de responder efectivamente a los compromisos académicos de la licenciatura pero siempre con el apoyo familiar en el cual la esposa es un factor fundamental en el proceso de repaso aprendizaje y desarrollo de nuevas habilidades por parte del profesor Félix. En este caso es fundamental en el acto ético como el profesor Félix reconoce en el otro, en este caso su esposa, un valor ético de su acción para con él, con lo cual queda demostrado que no solamente se habla del acto ético desde la parte personal, sino el acto ético visto y narrado como acción sobre uno mismo, es decir el acto ético narrado hacia uno por parte de otra persona que es responsable por su acto y por su posición con el otro (yo), lo cual representa un aspecto importante en esta investigación, aunque también podría ser visto como dialogismo, sin embargo lo clasificamos como acto ético responsable sobre uno.</p> <p>Hola sobre la polifonía de voces encontramos que Luisa destaca el apoyo familiar que ella observa en la narración y lo relaciona con su situación personal en tanto los padres de ella la han apoyado en su formación como licenciada en esta nueva carrera que ya inicia en este momento y destaca que muchas veces algunas personas no tienen estos acompañamientos ni respaldos familiares y que aquí es importante la función de los profesores que pueden brindar una orientación al respecto. Lo anterior deja entrever cómo la narración sirve aparte de plataforma para colocar su situación personal, brindar una opinión con respecto al deber ser o a la posibilidad del deber ser que pueden ocupar los profesores en ejercicio cuando los estudiantes están apunto de graduarse de bachilleres. Por su parte heidi destaca el hecho de el apoyo familiar y lo pone en valor, en lo cual Carol también concuerda, hoy se es familia tanto en el proceso académico como en el económico y sobre todo en la carrera ya que no se llega solo la meta.</p> <p>Hoy destacamos en este momento el apoyo familiar como un aspecto importante en la formación profesional del licenciado.</p>	<p>Dialogismo: “Bueno vamos a repasar...”.</p>
--	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	Texto	Me parece muy importante el apoyo que tuvo el profesor Félix. Tener a alguien que te de ese apoyo para lograr lo que quieres es muy bonito. Por mi parte, tengo el apoyo de mis padres respecto a lo que estoy estudiando y me dan la motivación de seguir adelante e ir mejorando. Además de que hay personas que no tienen ese apoyo de alguien para seguir. Esto lo relaciono mucho con el ser maestros, porque me parece algo fundamental en los maestros, que les den el apoyo a sus estudiantes y ayudarlos a mejorar a lo largo de su educación.
	Grupo focal	Algo que me pareció muy importante es que el apoyo que él recibe por parte de su esposa, me pareció muy bello, por decirlo así, porque es bonito tener ese apoyo de alguien, para lograr lo que uno está estudiando, para lograr las metas que uno quiere lograr, es algo que me parece muy bonito que la esposa lo haya apoyado en todo ese proceso, mientras él estudiaba, es algo que me parece muy bonito.
Heidi 8vo semestre	Texto	57 y 58. ““Bueno vamos a repasar...””. Cogíamos los libros de secundaria también para mirar las bases.” De eso se trata de armar tu equipo , de apoyar su proceso ..juntos pero no revueltos .
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	53-57 la carrera uno jamás la lleva solo, somos el estudiantes inscrito en la carrera y la familia, desde el apoyo económico hasta el material que uno necesita para las clases.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 8

No tenía opciones

Aspectos vinculativos del acto ético: por ejemplo la parte de cálculo. Para cálculo, para matemáticas me tocó retomar libros desde tercero primaria y seguido, seguido uno tras otro en una semana llegué hasta el, no recuerdo el título del cálculo que era uno de Pearson; y de ahí para allá afortunadamente; mi opción era pasar o pasar todas las asignaturas; Tocaba mirar cómo suplir todas esas situaciones, todas esas debilidades y fue así. El apoyo de mi esposa estudiando, repasando, ella me hacía preguntas, yo le contestaba de esa manera; repasando y nuevamente al trabajo; para empezar el trabajo.

<p>Cronotopo: Recuerdo mucho; hasta que llegué a ese nivel; en ese entonces; nos daban las dos de la mañana; a las cuatro de la mañana; a las seis.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Hola en esta parte se destaca como el profesor Félix es responsable con los compromisos que ha asumido en la licenciatura y describe como repasa las materias y cómo lo hace desde un nivel inicial hasta un nivel avanzado siempre con el papel que cumple la esposa en todo este proceso es decir lo destaca y lo resalta siempre como apoyo importante durante todo este proceso el cronotopo indica que el profesor Félix tenía un horario muy ajustado y unas jornadas de trabajo que iban hasta la madrugada y aún así teniendo que levantarse temprano para ir a trabajar en una temporada que se describe como difícil y decía que no tenía más opciones que seguir adelante porque no podía repetir semestre dado que no tenía las condiciones económicas lo que reafirma su compromiso y su acto ético como un acto irreplicable y a la vez responsable de compromiso con su familia y con su decisión de estudiar licenciatura y su trabajo también.</p> <p>Hoy en la polifonía de voces Heidi destaca el hecho del sacrificio que hace el profesor Félix y las luchas que tiene y la pasión con que hace las cosas. Por su parte Carol destaca el hecho de que si bien la narración es admirable, no hay que desconocer otras realidades de otras personas que también se luchan a diario y el profesor Javier destaca todo el esfuerzo que el profesor Félix hace para conseguir su título de licenciado en lo cual él también se siente identificado porque son las luchas de cada uno en sus contextos particulares.</p>	<p>Dialogismo: Mi opción, no tenía opciones; porque... si se perdía una asignatura tocaba repetir todo el semestre y no había la parte económica para cubrir un semestre más.</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Nombre	Semestre	Tipo	Contenido
Luisa	1er semestre	Texto	
		Grupo focal	
Heidi	8vo semestre	Texto	64 y 65 .“Mi opción, no tenía opciones, mi opción era pasar o pasar” . Son los “sacrificios” que tiene la elección de tu vida, son las cosas por las que luchas y trabajas , con pasión .
		Grupo focal	
Bibiana	10mo semestre	Texto	
		Grupo focal	
Carol	10mo semestre	Texto	63-70 Siempre debemos ser conscientes de los privilegios que tenemos; no quiere decir que la experiencia del profesor Félix sea más significativa que la de otros profes, es más ser conscientes de las realidades que habitan en nuestro mundo.
		Grupo focal	
Javier	egresado	Texto	63. Esta frase del profesor resume el día a día de muchas personas que no cuentan con los recursos para hacerse a un estudio universitario o a alguna opción de progreso y donde esas opciones no se pueden desaprovechar en lo que tiene que sacarle todo el jugo a la oportunidad para conseguir logros de vida y que en le profesor Felix fue un constante antes de realizarse como maestro del distrito.
		Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 9

Empresa de energía

Aspectos vinculativos del acto ético: estaba trabajando en una empresa de energía eléctrica, una compañía que se dedicaba a todo el proceso de alumbrado público. Empecé como almacenista, siempre me ha gustado aprender; y en ese ejercicio de almacén me dediqué a aprender cómo funcionaban las luminarias, el cableado, los condensadores, cuáles estaban buenos, cuáles estaban regulares, cuáles estaban malos, hacía renovación de luminarias, reparaba, organizaba todo ese proceso; el que abría la bodega era yo mi persona y entregar el material a todas las cuadrillas que se iban a trabajar; de que se iban todas las cuadrillas entonces me dedicaba a toda la reparación de lo que había en el almacén.

<p>Cronotopo: En ese momento; entraba a las seis de la mañana, salía a las cinco de la tarde; y en las mañanas era entregar; Y ya después;</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte del acto ético se destaca como el profesor se vincula a una empresa de energía eléctrica y comienza como almacenista e iba aprendiendo sobre su ejercicio como trabajador allí avanzando en diferentes cargos y aprendiendo diferentes habilidades que le iban sirviendo conforme las iba aprendiendo y ascendiendo en su trabajo describe además en él cronotopo como el horario se le facilitaba de cierta manera para asistir Asus clases hoy y que ese trabajo fue una oportunidad para aprender más.</p> <p>Con respecto a la polifonía de voces encontramos que Heidi destaca el hecho de que el profesor Félix aprenderá en su contexto laboral hola y Carol destaca el hecho de que la vida también es un gran aprendizaje en contexto.</p>	<p>Dialogismo: y eso pues me enseñó de cierta manera también a aprender básicamente.</p>
---	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Nombre	Semestre	Tipo	Contenido
Luisa	1er semestre	Texto	
		Grupo focal	
Heidi	8vo semestre	Texto	84 y 85” almacén y eso pues me enseñó de cierta manera también a aprender básicamente.” Siempre de nuestro contexto, el relacionarnos con personas diferentes con costumbres distintas podemos abstraer aprendizajes diversos que enriquecen nuestra manera de ver y pensar la vida.
		Grupo focal	
Bibiana	10mo semestre	Texto	
		Grupo focal	
Carol	10mo semestre	Texto	83-84 La vida también es una escuela. Aprendemos de todos y de todo, depende de nosotros que queremos aprender
		Grupo focal	
Javier	egresado	Texto	
		Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 10

Salir a campo abierto

Aspectos vinculativos del acto ético: ya como técnico electricista, básicamente las operaciones ya era; revisión de alumbrado público, revisión de que se hiciera el trabajo que se tenía que hacer.

<p>Cronotopo: Terminaba ese contrato, seguí con otro contrato; salir a campo abierto, ya era más de terreno; Después otro contrato fue revisión de alumbrado público nocturno, recorrido por Bogotá en las noches, revisando dónde estaba dañado o deteriorado el alumbrado público.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como hola en esta parte del acto ético se describe como el profesor Félix asciende y cumple otras funciones laborales en su trabajo de acuerdo al perfil que ya ocupa el cronotopo describe las actividades y las rutinas que él tenía por las noches revisando el alumbrado público de Bogotá indicando además que se fue su trabajo final.</p> <p>En esta parte no hay polifonía de voces.</p>	<p>Dialogismo: ese fue el trabajo final.</p>
---	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Análisis Del Acto Ético 11

Oportunidad de estudiar

Aspectos vinculativos del acto ético: logré ingresar a Codensa también, dentro del mismo proceso, dentro del mismo paquete, me mandaron como técnico a levantamiento de planos; levantamiento de planos de alumbrado público, iba a terreno, hacía levantamiento de planos; mi tarea era ir a levantar planos; pasarlo al sistema y mi tarea terminaba y chao.

<p>Cronotopo: Luego; entonces estuve un tiempo haciendo; iba a la 26; en ese entonces la sede principal era la de la 26, donde hoy es Secretaría de Educación, en el segundo piso. Tenía mi oficina, después de llegar de terreno hacía levantamiento de planos en un sistema y alimentaba al sistema; llegar a la oficina;</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como en esta parte del acto ético se ve como el profesor Félix logra un desarrollo profesional en la empresa codensa en donde Cumplía con diferentes actividades que según la narración son especializadas para el cargo tenía una oficina y el horario le facilitaba estudiar por lo demás afirma que ganaba mucha más plata que un salario mínimo regular y que esto le brindó una gran ayuda.</p> <p>Hoy en la polifonía de voces Biviana destaca el hecho de que la estabilidad laboral y salarial es un factor muy importante para el desarrollo de una persona y que esto se hace evidente en la narración, hola condición que también confirma Carol en relación al aspecto económico como factor determinante para que él pudiera continuar su carrera de licenciatura. Por su parte al profesor Javier también le llama mucho la atención que ganará más en el sector como técnico electricista y que esta es una realidad que vivimos muchos colombianos que aún así con nuestras carreras podemos encontrar otras opciones o ejercicios laborales que nos puedan ayudar lo que demuestra que existe una recursividad al momento de buscar opciones laborales lo cual es muy positivo para nosotros como colombianos según lo expone el profesor Javier.</p>	<p>Dialogismo: Y eso pues me dio como la oportunidad de estudiar en la noche y aprovechar espacios que tenía disponibles para continuar también con el aprendizaje y continuar con la universidad. Eso de cierta manera me benefició en ese momento porque pues, de hecho en ese entonces yo ganaba más o menos un millón de pesos, mientras el mínimo estaba como en cuatrocientos mil pesos, entonces había una diferencia grandísima.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

<p>Bibiana 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>106-109: La estabilidad económica siempre será un factor determinante en las decisiones de vida de una persona, porque la lucha por la subsistencia a veces marca la diferencia entre poder elegir educarse o no hacerlo, las posibilidades no están determinadas solo por la cantidad de esfuerzos o sacrificios que una persona decida hacer a nivel individual, y pensar de esa manera quita del centro las desigualdades sociales, para responsabilizar al sujeto y enmarcarlo como el único involucrado en la transformación de su propia realidad.</p>
	<p>Grupo focal</p>	
<p>Carol 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>102-108 Esa solvencia económica fue vital para el profesor, sin están muy probablemente hubiera desistido de la carrera.</p>
	<p>Grupo focal</p>	
<p>Javier egresado</p>	<p>Texto</p>	<p>94. El profesor antes de ser docente se le da la oportunidad de entrar a codensa donde gana mejor sueldo que como docente en colegios privados y que le permite mantener un nivel adecuado para las necesidades de su familia pero al terminar los contratos decide al tiempo empezar desde ceros en colegios ganandose el minimo pero complementa su jornada laboral con estos trabajos para conseguir mejores ingresos hasta que entra al distrito y puede asegurar estabilidad laboral; cosa que es muy frecuente en las vivencias de muchas personas de nuestros entornos sociales y familiares, caracterizando la resiliencia para sobresalir de las dificultades que se nos presentan cuando no contamos con los recursos ni los contactos en el medio.</p>
	<p>Grupo focal</p>	<p>Esta interesante narrativa del profe Félix, me llama muchísimo la atención que él empieza su relato y lo primero que él hace entender es como de las situaciones adversas en las que enfrenta su cotidianidad. Con respecto al tema de que el profesor se mete en la docencia, pero él tiene otra capacidad, tiene otros talentos; él ya estaba trabajando como ingeniero eléctrico, pero no era ingeniero, digámoslo que electricista, pero a él le iba mucho mejor; entonces uno dice el colombiano como tal, se la rebusca, y es una persona que dentro de dentro de un argot muy familiar, es el que uno dice venga es que el colombiano sabe todo un poquito, los MacGyvers, los MacGyvers colombianos, que por ejemplo los padres de uno, les tocaba arreglar la televisión, se metían a hacer los trabajos de la casa, tú ya no ves eso, tú ya no ves un joven de 20 años tratando, no, porque contratemos a tal persona, bla bla bla... pero pues eso uno dice, venga las personas eran más integrales, tenían un escaso recurso de adquirir esos conocimientos, pero miren que los tenían, entonces uno tiene que valorar también como esos esfuerzos que nuestros padres, abuelos, los campesinos, los indígenas, la gente del común tiene; esa sabiduría ancestral, esos saberes que mediante la experiencia tienen muchas personas en el país.</p>

Análisis Del Acto Ético 12

Termino... mi licenciatura... 99

Aspectos vinculativos del acto ético: ¿Por qué razón? Porque pues yo ganaba más como técnico electricista que como docente, como docente me ofrecían seiscientos mil pesos y como técnico me ganaba un millón quinientos; se acaba el contrato de alumbrado público, se acaba totalmente, lo cierran e inician un nuevo contrato;

<p style="color: red;">Cronotopo: Termino ya mi academia, mi licenciatura la terminé en el año 99, sin embargo no empecé a ejercer hasta el 2000 la licenciatura; más o menos nosotros empezamos como en enero el contrato y como en abril cancelaron el contrato; hasta diciembre.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte del acto ético se puede observar como el profesor Félix narra como a pesar de ya ser graduado en el año 99 él sigue trabajando como técnico electricista dado que ganaba mucho más hasta 3 veces más de lo que le ofrecían como profesor esto es concordante con su responsabilidad como padre y esposo. Hoy sin embargo el dialogismo deja entrever cómo existen dificultades laborales indicando posiblemente el final del trabajo.</p> <p>Hola con respecto a la polifonía de voces encontramos como hola Heidi se pregunta cómo es posible que un técnico gane más que un profesional docente y se cuestiona qué es lo que ha venido pasando para que esta situación esté en este punto, esto indica que el texto la hace reflexionar con respecto a la vida laboral del docente en ejercicio lo que muestra la potencialidad del texto para suscitar la reflexión. Hoy en el grupo focal con respecto a este aspecto Heidi indica cómo esto le genera angustia y de cierta manera preocupación dado que al parecer al salir de la universidad como burbuja tenga ella que tener un plan b listo en caso tal de que la remuneración como profesor no sea la más adecuada lo cual nuevamente deja entrever la potencialidad del texto para generar reflexiones en el estudiante. También ella se cuestiona sobre cómo esta realidad pudo llegar a este punto cuando el profesor lleva más horas de formación y más años con respecto a un técnico lo cual no debería ser así. Con respecto a este aspecto Bibiana también hace énfasis en que otros profesionales y otras profesiones y oficios pueden ser mejor remuneradas que la profesión docente y en esto también hay que entrar a hacer un análisis dado que los salarios de los profesores no son muy altos y que muchas veces con estos sueldos sobrevive en familias y que esto no debería acontecer de esta manera y que los colegios privados muchas veces abusan de los docentes que les piden horas extras y asistir los sábados a jornadas extras con la misma remuneración en lo cual la profesión docente se encuentra en una clara desventaja y con una mala imagen externa dada su precariedad laboral. Carol indica además que al parecer la docencia tiene una imagen de ser una profesión sencilla y que por esto su pago debe ser también bajo, una imagen que debemos cambiar y transformar dado que dista mucho de la realidad. Las anteriores reflexiones son suscitadas a partir de la narración del profesor Félix lo cual verifica una vez más la potencialidad que tiene el texto para generar temas importantes de discusión y puntos importantes para la reflexión de los futuros licenciados que se están formando en las facultades de educación.</p>	<p style="color: green;">Dialogismo: Sin embargo, hay cosas de situaciones que suceden; y nos pagaron absolutamente todo como si hubiésemos trabajado;</p>
---	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Heidi 8vo semestre	Texto	113 y 114 “Porque pues yo ganaba más como técnico electricista que como docente..” ¿Por qué ocurre esto, que es lo que esta pasando o a venido pasando con la docencia?
	Grupo focal	Otra cosa que también me llamo como a la reflexión, ya más abajo, es que él nombraba que él era técnico de Codensa, entonces monetariamente eso se le retribuía más que el ser docente, sabiendo que el ser docente, más años de formación que requiere más exigencias a nivel académico y que a la hora de enfrentarse a un nivel, a un ambiente laboral, de retribuciones económicas, que no fueran equivalentes de acuerdo al esfuerzo que uno hace. Eso también me suscitó también angustia, miedo y demás, porque una cosa es estar en esa burbuja de la universidad, de estar apoyado por tu familia, pero ya cuando te enfrentas al mundo laboral es como un golpe, ¿no? Y eso lo puedes sentir con la lectura del profesor Félix. Eso me suscitó cierta angustia, porque finalmente aún no me he enfrentado como a ese ambiente laboral. Ahí también me suscita la reflexión de, ¿es necesario como maestro tener un plan B, digamos, de vida? Son como esas esas preguntas que me hice también a lo largo de la lectura del profesor Félix.
Bibiana 10mo semestre	Texto	113-114: Esta afirmación sigue siendo la realidad de muchos, gana mas un call center, un conductor del transporte público, un técnico que un docente, y ojo, la lucha no esta en que entonces ellos tienen sueldos muy elevados, porque si se hace un análisis de su salario, su situación económica tampoco es la mejor, y mas cuando hay núcleos familiares que dependen de esos empleos, el foco esta en que el ejercicio docente en Colombia esta tan pauperizado que las instituciones privadas se creen con el derecho de pagar cantidades absurdas e indignantes por nuestro trabajo, hay instituciones donde la hora de trabajo no la pagan ni en cuatromil pesos, pero eso sí, se hacen horas extras, se asiste a reuniones complementarias los sábados, se dejan actividades extraacadémicas, el profesor debe poner los materiales para decorar el salón en fechas especiales, etc. ¿Cómo ejercer cuando las condiciones laborales son tan indignantes?
	Grupo focal	

Carol 10mo semestre	Texto	110-114 La labor docente del egresado, y a veces de muchos docentes con experiencia, es vista como algo “sencillo” y por lo cual “no vale pagar”. Esto por la concepción de la labor docente inserta en la sociedad.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 13

Ganar el mínimo

Aspectos vinculativos del acto ético: pero ya los técnicos les pagaban el mínimo, entonces ahí ya tocó y ahí sí empecé a mirar pues la profesión.

<p>Cronotopo: El hecho era que querían cerrar el contrato y abrieron una nueva licitación, un nuevo contrato; porque pues mis primeras experiencias como docente realmente fueron apenas con el mínimo básico.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético el profesor Félix se vincula con un aspecto muy importante y es el inicio de su ejercicio profesional dado que iba a ganar lo mismo como técnico que como profesor en ejercicio por lo cual decide ejercer su profesión. Este aspecto es muy importante dado que el salario es el mínimo básico mensual estimado por la ley y está acá en el diálogo mismo que no tuvo la misma fortuna que otros profesores comentan al entrar a colegios de Élite dónde les pagaban más. Esto deja notar un acto de responsabilidad por parte del profesor Félix en tanto ejercen su profesión así sea por un mínimo y con lo cual sí vería abocado a dificultades de orden económico.</p> <p>Con respecto a la polifonía de voces encontramos que Heidi destaca el hecho de que con este tema de las contrataciones en la universidad distrital se está pasando por un periodo muy difícil en el cual por este tema se quieren desaparecer las licenciaturas y esto afecta claramente la visión que se tiene de ser licenciado egresado de esta universidad en donde no es valorada la profesión ni las generaciones de profesores que han salido de esta universidad lo cual es un aspecto muy preocupante y el cual hay que prestarle atención. Se pregunta además si es suerte o es preparación el hecho de ingresar a un colegio de Élite o no a trabajar. Por su parte el profesor Javier destaca nuevamente las dificultades por las cuales pasa el profesor Félix en este espacio y lo relaciona con la profesora Adriana de la narración anterior en la cual el colombiano de a pie no lo tiene tan fácil siempre y todo también es cuestión de resiliencia y de seguir adelante.</p>	<p>Dialogismo: empecemos “pues si voy a ganar el mínimo y me van a pagar acá el mínimo, pues ya empiezo con mi profesión donde también me empiezan a pagar el mínimo”; y pues desafortunadamente no tuve como el privilegio que escucha uno en otros maestros que su recorrido fue de una vez a colegios de élite o colegios donde les pagaban su comisión.</p>
---	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Heidi 8vo semestre	Texto	122 y 123 “El hecho era que querían cerrar el contrato y abrieron una nueva licitación, un nuevo contrato” Actualmente la Universidad Distrital está sufriendo por contrataciones, en donde prácticamente quieren desaparecer las licenciaturas. 128, 129 y 130 . “básico y pues desafortunadamente no tuve como el privilegio que escucha uno en otros maestros que su recorrido fue de una vez a colegios de élite o colegios donde les pagaban su comisión.” ¿Es suerte o es preparación?
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	Su vivencia, de acuerdo a su carrera; pero entonces lo primero que él pone es como las adversidades a las cuales se enfrenta, la situación económica, bueno un poco de problemáticas que el colombiano tradicional, haciendo la reflexión y la comparación a nivel a nivel país. Tú te das cuenta que el relato de la profe Adriana, que en el relato del profe Félix, las mismas vivencias que nosotros tenemos, prácticamente tienen similitudes como decíamos la vez pasada.

Análisis Del Acto Ético 14

Esa época fue dura

Aspectos vinculativos del acto ético: Había un compromiso por ejemplo con mi esposa que yo terminaba la carrera y apenas terminaba la carrera y me ubicara, ella empezaba su carrera también; de hecho me gradúo, continúo trabajando en Codensa, se termina el contrato en Codensa, empiezo como docente y los ofrecimientos a nivel económico no fueron satisfactorios.

<p>Cronotopo: Esa época fue dura, fue pesada para mi vida y para mi familia; de hecho me gradúo, continúo trabajando en Codensa, se termina el contrato en Codensa, empiezo como docente.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte la narración se ve como el profesor Félix habla de un compromiso que tenía con su esposa en el cual él se graduaba y como profesional se ubicaba para que ella comenzara su carrera profesional pero esto se dificultó evidentemente en lo cual los aspectos económicos no eran los más satisfactorios y además describe esta época de su vida como una época dura.</p> <p>En la Polifonía de voces Heidi destaca como en medio de todas las dificultades y adversidades del contexto en el cual se describe el profesor Félix es importante también amar lo que haces como un valor importante al momento de hacerle frente a las dificultades que afronta el profesor Félix y que se vea reflejadas en su relato. Bibiana destaca el hecho de que hemos caído en el tema de la meritocracia y que tener un título no te asegura ni un salario ni un puesto digno porque estamos expuestos a una serie de violencias sistemáticas sociales en las cuales no funciona mucho el tema de la meritocracia. Por su parte Carol lo asocia también a un tema de experiencia en el cual por lo menos 2 años de experiencia serían necesarios para un mejor posicionamiento laboral. Para el profesor Javier sigue siendo importante el tema de la resiliencia y las dificultades que los profesores tuvieron que afrontar durante sus primeros años como profesionales en el contexto de los colegios privados sin embargo vale la pena añadir que de las situaciones difíciles también se aprende cómo en este caso.</p>	<p>Dialogismo: fue pesada porque pues uno tiene expectativas, uno tiene expectativas de que me gradúo y de una vez inicio económicamente a tener un nivel social mejor, pero desafortunadamente no se dio; Pero se truncaron esos caminos, se truncaron esos pasos, porque no fue factible.</p>
--	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	
	Grupo focal	
Heidi 8vo semestre	Texto	134. "inicio económicamente a tener un nivel social mejor" Estudiar también es una vocación, no siempre el camino será fácil o el esperado , por eso es importante amar lo que haces.
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	132-135: Considero que todos hemos caído en el mito de la meritocracia, si me esfuerzo, si consigo títulos si asciendo en la escala académica entonces tengo mi porvenir económico asegurado, lo cierto es que no es así, porque hay violencias estructurales, hay un sistema de poder de clase, raza (entendiendo que es una categoría completamente social y no biológica), genero, que privilegia a un sujeto muy específico y quienes no entran ahí se ven a la deriva, y están obligados a aceptar trabajos donde la exploración laboral es el pan de cada día.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	131-134 La vida del egresado es complicada, sin la experiencia suficiente, mínima de dos años, el título casi casi se iguala al de bachiller.
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	A lo largo de su carrera, el profesor Félix ha trabajado en diversos entornos, desde fábricas y empresas de energía eléctrica hasta colegios pequeños y grandes instituciones educativas.
	Grupo focal	creo que los que estudiamos en la universidad pública no somos nacidos en cuna de oro, similar a lo que pasó con la con la profe Adriana, se encuentran ellos con un poco de adversidades que lamentablemente también uno aprende eso.

Análisis Del Acto Ético 15

Se pasaron muchas entrevistas

Aspectos vinculativos del acto ético: el primer concurso por ejemplo que presenté para ingresar al distrito fue más o menos hacia el 2000, 2001 si mal no estoy;

<p>Cronotopo: Se pasaron muchas entrevistas a muchos colegios; usted viene de la Universidad Inca y la Universidad Inca; y en esa época no existía lo que existió después que fue el concurso por SIMO y por méritos, por la comisión, no existía la comisión; sino que directamente se ingresaba, como el aval a una universidad y la universidad se encargaba de hacer el ingreso de los maestros.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En este aspecto es clave mencionar como el profesor Félix se presenta a uno de los primeros concursos docentes del distrito pero que este no estaba regido por SIMO sino que estaba orientado por la universidad distrital que fue la encargada de todo el proceso de selección docente, hoy además el dialogismo deja entrever cómo existían conflictos con la universidad de procedencia del profesor Félix en tanto era considerada comunista y esto de cierta manera dificultó su vinculación laboral tanto al sector privado como al sector público lo cual demuestra una seria desventaja y una injusticia por parte de los organizadores tanto de las entrevistas como del concurso de acceso por méritos al ejercicio docente en lo cual el profesor Félix es enfático y muestra su descontento dado que él tuvo que luchársela duro en una universidad privada para que ahora viniera a ser discriminado por el carácter político de la universidad.</p> <p>Con respecto a la poli afonía de voces todos los integrantes del grupo focal destacan como esta injusticia por pertenecer a una universidad que se considera comunista es una injusticia y que aún se siguen viendo este tipo de estigmatizaciones por ejemplo la universidad pública donde sus estudiantes son acusados de guerrilleros hoy o en el caso de los colegios privados donde se le pregunta al profesor si es creyente si es católico o si es cristiano y qué posición política tiene y estos factores no deberían tenerse en cuenta al momento de contratar a un profesional para desempeñarse en un cargo en el cual se le va medir por sus actitudes y aptitudes no por sus preferencias ni procedencias lo cual es una injusticia en la cual están todos los 5 integrantes del grupo focal de acuerdo siendo un aspecto unitario al momento de realizar el análisis de este punto de la entrevista.</p>	<p>Dialogismo: Entonces, existía en ese momento como un paradigma frente a lo que era venir de pronto luchándola duro de una universidad privada pero de tipo comunista que le dio a uno la opción de estudiar mientras que las demás no la dieron; pero siempre había una limitante y ¿cuál era la limitante? que en algún momento alguien de forma honesta me lo dijo, su universidad; se caracteriza por ser comunista y entonces usted va a venir aquí a montarnos ese sindicato; pero se encuentra uno en el camino de lo político que a nivel de los colegios también le truncan a uno el camino. Esa creo que fue una de las limitantes;</p>
---	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	Pues a mí me pareció como parte importante, toda la entrevista del profesor Félix me parece algo muy, no sé, medio mucha nostalgia, por decirlo así, porque él pasó por muchas cosas, pues que, o sea, tuvo que esperar un buen tiempo para estudiar la licenciatura en biología y que, digamos, cuando fue a lanzarse al mundo laboral, que no lo aceptaban porque era de una universidad que, en serio, uno dice: “¿qué, pero por qué?, esa estigmatización, como decía Heidy, de porque un maestro, porque esa persona se gradúa de esa universidad, pues como que sí la reciben o no la reciben, por decirlo así, que lo contratan o no lo contratan, entonces, eso.
Heidi 8vo semestre	Texto	146 .“se caracteriza por ser comunista” Por que es tan conflictivo para Colombia el asumir que tenemos todos ideologías diferentes , pero no por ello hay mejores o peores profesionales
Bibiana 10mo semestre	Texto	150-152: La verdad nunca me había cuestionado esto, lo he escuchado más respecto a la religión, en las entrevistas se pregunta abiertamente si un profesor es creyente, si es católico y cristiano y somos conscientes de que nuestra respuesta va a influenciar si nos contratan o no, y ese es otro de tanto problemas de la educación privada, muchas veces no se trata de lo que el docente aporte como profesional y como ser humano, sino, si uno esta alineado con las ideologías de los administrativos, se va por suelo la idea de la pluralidad, la libertad de expresión y de catedra y se nos descarta utilizando parámetros absurdos, esto se convierte en una más de las violencias que enfrentamos y dificultan nuestro acceso al trabajo digno.
Carol 10mo semestre	Texto	142-146 y 149-151 La estigmatización de las instituciones se traslada a la persona, así muchos estudiantes de publica somos tildados de guerrilleros o capuchos, cuando ni militamos ningún partido, pero hace parte de un imaginario colectivo. Y esto genera una barrera para poder acceder a trabajos.
Javier egresado	Texto	Es grabe la percepción negativa de la Universidad Inca que afectó sus oportunidades laborales, cerrando muchas puertas en colegios privados.
Javier egresado	Grupo focal	Lo de la Universidad INCA y todo ese tema que inclusive pues yo la verdad no tenía ni idea que la Universidad INCA, pues tenía esa estigmatización como ese fomento de comunistas como relata él y que es lamentable que, antes fuera en el mundo docente, esa forma de no darle como la calidad a cada persona porque realmente la institución te forma pero tú eres también el que está llevando tu forma de ser, tu personalidad, pero no llevas el rótulo como tal de la universidad o el enfoque de la universidad porque es que tú vas a trabajar es socialmente.

Análisis Del Acto Ético 16

En la entrevista

Aspectos vinculativos del acto ético: Me encuentro con que en la entrevista que me realizaron; Me entrevistan con otros dos compañeros licenciados de la Universidad Distrital (paridad);

<p>Cronotopo: entrevista; usted viene de la Inca.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético también es un acto de pensamiento no sólo de acción en donde se deja entrever en esta parte de la entrevista como el profesor Félix hace un reclamo sobre la paridad en tanto el acceso que todos los profesionales deben tener al trabajo sin tener en cuenta su procedencia sin embargo al momento de realizar la entrevista quien hace este proceso le explica que ellos tienen preferencia por los egresados de la universidad distrital en tanto el profesor Félix queda por fuera del proceso dado que la universidad inca de Colombia tiene fama de comunista lo cual vuelve a afectarlo a nivel profesional dado que no tiene las posibilidades de acceso a trabajos cómo la tienen otros profesionales de otras universidades.</p> <p>Bibiana también destaca la injusticia y sin embargo hace énfasis en que no se trata de la universidad de la cual tú eres egresado sino del profesional y el proceso de formación que has llevado. Javier también concuerda con Bibiana en el aspecto que la estigmatización es un problema en este punto y que no es un solo tema de esa temporalidad sino que es un tema que se vive actualmente en el cual por ser egresado de cierta universidad también se te está estigmatizando siendo esto una recurrente realidad en nuestro país cuando no debería ser así</p>	<p>Dialogismo: el primer aspecto que tuvieron en cuenta fue ¿cuál es la universidad? La Universidad Inca; y quien estaba a cargo de la convocatoria era la Universidad Distrital y de una vez: “Les digo, ustedes dos sí pasan pero usted no”; ¿Cuál es la razón? La razón es que... nosotros tenemos prioridad con los de la Universidad Distrital.</p>
--	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

<p>Carol 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>159-165 y 167-171 la Universidad Distrital se ha generado un renombre a nivel profesional en temas de licenciatura pero como dice el profesor, no es el ingreso a la institución que convierte automáticamente al estudiante en un excelente profesor, es su proceso formativo.</p>
	<p>Grupo focal</p>	
<p>Javier egresado</p>	<p>Texto</p>	<p>159. Se le niegan oportunidades por la estigmatización institucional, en este caso por ser egresado de la U. Incca que lo señalan de “comunista” y que la universidad tampoco tiene un gran renombre en el ámbito pedagógico. Es una constante de la burocracia gubernamental del país en que premisa la “palanca” y las recomendaciones que los méritos propios.</p>
	<p>Grupo focal</p>	<p>Entonces, en ese entonces en los 90, 80 el mundo de la palanca, de que venga usted pasa o no pasa como le ocurrió a él, todas estas adversidades que él pasa el concurso pero de una vez, no es que aquí somos de la Distrital y a veces uno como es de universidad pública, a veces haciendo como la comparación con mi vivencia, es que cuando uno entra pues en la universidad pública también hay una estigmatización o unos paradigmas que uno tiene ignorativos, es que la gente de universidad privada es toda su vida y bla bla bla bla bla. Se crean es unos esquemas de paradigmas que no, que realmente cuando tú te vas formando en todo ese proceso y tienes experiencias como las tiene el profe Félix que de acuerdo a sus experiencias, a esas vivencias, en todo como en los aspectos cotidianos que son cambiantes, tú te das cuenta de que esos paradigmas son solamente mitos urbanos, porque son de acuerdo a la ignorancia que nosotros tenemos, porque cuando tú ya interactúas con X o Y persona o una institución y te das cuenta cómo es que es el dinamismo de ellas, pues se te quitan esos conceptos.</p> <p>A mí me pasó cuando entré a la universidad, pero me hizo dar cuenta de que realmente uno tiene que crear redes de contactos entre lo público y entre lo privado, que son instituciones que tienen un mismo objetivo, pero bueno en estos en los países Latinoamericanos, tercermundistas, bueno llámenlo como lo llamemos, está muy enfocado como ese pensamiento, como no hay equidad, se crean esos argumentos, reitero, de ignorancia.</p>

Análisis Del Acto Ético 17

Eso me pesó y me cayó bastante fuerte

Aspectos vinculativos del acto ético: creo que todos tenemos opciones y todos nos capacitamos y todos hemos hecho un esfuerzo económico y no importa la universidad de donde vengas o de donde otro vengas el hecho; Yo de pronto no pude estudiar en el día por condiciones económicas o sociales de ese momento pero se niega o se negó la oportunidad en ese momento de hacer ese proceso, de ingresar;

<p>Cronotopo: Y entonces, ahí seguí en colegios privados, pero privados que precisamente; colegios básicamente de garaje, colegios pequeños.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Como consecuencia del proceso anterior el profesor Félix se ve muy afectado y teniendo como única posibilidad a los colegios pequeños los colegios privados o también llamados de garaje en lo cual él afirma que eso le cayó bastante fuerte dado que no era elegible para una plaza en el distrito dado el proceso de selección y tampoco era elegible para colegios de renombre lo cual es una estigmatización y un aspecto que tendría que haberse evaluado en aquel entonces.</p> <p>Con respecto a la polifonía de voces encontramos que Heidi destaca el hecho de esta estigmatización y que no es sólo este caso sino que ella ha escuchado de más casos en los cuales por provenir de determinadas universidades ya se le está tildando a los estudiantes o egresados de cosas que no van con la realidad. A Bibiana este aspecto de la cuestión a mucho dado que en el caso de un futuro profesional y un ejercicio profesional docente cuando ella sea egresada se tendrá que encontrar con ese tipo de realidades y esto también la fara mucho o la confrontado que al momento de hacer un reclamo ella podría perder su empleo y esto también la afecta mucho dado que se tendría que ver el lado profesional y no otros aspectos que no están involucrados en su ejercicio como profesora. Carol concuerda con lo anterior.</p>	<p>Dialogismo: Entonces eso me pesó y me cayó bastante fuerte, precisamente porque; diría yo que tiene más mérito cuando uno ha luchado fuerte que efectivamente le ha causado sudor; también, por venir de la universidad que venía, no me fueron abiertos otros espacios sino que tenían que ser colegios básicamente de garaje, colegios pequeños.</p>
---	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Heidi 8vo semestre	Texto	170...173. “y todos nos capacitamos y todos hemos hecho un esfuerzo económico y no importa la universidad de donde vengas o de donde otro vengas el hecho, diría yo que tiene más mérito cuando uno ha luchado fuerte que efectivamente le ha causado sudor” Todos merecemos un lugar laboral que tenga condiciones dignas , que nos aporte crecimiento laboral .
	Grupo focal	Algo que también nombró es que él decía: Y todos nos capacitamos y todos hemos hecho un esfuerzo económico y no importa la universidad de donde vengas, o de donde otro hecho vengas...” así tome la cita, y pues varias personas me lo han comentado, así como fuera del aula también es eso, como que muchas veces a las universidades las estigmatizan de acuerdo a su ideología, de acuerdo a sus dinámicas sociales y políticas que se viven dentro de la propia universidad, siempre es como ese estigma: “De la Distrital, ya sabemos... o de la INNCA o etcétera, etcétera... entonces siempre hay como esa estigmatización también laboralmente, en donde de pronto uno no la aterriza, pues por lo que comentaba anteriormente, uno está en esa burbuja y uno de pronto no se enfrenta aún a esas realidades, pero que el texto me suscita esas reflexiones.
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	Su experiencia con los colegios de garaje ha sido tan triste como la que mencionaron el profesor Félix y la profesora Adriana y yo lo escribí en los comentarios y reflexionaba, es muy preocupante y muy frustrante pensar que es la misma situación en la que yo me voy a enfrentar, porque es así hace muchísimos años y sigue siendo así en la actualidad y encontrar un colegio que lo trate a uno bien, es muy difícil, muy, muy difícil; incluso como esa categoría de bienestar, uno la empieza a dejar en los mínimos indispensables, como que: “siquiera me paguen en un mínimo, siquiera me traten bien, siquiera no haya mal ambiente laboral, siquiera medio me dejen hacer mi clase sin que estén encima de mí”. No pensarla en los máximos: que haya colaboración, que haya apertura al cambio, que si yo tengo una opinión distinta, ya puedo levantar la mano y decirla y eso no significa que yo pierda mi empleo, que me paguen más del mínimo, porque es que el mínimo actualmente no sirve para vivir, uno con el mínimo llega así apenas a fin de mes, uno necesita más del mínimo y que haya muchas otras condiciones, complicado, profe.
Carol 10mo semestre	Texto	174-177 El cierre de espacios fruto de la estigmatización puede ser un factor determinante en la labor docente, ya sea para bien o para mal.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 18

Entre los mejores 100

Aspectos vinculativos del acto ético: logré inclusive incrementar mi salario, porque llegué con 600 mil pesos de salario y logré ponerme 900, porque empecé a trabajar enseñando matemáticas, estadística, geometría y trabajando los años y me metí con el proyecto de calidad, en ese entonces había lo que se llama Calidad Educativa y era postular el colegio a calidad educativa y postulamos el colegio y quedamos entre los 100 mejores; Fue como el primer colegio ya a nivel profesional que tomé y que tuve la opción de empezar ahí.

<p>Cronotopo: Entonces en una ocasión en uno de esos colegios; Era un colegio de garaje, pequeñito; El Ariel David;</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En este aspecto es importante destacar como el profesor Félix aún trabajando en colegios privados se destaca y logra mejorar salarialmente incrementando su salario en casi un 50% pero esto no es gratis dado que tendría que comenzar a dictar matemáticas estadística geometría entre otras acciones como por ejemplo laborar para quedar entre los 100 mejores colegios con aspectos relacionados a la calidad lo que deja entrever: 1 compromiso del profesor Félix por desarrollarse profesionalmente al abrirse a nuevas posibilidades laborales 2 compromiso con su entorno laboral y 3 buscar condiciones mejores salariales para responder con sus compromisos familiar.</p> <p>En la polifonía de voces, Bibiana hace un reclamo de cómo es posible que un profesor tenga que dictar otras materias en las cuales no está formado y no es tanto por que no tenga las capacidades sino porque es una falta hasta cierto punto una falta de respeto con el profesor dada su necesidad laboral y económica en lo cual deja entrever que se trata de un abuso por parte de la institución y un abuso por parte de su jefe y esto no debería pasar. Hoy en el grupo focal Bibiana también hace la claridad de que esto es muy similar a lo que acontece con su hermana en un colegio privado en donde por exponer su posición política que es diferente a la del rector esto influyó en su renovación de contrato laboral en el año próximo en donde ella queda desempleada. En ese sentido es importante destacar como la narración sirve de plataforma para involucrar otras narraciones de otras personas confirmando o apoyando el punto de vista del cual se parte en la narración de base. Es decir encontramos un yo también soy o yo también he estado en una posición o yo conozco un caso similar en los cual es evidente que la narración es una posibilidad de apertura para involucrar otras narraciones en donde como lo diría Bolívar y Ricoeur yo también soy</p>	<p>Dialogismo: quedamos entre los 100 mejores; pero se logró ese reconocimiento; y todavía existe; Todavía, es pequeño pero todavía existe;</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces		
Bibiana 10mo semestre	Texto	<p>182-184: ¿Cómo es posible que en la mayoría de los casos los docentes empiecen dando clases en áreas a las que no son afines?, en teoría, existe una didáctica que es diferente dependiendo de la materia que se este abordando y no es posible universalizarla indistintamente de la materia, si los docentes nos enfrentamos a que tenemos que enseñar lo que se nos ofrezca y no para aquello que nos formamos es lógico que se vea comprometida la calidad educativa y los procesos de formación de los estudiantes; algunos pocos lo logran, a base de esfuerzo y de estudiar mucho justamente por el compromiso que tiene con sus educandos, pero no es la regla y es aterrador lo normalizado que está esta práctica en nuestro ejercicio docente.</p>
	Grupo focal	<p>En uno de los colegios en los que no la volvieron a contratar a mi hermana, que ya me acordé que el profesor Félix no mencionó lo mismo, pero la situación se parece; ella expresó muy abiertamente que no estaba de acuerdo como con los intereses políticos del rector del colegio. Mi hermana decía: “Ese hombre era súper uribista, súper uribista, entonces cuando decía cada cosa sacada de tiesto, pues yo le decía que no estaba de acuerdo, que a mí no me parecía”. Y pues ella sabe que se influyó mucho en que al final no le renovaron el contrato laboral, el profesor Félix también mencionaba que él se graduó de la Universidad Incca y que decían que “de la Universidad Incca salían comunistas”, que se le cerraron muchísimas puertas justamente por la universidad de la que se graduó, cosa tan impresionante.</p>

Análisis Del Acto Ético 19

Trabajo con adultos

Aspectos vinculativos del acto ético: trabajar con adultos, con adultos en un instituto; lo trabajé como coordinador académico; Con adultos allá, trabajé con niños que eran, por decir algo, rechazados de todos los colegios del norte.

<p style="color: red;">Cronotopo: Después de ese colegio; Instituto San Miguel en Prado Veraniego, estaba en esa sede y trabajé dos años, el último año</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético se vincula acá con el desarrollo profesional docente del profesor Félix que se vincula con ejercer otros oficios acorde a los nuevos perfiles que va adquiriendo como coordinador y los nuevos grupos que aborta por ejemplo el trabajo con adultos con niños rechazados de otros colegios del norte entonces él afirma que hace los méritos para ganarse las opciones lo cual es importante es decir el desarrollo profesional docente en colegios privados está vinculado a la valoración que hace el profesor con respecto a su ejercicio en nuevos campos de desempeño en donde puede aprender nuevas habilidades como por ejemplo el trabajo con adultos.</p> <p>Con respecto a la polifonía de voces, esto sirve de plataforma para que Bibiana en el grupo focal destaque nuevamente la experiencia de su hermana en donde ella se deja ver por el trabajo y no por ser como ella lo expresa una lame botas en dónde hoy de no serlo así no se ve ha asegurado su vinculación laboral posterior.</p>	<p style="color: green;">Dialogismo: Entonces se hicieron los méritos, una vez le conocen el trabajo a uno el trabajo empiezo a ganarme las opciones.</p>
---	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	<p style="color: purple;">En el caso de mi hermana por no ser lamebotas o no estar agachando la cabeza y decir sí a todo porque son los administrativos del colegio, no le renovaron el contrato y la precariedad que se vive, y los profes lo mencionaban, porque en los colegios de garaje tienes asegurado el contrato ciertos meses y luego cuando los chicos están en vacaciones uno queda en la deriva.</p>

Análisis Del Acto Ético 20

Cuando ha sido rechazado

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, esa situación ahí logró qué, de cierta manera, me entendiera con los chicos, con los jóvenes que eran rechazados de varias instituciones que llegaban, ahí entonces; Yo ahí enseñaba en todos los niveles; con adultos, en un grupo tenía cuatro niveles, básicamente era personalizado ¿Qué hace? ¿Qué toca? ¿Qué hacemos? ¿En dónde trabaja? ¿Qué está haciendo?; Había unos niños que eran hijos de grandes empresarios, pero pues no tenían mucho que hacer, entonces les proponía proyectos; hacían proyectos, había otros chicos que eran adultos, trabajadores también quemándose las pestañas para lograr sacar su bachillerato.

<p>Cronotopo: viva aquí en el norte</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético el profesor Félix está vinculado con asumir responsablemente los nuevos roles que él decide tomar en el trabajo con el trabajo con adultos y dictar en todos los niveles y la interacción social que tiene con los estudiantes que son rechazados de otros colegios del norte y que son hijos de grandes empresarios en donde desarrolla una pedagogía por proyectos tanto para chicos como para adultos para sacar adelante el bachillerato. También destacan el dialogismo como fue rechazado por varios colegios del norte por no vivir precisamente en ese sector de la ciudad en dónde los colegios necesitaban que el profesor viviera en el norte y no en el sur y que llegara en carro. Para finalizar este acápite vuelve a resaltar la pedagogía por proyectos que es la pedagogía que él desarrolla con los estudiantes de esta institución educativa.</p> <p>Con relaciona a la polifonía de voces, destaca Heidi que se cuestiona mucho esto de exigir a un docente llegar en carro. Hola Bibiana destaca el hecho de que muchos profesores se la rebusquen haciendo otros oficios vinculados a la profesión docente que respeta mucho esta posición y que muchas veces se hace por vocación y amor a lo que se ha elegido como opción de vida. Hola Carol destaca el hecho de la pedagogía por proyectos que ejerce el profesor Félix diciendo que es contextualizada y que brinda este tipo de características que destaca el profesor Félix, además el profesor Javier destaca cómo la función social que cumple el profesor Félix en estos contextos es muy importante dado que los estudiantes que son rechazados del contexto de colegios del norte necesitaban una opción en la cual estudiar.</p>	<p>Dialogismo: Esa fue una experiencia muy satisfactoria porque de cierta manera uno reconoce cuando ha sido rechazado, como me pasó a mí, rechazado de otros colegios, colegios del norte no es que usted vivía al sur y no nos sirve “necesitamos que lleguen en carro y usted no tiene carro”; porque pues aquí los estudiantes son del norte, entonces que usted venga del sur no nos sirve; Entonces, esas limitaciones se encontraron cuando se buscaba trabajo; Entonces, esas limitaciones se encontraron cuando se buscaba trabajo y pues tampoco tenía los recursos para irme a vivir al norte, porque pues no había el recurso económico, todavía no estaba, no era favorable; Entonces todas esas experiencias las tomé y con eso monté proyectos individuales y los chicos salieron.</p>
--	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces		
Heidi 8vo semestre	Texto	203 . “sirve necesitamos que lleguen en carro y usted no tiene carro” ¿Qué tipo de profesionales tienen las instituciones, como son las convocatorias, exámenes de admisión para laborar en un colegio ?
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	210-221: Parece que el “rebusque” es algo inmanente a muchos docentes, o por lo menos a aquellos que sienten un compromiso con su trabajo, que les apasione lo que hacen y creen firmemente que su labor puede hacer la diferencia, soy consciente de que no tendríamos por qué rebuscárnosla, pero valoro enormemente esa capacidad, admiro y respeto mi profesión por eso.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	198-204 Verse en el otro permite una familiaridad que se traduce en apertura pedagógica, muy importante en procesos pedagógicos donde el estudiantado “no cumple los estándares” de lo que socialmente debería ser un estudiante. 214-219 Lo que hace el profesor Felix termina por ser una educación contextualizada, pertinente y con propósito, esto se traduce en experiencias y aprendizajes significativos que terminan por perdurar en el tiempo.
	Grupo focal	Siento que este trabajo en proyectos hace eso. Este trabajo en proyectos es como: conoce lo que hay, apropiémonos de ello. Tú, como estudiante, tienes un rol completamente activo, no es pasivo. Y haz como: tú eres el líder de tu educación, yo solamente te estoy guiando, soy tu profe, te guío, no es como que te esté obligando a hacer algo.
Javier egresado	Texto	En cada lugar, se ha esforzado por mejorar la calidad educativa y apoyar a sus estudiantes, incluso aquellos que enfrentaban situaciones difíciles como el rechazo de otras instituciones.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 21

Recuerdo una historia

Aspectos vinculativos del acto ético: un chico que lo cogí en sexto y lo llevé hasta grado once, pues a pesar de que eran dos años en uno, lo llevé hasta grado once. Cuando se graduó de grado once me abraza; Porque él vivía solo con la abuelita y la abuelita fallece, entonces él tenía un conflicto bastante grande; era el menor de tres hermanos, pues yo reconocí toda la historia de vida de él y lo logré graduar, lo sacamos en grado once perfecto.

<p>Cronotopo: ahí; en sexto y lo llevé hasta grado once</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como el acto ético del profesor Félix se evidencia en la responsabilidad de acompañar al estudiante con dificultades desde grado sexto a once, graduándolo finalmente, en un ambiente laboral poco favorable, y reconociendo, como el profesor lo explica, la historia de vida del joven dada su difícil situación familiar. Complementa el dialogismo con las palabras que le dice el estudiante y que él trae a colación en donde le agradece por el acompañamiento y porque el estudiante finalmente logra salir de las drogas.</p> <p>En la polifonía de voces, es esta historia bastante representativa para los participantes del grupo focal, en donde, en donde Luisa reconoce el papel tan importante que tienen los profesores al generar acompañamiento y no indiferencia y en cierto modo un grado de acompañamiento al estudiante, proponiendo en cierto grado un compromiso similar cuando ella se gradúe. De la misma manera Heidi también reconoce en esto algo apremiante el valor del trabajo reflejado en el logro académico del estudiante como valor de recompensa en la labor docente. Esta parte del relato genera admiración, empatía, conmueve al lector y genera nostalgia, no solo reflejado en el acompañamiento sino en la parte académica. Bibiana rescata el acompañamiento para transformar en cierta medida vidas, no se trata solo de formar en conocimiento “vacíos” sino en la parte emocional del estudiante para que cambie su vida. Ahora ella introduce parte de su experiencia persona en cuanto recuerda las clases de su profesora de física del colegio, sobre todo en cuanto a las reflexiones que le hacía sobre la vida, a cómo valorar el trabajo del otro y cómo ser más empático, indica que las clases de esta profesora le agradaban porque formaba también en lo humano. Carol indica que este tipo de experiencias enriquecen la labor docente y el profesor Javier destaca cómo esta experiencia es valiosa dentro del relato y genera una importante reflexión sobre el acompañamiento a los estudiantes con dificultades.</p>	<p>Dialogismo: Recuerdo una historia ahí que me siguió motivando; me dijo: “Profe gracias, porque sumercé logré sacarme del mundo de las drogas. Hoy logré cumplir mi sueño y el sueño de mi papá...”; Entonces cuando me despedí del muchacho me abraza y me dice: “Profe gracias, porque por usted logré salir aquí adelante, logré cumplir este sueño y logré salir de ese momento de drogas y de ese momento de soledad que tenía”.</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

<p>Luisa 1er semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>Aquí retomo la idea de que es importante el apoyo de los maestros a los estudiantes. El profesor Félix no dejó solo a ese estudiante, lo ayudó, lo guio a lo largo del colegio y al finalizar su bachillerato el estudiante le agradeció por estar ahí y no dejarlo solo. Esto me parece muy lindo y me hace pensar en que si quiero ser maestra debo apoyar y guiar a mis estudiantes.</p>
<p>Luisa 1er semestre</p>	<p>Grupo focal</p>	<p>También un momento que me pareció como muy lindo, muy conmovedor, fue cuando el estudiante, que él tuvo como desde sexto hasta once, que le dijo: “Profe gracias, por usted logré salir aquí adelante, logré cumplir este sueño y logré salir de ese momento de drogas y de ese momento de soledad que tenía”. Ahí cito esa parte de la entrevista. Entonces, es algo que me parece muy bonito porque el estudiante se sintió apoyado por el profe, que es algo que me parece muy importante en los profesores, que no tengan esa indiferencia con sus estudiantes, sino que observan como lo que tratan de apoyarlos, de darles ese apoyo, si el estudiante no lo tiene, de integrarse en la vida de ellos,</p>
<p>Heidi 8vo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>227,228,229. “Profe gracias, porque sumercé logré sacarme del mundo de las drogas. Hoy logré cumplir mi sueño y el sueño de mi papá...” Es lo más bello de ser maestro, lograr conectar y ayudar a tus estudiantes, hacerlo con mucha dedicación, con honestidad y preocupación sincera por su proceso.</p>
<p>Heidi 8vo semestre</p>	<p>Grupo focal</p>	<p>Otra cosa fue también que me gustó mucho sentimentalmente me produjo nostalgia y fue que un alumno le dijo: “Profe, gracias porque sumercé logré sacarme del mundo de las drogas, hoy logré cumplir mi sueño y el sueño de mi papá”. Es algo que, como maestra en formación; me proyecta, me motiva, a que lo más bello de ser maestro es también lograr conectar y ayudar a tus estudiantes, hacerlo con dedicación y con una verdadera preocupación por el proceso que ellos llevan en el aula, académicamente.</p>
<p>Bibiana 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>323-234: Y entonces recordamos que trabajamos con seres humanos, que, en muchas situaciones y contextos en los que nos encontramos con diversas personas lo más importante no es solo darle un montón de información vacía, que el contenido debe servirles o motivarlos para tomar la decisión de cambiar su vida y su realidad, probablemente el profesor Félix fue ese docente que el no tuvo la oportunidad de tener, él decidió motivar a otros, y lo asumió como un proyecto transversal a su quehacer docente.</p>
<p>Bibiana 10mo semestre</p>	<p>Grupo focal</p>	<p>Gina a veces se ponía a contarnos historias de lo que había hecho en la universidad y experiencias que había tenido, y esas historias finalmente las encaminaba a hacernos reflexionar y a que nosotros también nos pensáramos qué tipo de personas éramos, qué tipo de seres humanos éramos, cómo era nuestro trato con el otro, si lo ayudábamos y buscábamos hacerle zancadilla, cómo también era nuestra preocupación por los docentes, que si a veces éramos muy desconsiderados, o que no teníamos en cuenta todo el trabajo que había detrás, etc. Y yo digo, buscaba formarnos como personas. Y eso me parecía súper bonito. Entonces, pensar en esos profesores que yo admiro, y que tuve un gusto por su clase, está ligado a su humanidad, a haberse preocupado por esas otras cuestiones aparte del tema. Siento que sí, que el profesor Félix lo mencionaron mucho.</p>
<p>Carol 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>221-232 Experiencias como estas enriquecen la labor docente y a nivel personal termina por ser una motivación a seguir adelante en esta profesión, le da un sentido a todo lo que se hace en la escuela, el por qué y para qué se justifica.</p>

	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	222. Aspecto positivo y significativo en la experiencia de la práctica docente del profe Felix en la que un estudiante le agradece por haberle enseñado el valor del aprendizaje y salir de caminos oscuros; el cual es el objetivo de las acciones asertivas, empáticas de cualquier rol en la vida.
	Grupo focal	Una de las historias más impactantes que comparte es la de un estudiante que logró salir del mundo de las drogas gracias a su apoyo y orientación.

Análisis Del Acto Ético 22

¡Qué impacto!

Aspectos vinculativos del acto ético: me motivó a seguir en la docencia y pese a todo; así colegios que no tienen un gran nombre pero que me dieron la opción de trabajar de sacar muchachos, de sacar adolescentes, de sacar niños.

Cronotopo: seguí por muchos años trabajando creo que trabajé como 10 años en colegios privados;	En este primer acto ético, vemos como El profesor Félix destaca como este tipo de experiencias lo motivaron a seguir en la docencia pese a trabajar en colegios de poco nombre o con bajos salarios por más de 10 años con dificultades evidentes pero con la gratificación de impactar la vida de niños que necesitaban acompañamiento y sobre todo una oportunidad académica. Con esta reflexión se cierra esta parte del acto ético y no hay aportes del grupo focal.	Dialogismo: Entonces, para mí eso fue pues ¡qué impacto! A pesar de las dificultades
La gratificación docente vista a través de los logros académicos de los estudiantes y el agradecimiento de ellos por la formación recibida a pesar de las adversidades laborales y condiciones poco favorables.		

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Análisis Del Acto Ético 23

Dulce Hogar

Aspectos vinculativos del acto ético: Sin embargo, para la época hice el ejercicio de montar mi propio colegio también. Inicie con preescolar hasta transición, tres graditos. Se logró más o menos tener dos maestras y logré organizar ahí. Sin embargo, una particularidad es que una vez se monta el proyecto se ejecuta; Entonces nos tocó cerrar y clausurar esa parte. Se llamaba Dulce Hogar; que se hizo como ese proyecto a la par, intentando suplir. Pero sí, uno se encanta con los niños, pero toca también mirar otras condiciones a nivel económico.

<p>Cronotopo: trabajé en ese proyecto dos años, casi tres años; Más o menos entre el 2004 y el 2006. Más o menos tres añitos, eso fue más o menos de esa época.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte el profesor Félix comparte cómo el intenta abrir un centro educativo y mantenerlo durante 2 o 3 años sin embargo por medidas de ley de plantas físicas de la secretaría de educación no es posible mantener la institución educativa llamada dulce hogar dado que necesitaba una inversión y no era posible ya que estaba en arriendo él afirma que el trabajo con los niños es encantador pero que tocaba virar las condiciones hacia otros proyectos económicos.</p> <p>Bibiana destaca el hecho de que si bien la vocación o el amor hacia la profesión y los niños es importante para mantener la profesión o para mantenerse en la profesión la cuestión económica es fundamental y de venir de la mano. Por su parte Carol indica que muchos proyectos se quedan estancados o truncados dado la burocracia y que en este caso por ejemplo el colegio se ve abocado a cerrar dado las condiciones de exigencia que por ley se requerían lo cual no le parece justo. Por su parte el profesor Javier menciona esto dentro de su reporte escrito.</p>	<p>Dialogismo: y aparece la ley 440 de plantas físicas y la planta física la Secretaría de Educación no la aprobó, entonces ahí se vino a tierra que tocaba hacer una serie de inversiones a nivel de la planta física, la planta física no era mía, era en arriendo entonces era imposible hacer esa inversión.</p>
--	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Bibiana 10mo semestre	Texto	243,254: Lo he mencionado ya varias veces, pero lo resaltare tantas como sea necesario, sin garantías económicas, si un trabajo digno, si no se procura el bienestar del docente, nuestros proyectos se ven obstaculizados, porque de amor y cariño por su profesión no vive ningún profesional.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	241-249 y 252-253 A veces uno se cuestiona si la burocracia ayuda o termina por hundir los proyectos de los docentes; se supone que buscan generar condiciones óptimas para garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes pero ¿Dónde quedan los profesores en esa ecuación?
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	El profesor también menciona su intento de montar su propio colegio, aunque tuvo que cerrarlo debido a problemas con la planta física y las regulaciones.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 24

Fallece mi padre

Aspectos vinculativos del acto ético: que ya ahí sí ya tuve la opción ya un poquito de mejorar mi situación; También me dieron la opción de crecer, se trabajó un poquito más sobre todo lo que era el constructivismo, asociaciones; entonces logramos aprender fue una escuela; Pero, pues todavía estábamos dentro de los límites, no era muy significativo a nivel económico; Dura la situación, porque pues yo trabajaba en el colegio desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, jornada completa y los sábados.

<p>Cronotopo: En 2006 logré entrar a un colegio de religiosos; Oblatas; dos años; En el 2007, sí 2007; yo trabajaba en el colegio desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, jornada completa y los sábados.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Esta parte del relato deja ver cómo el profesor Félix siempre busca mejorar su situación económica indica que entra a un nuevo colegio y le dan la profe la posibilidad de crecer y que en dicho colegio aprende sobre constructivismo sin embargo destaca la jornada laboral larga y que también le toca trabajar sábados. Apunta además a que fallece su padre. Hola Bibiana llama la atención sobre la cantidad de horas laborales que se tienen que cubrir en un trabajo como la docencia y se le hace injusto jornadas laborales tan largas y también con responsabilidades el día de sábado. Indica que esta es una realidad de la labor docente y que no está de acuerdo con esto y más cuando está de por medio la familia. Sin embargo Carol destaca que en este colegio privado de orden religioso también tiene la oportunidad de aprender y de desarrollarse profesionalmente.</p>	<p>Dialogismo: ya un colegio más reconocido de más nombre ahí trabajé; pero pues a nivel social fue mejorando mi situación familiar; fallece mi padre.</p>
--	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Bibiana 10mo semestre	Texto	266-267: La cantidad de horas que puede trabajar una persona a la semana sigue siendo una lucha, que de hecho hacia parte de la agenda en la reforma laboral que se cayo hace poco. Es absurdo e injusto que la vida a alguien se le vaya trabajando, que no pueda disfrutar de su familia, transitar con un ser querido situaciones tan complejas como la muerte, etc., porque uno esta para trabajar y cumplirle los horarios al empleador así el mundo se acabe, la docencia sin duda alguna se enmarca en muchos otros trabajos que hacen parte de la esclavitud moderna, se habla de derechos humano, de trabajo pago, de la posibilidad de elegir con quien y donde vender nuestra fuerza de trabajo, pero lo cierto es que hay condiciones sociales y económicas que nos obligan a elegir un lugar independientemente de si hay o no buenas condiciones laborales. Porque para un docente el horario puede decir que va hasta las cuatro, pero todos sabemos que el trabajo detrás de la planeación de las clases, revisando cuadernos o llenando informes es eterno, y no son horas pagas.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	257-260 Uno termina por aprender más en espacios donde uno no imagina que pase, teniendo en cuenta que los colegios religiosos son muy estrictos en forma y currículo a enseñar.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 25

No le voy a renovar su contrato

Aspectos vinculativos del acto ético: porque tenía que estar en un proceso de acompañamiento de mi papá porque tenía que hacer diálisis cada tercer día; no me entendí con la hermana rectora nueva; hubo conflictos de intereses y pese a que, mi evaluación, allá nos hacían evaluación cada semestre, mi evaluación primer semestre fue muy buena, 96 sobre 100, segundo semestre fue 94 sobre 100; Entonces me quedo en noviembre que otra vez en la penumbra, en las nubes.

<p>Cronotopo: El último año; cada tercer día; Entonces en el colegio privado es complejo y sin lograr salir un poquito más temprano para lograr ese acompañamiento; 2008 cambiaron directivas de ese colegio</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Hola en esta parte del acto ético se puede evidenciar cómo el profesor Félix tenía que cumplir con sus actividades laborales y con su vida personal al acompañar a su papá a diálisis cada tercer día. Narrar como en su evaluación docente si bien le fue muy bien no es contratado al siguiente año por diferencias con la hija de la rectora quien no le renueva contrato evidenciando injusticias en el trato que se le da a los profesores en colegios privados en donde por cuestiones personales se ve afectado la cuestión laboral exponiendo un punto adicional de las injusticias a las cuales están sometidos los profesores cuando son contratados en colegios privados. Heidi destaca la parte humana y la pone por encima de la laboral en donde hace un reclamo sobre la poca empatía que existió en aquel momento ante la difícil situación del profesor Félix diciendo que efectivamente no somos máquinas sino seres humanos. De la misma manera Carol destaca la importancia del factor humano hola y especula con relación a la posición del profesor Félix frente a las nuevas directivas en donde al parecer no encontraron puntos en común razón por la cual pierde su empleo. Por su parte el profesor Javier recuerda cómo en su vida de niño las responsabilidades de su padre para con él fueron grandes recuerda un evento en la clínica en donde siempre los padres están para uno y la importancia de la familia en los momentos difíciles destacando el valor de los padres y de la familia cuando uno lo necesita, haciendo contraposición en cierta medida con la situación descrita en el texto en donde ahora es el hijo quien tiene que acudir al cuidado de su padre, situación difícil dada la condición laboral del profesor Félix, reflejando la imposibilidad de poder cumplir en la misma medida con nuestros padres por situaciones laborales.</p>	<p>Dialogismo: ese último año fue bastante fuerte; sin embargo, pues las directivas en ese momento entendieron la situación y bien; La rectora me dice: “A pesar de sus evaluaciones, el 30 de noviembre de 2008, me dice no le voy a renovar su contrato”.</p>
---	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Heidi 8vo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	<p style="color: orange;">271..273. “acompañamiento de mi papá porque tenía que hacer diálisis cada tercer día. Entonces en el colegio privado es complejo y sin lograr salir un poquito más temprano para lograr ese acompañamiento” No somos maquinas, tenemos una vida aparte de nuestros horarios laborales , merecemos empatía con situaciones familiares. Lamentablemente desde la Biología aun seguimos conservando gajes mecanicistas , en nuestros modos de hablar.</p>
Bibiana 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	
Carol 10mo semestre	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	<p style="color: orange;">268-273 Siempre es importante reconocer la calidad humana que el otro puede ofrecernos, uno no puede llevar su proceso pedagógico pleno cuando las condiciones externas a la labor son desfavorables y aún peor si se presenta una rigidez burocrática. Esas son barreras actitudinales.</p> <p style="color: orange;">279-281 El conflicto de interés impide un dialogo activo y conciliador cuando una de las partes no está dispuesta a ceder. Especulo que una situación hizo ver que el profesor Félix no pensaba igual que la nueva directiva y al tener visiones diferentes, lo pudieron ver como amenaza.</p>
Javier egresado	<p style="color: orange;">Texto</p> <p style="color: purple;">Grupo focal</p>	<p style="color: purple;">Volviendo al tema comparativo a nivel nacional, también el relato del profesor me hace como pensar mucho y tener esas remembranzas de las vivencias de nuestros padres, nuestros padres también sufrieron muchísimo, les tocó hacer un poco de cosas, que si de pronto si tuvieron la oportunidad de lograr un título universitario, fenomenal, pero yo creo que la mayoría pues no; pero de acuerdo a su voluntad, a su carácter, a las ganas de salir adelante, pues llegan a unos logros, a hacerse con unos puestos, a ganarse las cosas, pero mejor dicho como quien dice, con mano dura y siendo muy verracos, es la palabra.</p>

Análisis Del Acto Ético 26

Ni siquiera alcanzaba el mínimo

Aspectos vinculativos del acto ético: logro entrar a un colegio en la localidad Quinta; había pasado otras propuestas en otros colegios; Ahí conocí a una persona que me dijo Váyase... Listo, hagámosle.

<p style="color: red; font-size: small;">Cronotopo: Siguiendo año, nuevamente a colegios de garaje; En 2009 logro entrar a un colegio en la localidad Quinta; En ese entonces mire, todavía 2009; Trabajé los tres primeros meses; me llamaron de otro colegio.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético del profesor Félix demuestra una vez más cómo ante la difícil situación él se logra ubicar así sea en un colegio de garaje en donde gana menos del mínimo legal vigente, condición que lo lleva a buscar un nuevo trabajo y a conseguirlo por un valor 30% más alto. Cuando va a presentar su renuncia la rectora lo retiene ofreciéndole el mismo salario lo cual deja entrever las difíciles condiciones salariales y laborales a las cuales son sometidos los profesores en colegios privados y mal llamados de garaje. Hoy sin embargo en el diálogo mismo se hace evidente la colaboración de otra persona que le dice que se vaya y busqué una opción en el distrito en lo cual en la narración es novedoso dado que al parecer los profesores no conocían para aquel entonces las vinculaciones laborales que ofrecía el distrito que al parecer y según los relatos son por conocidos o palancas que ubican a los profesores en el distrito. En la polifonía de voces se deja entre ver cómo Bibiana indica lo injusto que parece el recibir diferentes asignaciones salariales dentro del aula para diferentes profesores lo que demuestra el manejo turbio de las relaciones laborales. Esto le parece miserable ya que ni siquiera es digno de un salario mínimo según las directivas del colegio y a la vez es indignante. De la misma manera Carol indica que esto es un trato injusto para con los profesores en donde uno tiene que amenazar con irse para que le mejoren las condiciones salariales en secreto sin que sepan sus compañeros indicando que también es una injusticia laboral en el trato y manejo que se le dan a los profesores en colegios privados y está acá el hecho de la palanca para conseguir un puesto provisional en un colegio del estado lo que también es lamentable hasta cierto punto dado de que todos deberíamos tener acceso a estas informaciones lo que abre la posibilidad para tener contactos o conocer gente para que en determinado momento nos pueda brindar a uno ayuda.</p>	<p style="color: green; font-size: small;">Dialogismo: no me ofrecían sino que, creo que 900 mil pesos en ese entonces, no era un salario ni siquiera alcanzaba el mínimo, estaba por debajo; me ofrecían un poquito más; como 300 mil pesos más; Entonces ya fui a renunciar, cuando fui a renunciar la rectora me dice: “No profe, no se vaya. Si quiere yo le ofrezco y le niveló lo que le están ofreciendo allá y quédese. Pero eso sí, no le diga a sus compañeros (jajaja);); eso lo hacemos aquí nosotros no más”. Y como era básicamente el mismo salario, pues me quedé; “¿No le interesa trabajar en la Secretaría, y seguir trabajando en lo mismo? Yo tengo una persona que conozco allá que da provisionales en la Secretaría de Educación”.</p>
---	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Bibiana 10mo semestre	Texto	292-293: Es justamente la necesidad la que nos orilla a aceptar propuestas como esta, ¿Cómo es posible que los docentes dentro de una misma institución reciban diferentes remuneraciones económicas?, y esta diferencia podría defenderse si el salario de ambos es digno, porque pueden existir precedentes de antigüedad, o de remuneración en reconocimiento a determinadas labores, pero no si el de uno es una miseria y el del otro esta un poquito menos peor.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	285-293 Es hasta irónico que muchos docentes tienen que “amenazar” con irse para que le paguen un salario justo, pero las directivas no lo hacen por cuenta propia. Además, que tiene que ser secreto porque no quieren o no puede, dejen el beneficio de la duda, pagarlo. Este colegio reconoció el valor del profesor con su labor docente pero solo fue meritoria de mejor remuneración como última instancia para retenerlo. 259-298 y 310-315 Como expone el profesor, en el distrito se entra o con palanca o cuando hay un voz a voz pero que termina por ser de unos pocos. Así, si o si uno tiene que empezar a generar relaciones con muchas personas para poder tener conocimiento de estas oportunidades, que no debería ser así todos deberíamos empezar desde la misma línea de meta, pero las “palancas” son un tema que difícilmente se va ir del mundo laboral en general.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 27

No conocía nada de la Secretaría

Aspectos vinculativos del acto ético: Lo único que sabía realmente era, bueno hasta ese momento ya había presentado el concurso, el concurso de ingreso que nos dio la opción de ingreso, hasta ese momento ya había hecho el concurso y estaba a la espera del resultado final.

<p>Cronotopo: Hasta ese momento; Secretaría de Educación.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como en esta parte del acto ético se deja ver como el profesor Félix sigue buscando nuevas y mejores opciones laborales en donde presenta el concurso de ingreso sin embargo afirma que hasta ahí no conocía nada más de secretaría o del distrito ni un contacto ni a una persona, desconocía totalmente lo que pasaba en el distrito sin embargo al pasar al distrito Hacían falta las audiencias de escogencia de plaza.</p> <p>Para Bibiana es importante este aspecto dado que le parece sospechoso que a los profesores en formación no se les informe de cómo pueden acceder a una plaza pública al sistema maestro o a una provisionalidad lo cual demuestra una debilidad en la formación académica de los futuros licenciados y que sigue pasando así y no se toman cartas en el asunto.</p> <p>Vivían amplía el punto anterior indicando que si le pregunta Asus compañeros sobre el sistema maestro ellos no tendrían ni idea y tampoco tendrían idea de convocatorias o concursos lo cual demuestra una falencia en la formación académica de ellos en donde la única opción que podrían tener sería los colegios privados y toda la red de injusticias a las cuales pueden estar expuestos. Agrega además que la única información que tiene al respecto es la que encuentran TikTok ya que una profesora se ha dedicado a subir contenido relacionado al ingreso al sistema maestro como única opción disponible para las personas interesadas en el caso.</p>	<p>Dialogismo: no conocía nada de la Secretaría, no distinguía a nadie; no conocía a nadie de Secretaría, nada; No, ya tenía la respuesta de que sí, pero tocaba esperar las audiencias... Todo el proceso de audiencias, todavía estaba en ese proceso de ingreso.</p>
--	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Bibiana 10mo semestre	Texto	<p>301,302: No se si es sospechoso, coincidencia, o un asunto de negligencia que los docentes en formación no recibamos información sobre como participar del concurso docente, del sistema maestro, de los provisionales, porque esta claro que acceder a ellos aumenta la posibilidad de ser contratado en las instituciones públicas. Y por el testimonio del profesor Félix y la profesora Adriana, es una falencia que existe hace muchos años, sin embargo, no se han tomado cartas en el asunto.</p>
	Grupo focal	<p>A uno no le enseñan, por ejemplo, lo del Sistema Maestro. Sí, eso que también decían los dos profes. La profe decía: “Yo no sé por qué, pero yo no me avisé, y por allá hasta dos años, tres años después fue que yo me metí al distrito.” Sí. Lo que decía el profe también es: hay palancas, y hay que ser consciente de que eso existe. Sí. Y es verdad. Yo tengo compañeras que son egresadas de hace uno o dos semestres, y ya trabajan en el distrito, porque es que el tío les consiguió un puesto. Todo ese tema es importante hablarlo, pero en pregrado no se habla. En pregrado a ti nunca te dicen como: “Ah, bueno, cuando ustedes salgan, pueden meterse al Sistema Maestro y hacer ta, ta, ta.” No. Es algo que, básicamente, yo descubrí, por ejemplo, por TikTok, por una profesora de TikTok, y por el profesor aquí, por ejemplo, que nos hablaba. Pero yo estoy segura que yo le pregunto a muchos de mis compañeros y les digo: “Venga, ¿cuándo es la convocatoria para el distrito?” No tienen ni idea. No saben. No creo que sepan qué es Sistema Maestro. Por eso que muchas veces dura tanto tiempo en lo privado, que la parte privada le ofrece a uno esa inserción en el mundo laboral académico muy fácil, pero con condiciones muy precarias. Porque muchas veces: “Ah, pues usted trabaja mediodía, pues gana ese medio mínimo.” Y es como: “Pero, pues, yo ya tengo un título, yo ya tengo una profesión.” No tengo experiencia, porque igual uno va cogiendo callito con lo poquito que va haciendo de prácticas. Pero yo ya tengo mi título. ¿Por qué un mínimo? Sí, yo he trabajado con mi título de bachiller por el mínimo, y hasta un poquito más del mínimo. ¿Por qué ya con mi título profesional, es menos que el del bachiller? Eso pasa con los docentes, con los profes. Porque con otras profesiones es: “¡Ay, es el ingeniero!” claro: “Sí, dale.” Lo privado da esa inserción al mundo laboral docente bajo condiciones precarias, pero es muy limitante.</p>

Análisis Del Acto Ético 28

en ese iniciar

Aspectos vinculativos del acto ético: “Hagámosle en primaria”. Y empecé nuevamente con primaria, en ese proceso, en ese, en ese iniciar.

<p>Cronotopo: Cuando ingresa al Distrito.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético del profesor Félix se vincula acá con aceptar trabajos en primaria en otros colegios mientras sale la convocatoria de escogencia de plazas en el distrito por el concurso de méritos esta plaza es en un colegio público y se la ofrecen en jornada tarde en grado primaria en donde él había hecho ya sus primeros pines cómo lo menciona al inicio del texto esto es muy importante dado que él tenía un trabajo en la mañana y de esta manera comienza a complementar económicamente las demandas económicas de su familia y de su hogar también destaca el hecho de las palancas en secretaría para conseguir una plaza. Heidi destaca el hecho de las palancas y de que al parecer no importa la preparación académica sino estar bien conectado. El profesor Javier también destaca este tema de las palancas indicando que es algo injusto y que ante las necesidades económicas a uno le toca complementar económicamente con varios trabajos lo cual es lamentable ya que un solo trabajo debería bastar para cubrir las necesidades económicas del hogar.</p>	<p>Dialogismo: Entonces, pero a nivel de Secretaría realmente no conocía a nadie, no conocía a nadie. Entonces, uno se da cuenta que muchos de los maestros que han ingresado antes que uno, ingresaron porque conocían a alguien allá o porque algún familiar estaba allá y sobre todo los del anterior escalafón que lograron ingresar precisamente por aspectos ya muy desconocidos; lo que denominamos hoy en día “palancas”, Entonces, los anteriores ingresaron mucho por ese proceso, sí a ese nivel. Entonces alguien me dijo váyase y hablé con esa señora, me fui para Secretaría, hablé con la señora en cuestión: “Pues tengo unas ofertas en la tarde, ¿le sirve?”. “Bueno, yo estoy trabajando en la mañana”. “Primaria. ¿Se le mide?”</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

Polifonía de voces		
Heidi 8vo semestre	Texto	317. ““palancas”. Lamentable o afortunadamente en la vida laboral es importante mantener las relaciones sociales.
	Grupo focal	También para comentar, él hablaba también de las palancas laborales, así se mueve también el mundo laboral, en donde pues si tienes contactos, tienes como buenas personas que te ayuden a escalafonar como en esos ambientes laborales, se vuelve hasta más importante que los propios estudios que tú llegues a tener, no digo que siempre, pero es como algo que también te mueve laboralmente y que el profesor Félix comenta.
Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	Ese tiempo a uno no se lo pagan, uno tiene que buscar otro trabajo porque uno no se puede quedar quieto, porque uno tiene necesidades económicas. El profesor Félix mencionaba: “Yo veía que había personas que conseguían rápido ubicarse en buenos colegios, seguramente porque tenían conocidos, porque tenían la palanca, la sabida palanca, pero no era mi situación”. Y claro, es que la clase media trabajadora tiene unas condiciones y esas condiciones se siguen viendo reflejadas en su oportunidad en el acceso a buenos trabajos.

Análisis Del Acto Ético 29

Nombramiento en propiedad

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, regreso nuevamente a la docencia, ahí se dan esos pinitos; luego empiezo con provisionales; ahí afortunadamente se dieron las condiciones, trabajé mañana, tarde y logré trabajar también con adultos; trabajaba en la mañana en el privado, en la tarde con Secretaría de Educación y en los sábados y los domingos trabajaba en Ingabo con adultos.

<p>Cronotopo: colegios, en Ciudad Bolívar, luego Oblatas en Normandía y ese fue el último a nivel privado; provisionales en Secretaría; los fines de semana en Ingabo; Y así trabajé más o menos hasta el 2010.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Esta parte del acto ético deja ver nuevamente como el compromiso laboral del profesor Félix es apremiante trabajaba de lunes a viernes en la mañana y en la tarde en 2 colegios diferentes y consigue trabajo los fines de semana en una institución llamada Ingabo con adultos lo que denota que se tiene que trabajar en diferentes partes para lograr salario y cumplir con las demandas económicas y poder subsistir. Tanto Bibiana como Carol destacan lo insólito que resulta tener que tener varios trabajos para cubrir las necesidades económicas de un hogar en donde quedan por fuera otros aspectos como el familiar o el personal hola vida de ocio que es necesaria y no sólo actividades de orden económico o laborales que pueden llegar a descuidar la vida familiar y personal y la salud de la persona o atender situaciones familiares importantes como la que describe el profesor Félix con la diálisis de su padre.</p>	<p>Dialogismo: Había que nivelar mi situación económica; cuando ya ingresamos a Secretaría de Educación ya por nombramiento en propiedad.</p>
--	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Bibiana 10mo semestre	Texto	330-333: Porque un título profesional (O por lo menos no el de docente) no garantiza no tener que estar en tres trabajos a la vez para poder tener un ingreso económico que le permita a uno y a su familia sobrevivir medianamente.
	Grupo focal	Él también mencionaba que para profesores que venían de colegios privados, estar en públicos a veces era bajar de nivel porque les pagaban menos, en cambio para él fue la posibilidad de poder estabilizar su situación económica y dejar de preocuparse por muchas cuestiones, que veo que son preocupaciones que acompañan a mi hermana, ella tiene un montón de cursos ahorita y también lo estuvo en el pasado y toda su vida es trabajando. Yo puse en los comentarios, y eso es muy duro, porque es que la vida de un profesor no puede ser trabajar, ni la vida de ninguna persona puede ser solo el trabajo, uno tiene familiares, tiene amigos, pueden tener pareja o simplemente tener la necesidad humana de acceder a la oportunidad artística, de ir a ver obras de teatro, de tener tiempo para los hobbies o las cosas que nos gustan, porque es que se tienen que construir otras cosas, uno no puede ser esclavo del trabajo, pero en los colegios de garaje eso es lo que se ve, jornadas súper largas laborales. El profesor Félix mencionaba que cuando su papá estuvo grave, y de hecho en la época en la que murió, era muy difícil porque trabajaba de las 7 de la mañana a las 4 de la tarde, y no había flexibilidad en cuanto a ese horario, lo flexibilizaban un poquito y en ciertas situaciones, pero yo me imagino que era como casi rogándole a los directivos, porque ponen y ponen y ponen trabas como si, no sé, como si uno no fuera persona, sino una parte más del sistema.
Carol 10mo semestre	Texto	326-333 La realidad del profesor refleja la de muchos docentes en Colombia, donde para poder sobrevivir deben tener hasta tres trabajos, pero ¿En qué momento uno deja de ser profesor y disfruta del descanso? Casi casi que el descanso no es merecido sino hasta que se llegue al sector publico con nombramiento. Además, deja nuevamente la carta abierta a la discusión de siempre: los bajos salarios docentes.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 30

FAZU

Aspectos vinculativos del acto ético: el trabajo que se desarrolla básicamente ya es con jóvenes, se hacen algunos pinitos, algunos proyectos, proyectos ambientales, fusión de proyectos que aprendí en el camino, hicimos un proyecto de reciclaje, cuando se hacían las campañas de reciclaje, los chicos pesaban su reciclaje, se les daba un incentivo económico para cada curso, al que lograra mayor reciclaje durante el año se le daba una salida, o si no alcanzaban, unas onces compartidas, eran como los incentivos que se daban. Se lograba recoger buena cantidad de material reciclado y toda la comunidad participaba en ese ejercicio.

Cronotopo: Ahí ingreso al FAZU	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético del profesor Félix se vincula a la realización de muchos proyectos de orden ambiental en el colegio al que ingresa del distrito en periodo de prueba y después en propiedad proyectos como reciclaje en el cual genera una interacción con los estudiantes y un compromiso ambiental en donde se les premia con salida o conoces compartidas y destaca la gran cantidad de reciclaje que se obtiene en dicho proceso sin embargo destaca también que el proceso se acaba frente a las nuevas normativas y directrices del colegio y de secretaria en donde ya no hay una retribución económica por el reciclaje y a existe una es motivación por parte del estudiante además de las dificultades de orden administrativo que se comienzan a vivir en el colegio sin embargo es de destacar que como profesor en ejercicio se amplían las actividades que se le permiten hacer el profesor en un inicio como los proyectos que menciona.</p> <p>Bibiana destaca el hecho de realizar proyectos ya que oxigenan la práctica educativa y mejoran el aprendizaje de experiencias en contexto yendo más allá de la educación tradicional implicando diferentes áreas del conocimiento. Hoy por su parte Carol indica cómo las nuevas normativas dificultan muchos procesos o los entorpecen y que como en este caso se puede observar que hay una pérdida en el proyecto dada la normatividad. Por su parte el profesor Javier destaca también la colegiatura y el equipo de trabajo que se forma en la realización de estos proyectos.</p>	<p>Dialogismo: Es un ejercicio que también finalizó, ya por las nuevas normas, las nuevas leyes, ya no se puede manejar presupuesto, no se puede recibir, ya toca entregar el reciclaje a una empresa, a una compañía ya destinada al reciclaje y ellos son los que se benefician del reciclaje. Entonces, los pelados también empezaron a desmotivarse frente al reciclaje y básicamente lo único que se hace es los puntos verdes.</p>
---------------------------------------	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Bibiana 10mo semestre	Texto	337-341...353-358: Los proyectos permiten desarrollar experiencias de aprendizaje nuevas e integran otros actores sociales, esto es muy poderoso y significativo, ya que tomar otros espacios, y descentralizan el aula como único lugar de aprendizaje, introduce nuevas experiencias en el entorno cercano de los estudiantes, permite desarrollar otras habilidades de pensamiento, "Oxigena" el proceso educativo, dinamiza la enseñanza y apunta hacia el trabajo colaborativo. La historia de la enseñanza tradicional se ha caracterizado en gran medida por el individualismo y la fragmentación del contenido, los proyectos ambientales exigen una interdisciplinariedad, integrar diferentes áreas del conocimiento y aplican en la práctica aquello que hablamos en la teoría dentro del aula.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	335-338 y 343-349 Si bien las normativas buscan estandarizar ciertos procesos, terminan por desconocer que en ciertos contextos esta estandarización resulta perjudicial, como en este caso. Hay escenarios que al ser intervenidos causan daño, aun cuando su objetivo no sea eso, haciendo que se pierda la educación contextualizada
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	A pesar de estos desafíos, continuó trabajando en la docencia y participando en proyectos educativos que beneficiaron a sus estudiantes y la comunidad. Además, destaca la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo, especialmente en su experiencia en el colegio Francisco Antonio Zea de Usme (FAZU), donde logró implementar proyectos significativos y enriquecedores.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 31

Proyectos, lombricultivo

Aspectos vinculativos del acto ético:

<p>Cronotopo: FAZU; 2011, 2012;</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Esta es la continuación del acto ético anterior en donde también se describe un proyecto de lombricultura en donde se relacionan padres de familia estudiantes y comunidad que traen los insumos para que el proyecto salga adelante esto se ubica en el nuevo colegio en donde el profesor es nombrado en propiedad y un proyecto que se lleva a cabo durante varios años si bien el profesor Félix no nombra nada relacionado con sus acciones si se deja ver en él dialogismo y en él cronotopo que el proyecto tuvo que tener personas al frente para su realización y para la vinculación de padres y estudiantes en espacios que no son el aula de clases lo cual puede sospechar también su compromiso personal con su ejercicio docente lo cual habla del compromiso y del acto ético anteriormente nombrado. Carol destaca el hecho de que estos proyectos son muy gratificantes para la comunidad y generan pertenencia y aquí involucran a varios actores educativos y lo ve con buenos ojos y le gusta que se haya llevado esta forma lo cual indica que al ingresar al distrito se pueden abrir las posibilidades a proyectos vinculados y no sólo a cumplir funciones dadas desde las directivas sino ampliando el abanico de posibilidades a múltiples actividades que se puedan realizar.</p>	<p>Dialogismo: La comunidad empezó a trabajar al frente, recuerdo los padres de familia trayendo el alimento para las lombrices, cargaban sus bultos, los niños también cargaban sus bultos</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

<p>Carol 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>351-360 Estos proyectos que unen a la comunidad educativa terminan siendo gratificantes y teniendo resultados significativos, porque generan sentido pertenencia y solo se cuida lo que se conoce y se reconoce como propio.</p>
	<p>Grupo focal</p>	<p>Los proyectos que han trabajado los profes están muy contextualizados, están insertos en la cotidianidad de estos chicos. Por ejemplo, remitiéndome a la entrevista número dos, el profe decía que en el proyecto de lombricultura, los chicos y toda la comunidad educativa estaban muy pendientes de eso, era como: los papás traían tal cosa, los niños estaban muy juiciosos. Esa apropiación de esos proyectos hacen que den frutos muy, muy valiosos, porque lo que no se conoce no se cuida, que es básicamente como uno de los pilares de la educación ambiental. Uno tiene que conocer qué es lo que hay para poder cuidarlo.</p>

Análisis Del Acto Ético 32}

Antes y después

Aspectos vinculativos del acto ético: por los colegios que pasé, los de garaje, los más formales; . El estar pendiente, de pronto en el privado, si te van a contratar o no te van a contratar; pues siempre tenía que buscar nuevas opciones.

<p>Cronotopo: Antes y el después; entre el colegio privado, noviembre.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como en este punto el profesor hace un balance de lo que fue su vinculación al sector privado y su nueva vinculación al sector público. Comenta las dificultades laborales al inicio del año cuando buscaba una mejor opción laboral, ya que querían que se quedara en el colegio, lo que denota compromiso laboral y un no abandonar a mitad de año escolar ante una mejor oferta, a menos que el salario estuviera por debajo del salario mínimo con en un caso anterior. Otra diferencia es la cuestión de estar vinculado los 12 meses del año y no 10 solamente, esperando que lo llamen a trabajar en enero, y con desvinculación en noviembre, lo cual es muy lamentable. Inclusive la cuestión ser discriminado por su procedencia profesional que al parecer le pasa más de una vez, así el vaya recomendado, lo que es muy lamentable que se generen ese tipo de dinámicas.</p> <p>En la polifonía de voces del grupo focal todas las intervenciones van dirigidas a la dignificación de la labor docente en tanto estabilidad laboral y combatir el imaginario social que existe con relación al ejercicio docente en el cual se piensa que trabajan poco su jornada laboral es corta y tienen vacaciones pagadas cuando la realidad es otra contratos laborales ajustados trabajo para la casa y desvinculación salarial imaginario que según la intervención de Carol hay que combatir y resignificar las 3 estudiantes que van adelantadas en su carrera profesional destacan que es necesario tener un sueldo profesional acorde a la formación con vinculación que permita una estabilidad laboral y familiar y no tener que hacer múltiples trabajos como en el caso del profesor Félix.</p>	<p>Dialogismo: Las diferencias; con ser profesor ya nombrado al distrito en propiedad son las garantías laborales, el hecho de que tú en el sector privado te paguen 10 meses, salgas en noviembre y mires qué haces para defenderte durante diciembre, enero y febrero, porque hasta marzo recibes el primer sueldo, eso es una diferencia grande a nivel económico y a nivel social; Pues por lo general, a mí siempre querían que me quedara en el colegio donde estaba, pero pues económicamente no era factible para mi situación; La limitante de que me tuvieran presente de qué universidad provengo en el nivel privado fue un factor totalmente diferenciado, totalmente diferenciado, porque se cerraron muchas puertas, muchas, muchas puertas, inclusive algunas de las puertas que se cerraron eran puertas que ya venían de pronto recomendadas por algún docente que me conocía y conocía mi trabajo: “Profe vaya y haga la entrevista en el colegio San Emilio”, fui e hice la entrevista: “Profe es que usted vive al sur y usted, no, viene de la Universidad de Inca, tampoco nos sirve...”; a pesar de la recomendación que ya existía.</p>
---	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

Heidi 8vo semestre	Texto	367. “garantías laborales” Todos los trabajadores necesitamos buenas garantías , es lo más básico que el sistema laboral debe ofrecer.
	Grupo focal	Otra cosa fue la contratación, que contaba como que los colegios privados no le daban como esa seguridad laboral, sino que cerraban el contrato. Entonces, ya a partir de cierto tiempo él tenía que comenzar a buscar por su propia cuenta otros medios económicos que le permitieran mantener su hogar. Entonces, digamos que eso también lo cuestionó mucho también desde pues mi universidad, como que se ha visto muy afectada también la contratación que llevan los profesores, porque pues no les dan garantías. Entonces, es algo que también se critica mucho desde la universidad.
Bibiana 10mo semestre	Texto	367-370: Hay tal grado de desconocimiento sobre la profesión docente a nivel social, que es común escuchar decir a muchas personas “que rico ser docente trabajan nomas 9 meses al año, salen temprano y el resto son vacaciones pagas”, comentarios como este demuestran que hay una desvalorización de nuestro trabajo y no se comprende la lucha que hay detrás para lograr llegar a esas vacaciones pagas, y ese horario de trabajo. Además, se asume erróneamente, que nuestro trabajo termina cuando salimos del aula y comienza hasta el día siguiente cuando regresamos a la institución.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	364-368 y 370-373 En el caso del profesor Felix, no solo es necesario sino que también urgente tener estabilidad laboral, necesidad que muchos profesores viven pero que el sector privado no le importa abordar. La precarización laboral está tan normalizada en la docencia, que condiciones dignas de trabajo se ven como privilegios. 379-382 La estigmatización es un sesgo con el que muchos profesores vamos a tener que vivir y luchar por derrocar

	Grupo focal	
--	--------------------	--

Análisis Del Acto Ético 33

Entrar al distrito

Aspectos vinculativos del acto ético: cuando ingresas al Distrito ingresas es por tu trabajo; te reconocen por tu trabajo, por lo que haces; Entonces, para mí entrar al distrito fue ganancia, una ganancia grandísima, algunos maestros de pronto ven al Distrito como que nos pagan poquito.

<p>Cronotopo: Distrito, colegios de garaje</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético del profesor Félix pone en valor entrar al distrito como un antes y un después en donde valora muchísimo estar vinculado al distrito y hace una comparación con relación a estar vinculado a colegios de garaje o colegios privados destaca el mérito como fuente de ingreso al distrito y no por la procedencia de la universidad o por llegar o no llegar en carro a la institución educativa y todas las violencias que el profesor sufrió en colegios privados hace hincapié en que otros profesionales afirman que vincularse como profesor es ganar poco sin embargo las aspiraciones salariales de él iniciando superan las expectativas salariales en colegios privados por mucho según cuenta él entonces él agradece mucho la oportunidad y se siente satisfecho con el ingreso al distrito diciendo que es una ganancia grandísima.</p> <p>Heidi reconoce las ventajas que el profesor Félix expone en su texto y se cuestiona la formación que ha recibido en la universidad dado que no ha existido un espacio para hacer una proyección laboral y ve en el distrito una opción laboral que si bien algunos familiares le han comentado el texto reafirma esta posición dado las posibilidades de desarrollo profesional que observan el texto y que considera muy favorables por ejemplo los proyectos el trabajo con la comunidad entre otros. También señala la discriminación que existe por la cuestión económica a los profesores que cuentan con bajos recursos y que se quieren vincular a colegios con altas matrículas y con cierto renombre. Por su parte Carol destaca que en el distrito existen cuestiones de mérito y no se ven o no se examinan ni la procedencia ni quién es el profesor en cuanto a su historia de vida personal sino al profesional que se presenta a ejercer determinado cargo lo cual es muy bueno.</p>	<p>Dialogismo: Esas limitantes que se consiguen; y nadie te está mirando de qué universidad vienes, qué es lo que hiciste anteriormente, sino cuál es tu trabajo real hoy; Esa es una diferencia grandísima; no de dónde vienes, ni cómo vienes, ni cómo vienes vestido, ni cómo llegas, llegas en carro o no llegas en carro, que en el sector privado es determinante, en el sector público afortunadamente no, da como esas facilidades tanto a nivel económico como a nivel social; Cuando ingreso al Distrito, obviamente mejora mi condición económica sustancialmente, mi ingreso supera también en ese momento las expectativas frente a lo que ganaba en el privado; pero para mí que estuve luchándola siempre, que estuve en colegios privados, como decimos de garaje, que me tocó lucharla así fuerte: para mí entrar al Distrito fue una bendición.</p>
---	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Heidi 8vo semestre	Texto	389 ..393. “Esa es una diferencia grandísima, te reconocen por tu trabajo, por lo que haces, no de dónde vienes, ni cómo vienes, ni cómo vienes vestido, ni cómo llegas, llegas en carro o no llegas en carro, que en el sector privado es determinante, en el sector público afortunadamente no, da como esas facilidades tanto a nivel económico” Es triste ver que entre colegas traten de esa manera a un profesional , en donde no miden su conocimiento o su labor docente sino que miran su bolsillo
	Grupo focal	Otra de las cosas que me, suscitó a la reflexión también es que el profesor Félix comentaba que entrar al Distrito fue el inicio económicamente a tener un nivel social mejor de vida, porque pues ya tiene uno algo más estable, algo más seguro, y uno sabe que puede contar con las prestaciones, con la prima, etcétera. Entonces, siempre es que también te planteas desde tu propia realidad entrar al Distrito. Otra de las cosas el nombra que él hizo varios proyectos, eso lo llama a uno como a la creatividad, a la innovación, a comenzar a o proyectarse, a planear proyectos en pro, del contexto en donde uno se vaya a enfrentar, digamos, a la hora de trabajar laboralmente. Realmente como tal la universidad no me ha hecho esa proyección, le digo más de pronto por familiares y demás que me han recomendado ya entrar al Distrito y pues otra reafirmación es el texto.
Carol 10mo semestre	Texto	384-387 Lo público no mira de donde uno viene o a que estrato pertenece para según eso recibir el trato específico, en la medida de lo posible los trata a todos igual y solo hace distinción en función de experiencia, sin romantizar y sin desconocer que muchas cosas que no deberían suceder a nivel publico suceden.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 34

Instituto San Miguel

Aspectos vinculativos del acto ético: básicamente llego yo al final de ese ciclo, de esa institución; y en ese momento junio, julio conseguir un colegio para un maestro no es factible, no es factible entrar a trabajar a mitad de año a un colegio, no es factible, se pasan muchas hojas de vida así pero no dan fruto; Entonces, ese julio se cierra la institución; ofrezco la compra pero no fue posible, me pedían mucho, entonces a seguir trabajando, pero en julio es difícil. Entonces, yo he aprendido a manejar máquinas, toda mi vida he aprendido a manejar máquinas y he sido una persona que aprende viendo. Y me hacen un ofrecimiento, pues no hay más, hay un trabajo como operario de una máquina bordadora.

<p>Cronotopo: Instituto San Miguel.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Hoy antes de entrar al distrito el profesor Félix rememora cómo fueron sus últimos meses laborales en el instituto san Miguel cuenta cómo detener 10 sedes pasó a tener sólo una en donde logra ser coordinador pero por el mal manejo de los administrativos el colegio cerró y él a mitad de año tuvo que desvincularse laboralmente y en ese momento es difícil conseguir trabajo por lo que emprende trabajos manuales de costura que había ejercido alguna vez en su vida antes de ingresar a codensa lo cual denota su compromiso y responsabilidad con su quehacer y sus compromisos familiares de no quedar desvinculado laboralmente y aportar de cierta manera a lo económico en la casa. Intenta además comprar la licencia pero la licencia a dicho colegio es muy costosa.</p> <p>En el grupo focal Bibiana hace un apunte muy interesante y es que ese colegio tenía como prioridad el negocio no tanto a los estudiantes o inclusive los profesores sino la matrícula y los ingresos que devengaba de esa matrícula por lo tanto al descuidar esos otros 2 factores se vio abocado a cerrar. Carol señala que ante esta situación se ve más como un acto de corrupción y desfalco al colegio en el cual se confió en los administrativos y ellos terminaron haciendo lo contrario también reconoce en las habilidades del profesor Félix cualidades importantes que como ella lo expresa uno no se vara y puede ejercer cualquier oficio con el cual haya estado vinculado lo cual es apremiante en la historia del profesor Félix.</p>	<p>Dialogismo: Cuando estaba trabajando; llegué a coordinador, pero a nivel económico ya la institución era una institución que años anteriores logró tener aproximadamente unas 10 sedes aquí en Bogotá, pero que por el manejo administrativo se derrumbó; Cuando yo llego al Instituto San Miguel ya no quedaba sino una sede, ya no quedaban más sedes, quedaba solamente la de Prado Veraniego y la estaban sosteniendo básicamente ya lo último; La cierran más o menos en julio, o sea, se termina el primer semestre y la cierran; Entonces cierran el colegio por recurso económico, venden la licencia, hice el intento de comprarla, hice el intento porque yo hablé para comprar la licencia: “Yo le ofrezco 10 millones, véndame la licencia. Yo me los consigo de donde sea, cómo sea, véndame la licencia y esta es una oportunidad”. Sin embargo no me le bajaron de 80 millones. La sola licencia, 80 millones. Esa institución dio frutos, fue grande. La mala administración, los dueños se dedicaron a viajar por Europa, los administradores abrieron sus propias instituciones con los recursos que sacaban de esa institución. Entonces los dueños nunca se dieron cuenta de esa situación. Mientras los propietarios estaban en Europa viajando con los recursos del colegio, los administradores también estaban haciendo sus propias instituciones.</p>
--	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

<p>Bibiana 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>436-438: Cuando la educación se vuelve un negocio las prioridades no son los educandos ni los profesores, y si esas no son prioridades para una institución que se puede esperar de su permanencia en el tiempo o de la educación que allí se imparte.</p>
	<p>Grupo focal</p>	
<p>Carol 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>418-433 Aquí se puede ver como la corrupción puede acabar con buenos proyectos, pero si los administradores eran personas preparadas y de confianza del dueño, imagino que este último no pensó en auditorias internas y externas, sin embargo, en estos casos en necesario una vigilancia minuciosa porque, aunque alguien sea el mejor en su profesión, no siempre se conoce a nivel moral y ético como está. El intento y fallo de compra de la licencia por parte del profesor</p>

		<p>Felix se convierte en un intento de autonomía que no se puede dar por la avaricia, hasta el último momento de estas personas. El daño tan grande que la corrupción genera en la vida de muchos impacta de gran manera.</p> <p>437-450 Una cualidad del gremio docente es que, como se diría coloquialmente, uno nunca se vara, si no hay puertas abiertas una busca ventanas o uno mismo abre las puertas que necesite. Es de reconocer el temple de acero del profe de, aún con tantas dificultades, no desistir y resistir antes las adversidades.</p>
	Grupo focal	<p>El profesor Félix mencionaba en una de sus experiencias que uno de los colegios se perdió porque los administrativos se mecatearon la plata viajando a Europa y los que se quedaron construyeron otros colegios, y un colegio que era de diez sedes quedó en nada. Y yo: “Pero qué cosa tan impresionante, o sea, todos los estudiantes que quedan sin acceso a la educación, la reubicación que eso significa, la preocupación de los papás también, porque es que eso no es, venga, lo meto allá y ya, eso es un proceso de matrícula que requiere tiempo, esfuerzo, bueno, en fin”. Lo problemático que es cuando la educación es eso, una institución que da plata y ya, no puede ser eso.</p>

Análisis Del Acto Ético 35

las luchas fuertes

Aspectos vinculativos del acto ético: Inmediatamente yo acepto ese trabajo de un bordado; Entonces trabajé, volví a la empresa, a la fábrica, siempre antes de empezar la universidad mi trabajo fue en textilerías, entonces no era un trabajo que desconociera, porque también antes de empezar con Codensa, antes de empezar con ese trabajo, yo trabajé mucho tiempo en textiles. Entonces ese día que yo llevaba dos cartas, llevaba la carta de renuncia y la carta de agradecimiento, entonces como no me dieron la opción, pasé la carta de renuncia, entonces ahí fue cuando ya empecé a trabajar con los contratos de Codensa.

<p>Cronotopo: mitad de 2003 hasta diciembre, textilería que se llama Textilía, que aún existe en Puente Aranda.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte del acto ético el profesor Félix destaca que regresa a un antiguo trabajo que tenía en el cual dejó la puerta abierta mostrando el grado de responsabilidad que tiene el profesor Félix para con los oficios y trabajos en los cuales se desempeña es muy valioso que el profesor Félix comparta este aspecto dado que sirve de ejemplo para el grupo focal y sus integrantes en tanto se puede llegar a pensar que como profesional no se pueden desempeñar otros oficios siendo que cada trabajo y cada oficio es digno y no desmerita sí de ser responsable se trata y más con la familia este aspecto en el profesor Félix es muy apremiante su grado de compromiso y responsabilidad para con sus empleadores dejando siempre las puertas abiertas. Carol destaca la palabra o la frase las luchas fuertes dentro de esta parte de la narración. Por otra parte Bibiana indica que la labor docente a menos de que se vincule uno al distrito es un vaivén de trabajos y de mirar a ver cómo se resuelve para sobrevivir económicamente aceptando propuestas laborales absurdas sin prestaciones sociales con sueldos bajos que no cubren necesidades económicas lo cual es preocupante.</p>	<p>Dialogismo: Seis meses trabajo ahí, bordado, primero porque no tenía opción, los recursos económicos a nivel familiar estaban escasos, mi hija estaba por nacer, la menor, estaba a punto de nacer, de hecho estaba ya en su fase de nacimiento, nació ese septiembre siguiente que es 2003; Esa era como la situación, de hecho antes de conocer a mi esposa trabajaba en Textilía; y para iniciar la universidad pedí permiso allá, que fue negado.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Bibiana 10mo semestre	Texto	465-466: Al parecer, a menos que se ingrese a la educación pública la vida laboral de los docentes es un vaivén, un cumulo de “toca ver cómo se resuelve”, aceptar trabajo donde a uno le salga y lucharla para sobrevivir económicamente, es un panorama desesperanzador porque hoy en día sigue siendo igual, propuestas laborales con condiciones absurdas, contratos laborales sin prestaciones sociales, y sueldos irrisorios que no cubren las necesidades económicas de quien busca empleo.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	“las luchas fuertes” 464-465 Más que una reflexión lo que quiero hacer es un énfasis en esta frase que me parece importante.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 36

Se cierran puertas

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces ... tomo un trabajo ... en textiles, en bordados, empiezo a bordar.

<p>Cronotopo: seis meses de 2003.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Hola esta parte del acto ético habla en complemento con el anterior sobre aceptar el trabajo en bordados en las textilería sin embargo hace una reflexión muy importante en el diálogo mismo y es el de superar las fronteras superar las puertas ya que como profesional se piensa que se tienen ganadas las posibilidades pero algunas se pueden llegar a cerrar sin embargo hay que insistir y derrumbar las puertas que hay que superar. A lo anterior Carol suma de igual forma la reflexión que hace el profesor Félix en cuanto a que pensar que tener un título profesional ya es una opción para ser contratado la verdad es que esto no asegura nada en cuestión de calidad de vida y es la realidad de muchos profesionales en nuestro país.</p>	<p>Dialogismo: A nivel industrial esa situación es la que no me agrada mucho porque se cierran puertas, se cierran muchas otras puertas. Sin embargo, uno cree que las tiene ganadas una vez termina la universidad y también hay puertas, puertas, fronteras, puertas, también, que hay que derrumbar y puertas que hay que superar.</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Carol 10mo semestre	Texto	468-471 Lastimosamente un título profesional no es sinónimo de calidad de vida y esa es la realidad de muchos profesionales colombianos.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 37

Entrar al Distrito

Aspectos vinculativos del acto ético: Pero para maestros, como el caso mío, donde venimos de ganar, inclusive menos del mínimo, porque es que en los colegios privados que le toca trabajar a uno; Entonces cuando uno viene de trabajar 10 meses, de pronto también de trabajar en empresa porque así ya como profesional y todo, no hubo otra opción sino que tocó volver a la empresa tradicional, a ganarse el mínimo, a lucharla fuerte; qué era lograr estar tranquilo un enero porque ya hay trabajo.

<p>Cronotopo: Entrar al distrito. Durante 10 años.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte del acto ético el profesor Félix hace un acto pensamiento relacionado con la comparación que hace de venir de trabajar en colegios privados o en empresas ganándose el mínimo o menos del mínimo en comparación con ingresar al distrito en donde ya existe un rango salarial más estable en donde se pagan todos los meses del año y en donde se tiene acceso a primas de Navidad. Este aspecto es muy importante dado que él menciona que por más de 10 años su familia nunca supo lo que era tener una prima de Navidad y la seguridad de tener trabajo en enero o ingresos complementarios en diciembre y enero lo cual representa una gran ventaja. Hace el comparativo entre los profesionales que ingresan al distrito y que tenían altos salarios y que ahora van a recibir menos sin embargo él es agradecido en tanto la oportunidad de trabajar en el distrito y tener estabilidad económica que se traduce en toda forma en estabilidad emocional.</p> <p>Esta parte de la entrevista confronta Heidi con el medio laboral y las entrevistas que muchas veces tratan de sacar ventaja del profesor novato en tanto su inexperiencia en contratos laborales y el negocio del salario lo cual la deja evidentemente preocupada.</p> <p>Bibiana por su parte hace un análisis relacionado con la realidad del país en donde es evidente la precariedad de los salarios en donde se trabaja mucho y se descansa poco en donde no hay acceso a espacios de cultura y de ocio y no es justo para los profesores que no se les pague un salario justo de acuerdo a su preparación y que tengan que vender su trabajo por menos.</p> <p>Carol concuerda con el profesor Félix en tanto el análisis que la hace de los profesores que ingresan y que dependiendo de su procedencia si es colegio privado mal pago o colegio bien pago las condiciones de acceso al distrito son diferentes. También concuerdan el aspecto a la estabilidad laboral que le da el distrito al profesor Félix brindándole salarios todos los meses del año y las primas a las que tiene derecho y no la necesidad de trabajar hasta en 3 lugares como en parte el relato se hizo evidente.</p>	<p>Dialogismo: Existen diferencias y las diferencias radican en las oportunidades que cada uno ha tenido históricamente. Pues cuando uno se encuentra con un profesor que viene de un colegio privado donde su salario era de 5 millones y llega a ganarse 2 millones y medio, pues para ellos es el caos, cambiar sus hábitos de vida. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la oportunidad, tuvieron de pronto la suerte, no sé, hay muchos factores que influyen ahí, de pronto los conocidos que los lograron ubicar en esos puestos y en esos colegios. Porque sí, hay colegios a nivel privado que hoy están pagando 10 millones de salario, entonces un profesor que hoy, por ejemplo, ingrese al distrito, que venga de un colegio de esos donde les pagan 10 millones, pues para ellos es cambiar su estilo de vida y es ganar menos; ellos dicen: “No, pero usted solo va a trabajar mediodía, entonces no le podemos pagar sino la mitad del mínimo”. Como la excusa, sí; Cuando ya uno viene de esa circunstancia, el entrar al Distrito, es el salvavidas porque ya empieza, que ya la prima, que ya recibir el sueldo en diciembre, que recibir su sueldo en enero, que ya mi familia no va a pasar las necesidades en esos meses; porque es que durante 10 años o más de 10 años mi familia no sabía qué era ganarse una prima en diciembre; porque ya sabemos que voy a ingresar, que ya sé que estoy ahí, que hay una estabilidad a nivel económico y eso es una estabilidad también a nivel emocional.</p>
---	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces		
Heidi 8vo semestre	Texto	488 y 489 .” “No, pero usted solo va a trabajar mediodía, entonces no le podemos pagar sino la mitad del mínimo”. “Fuerte enterarse de esa realidad, conocer por medio de esta entrevista la realidad laboral que a muchos nos espera. 501 y 502. “, que hay una estabilidad a nivel económico y eso es una estabilidad también a nivel emocional. “ Somos tan vulnerables , que duro y cruel puede llegar a ser el mundo laboral.
	Grupo focal	

Bibiana 10mo semestre	Texto	498-502: El sistema de trabajo en Colombia pauperiza y precariza la vida económica y social de quienes sostienen los sistemas de producción con su fuerza de trabajo, y esto es impresionante porque con ello se anula la posibilidad de disfrutar de la oferta artística y cultural, se extingue el derecho al descanso al ocio, a disfrutar de otras actividades que justifiquen todo el trabajo que uno hace, no es justo que a una persona, porque, no es solo a los docentes, se les vaya la vida trabajando y buscando como ganarse el mínimo para no morir de hambre y acceder a los servicios básicos, porque el agua, el techo, el gas y la luz no son un derecho y por eso están en manos de instituciones privadas.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	474-481 y 493-501 Muchos profesores se quedan en los privado porque les ofrecen mejores oportunidades, desde económicas hasta para ejercer la práctica docente, lo cual no podemos juzgar, porque si bien uno es consciente que no se va a hacer millonario siendo docente, pues siempre se buscan mejores oportunidades y calidad de vida. Como dice el profesor Félix, el venir de contextos duros con salarios bajísimos y llegar al distrito es un salvavidas por donde se le mire. Puede ser castigo o premio según el contexto en el que uno se mueva
	Grupo focal	Y algo que decía el profe Félix es como: “Uno de profesor no se va a volver millonario.” Eso es lo primero, y eso sí, la verdad, usted no se va a volver millonario. Pero si le gusta lo que está haciendo, quédese. Si no, pues busque algo que usted quiera. Porque decía el profe Félix, que en el sector privado les estaban pagando hasta diez millones. Cuando pasan a lo público es una tristeza, porque les pagan menos, tres, cinco, “Si yo me estaba ganando diez en lo privado, ¿por qué me voy a venir a ganar tres o cinco en lo público?” Para el profe Félix fue una salvación, porque él venía de privados donde le pagaban hasta noviembre. Y diciembre, enero y febrero, no saber qué hacer con su vida, pues porque no le iban a pagar. Con una familia eso es complicadísimo. Yo también tengo responsabilidades acá en la casa, y no tener plata es horrible. Pero ingresar al sistema público le dio como esa salvación de: “Tengo fijo todo, tengo una prestación, tengo prima.” Y ese dinero le permite establecerse en su familia de manera fija, sin necesidad de estar recurriendo a tres trabajos en un mismo periodo de tiempo.

Análisis Del Acto Ético 38

Cumplir con lo prometido

Aspectos vinculativos del acto ético: Cuando yo ingreso al Distrito se da la opción de que mi esposa, por ejemplo, pueda seguir estudiando. Ella hace su trabajo y a ella le gusta lo que hace y ahí me siento contento; porque se siente uno, bueno no estoy cumpliendo con lo prometido, no estoy cumpliendo con lo que nos habíamos propuesto, pues nuestros sueños, nuestras situaciones no se lograron, esas expectativas que quedaron ahí quietas no se cumplieron.

<p>Cronotopo: Distrito, 2010.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético del profesor Félix en este momento se ve representado por la correspondencia que tiene con su esposa de que ella entre a estudiar su carrera profesional un plan que duró aplazado por más de 10 años hasta que él logra estabilidad laboral e ingresar al distrito. Comenta que ella se decide por una tecnología en regencia farmacéutica y que para él fue rudo y bastante fuerte aplazar este plan por más de 10 años porque también le afana que en caso de faltar él su familia y su esposa quien había pasado los momentos más difíciles de la vida de él quedarán desprotegidos lo que nos revela y confirma que el acto ético está dirigido hacia la protección de su familia de su esposa de sus hijos a través del cumplimiento de todos los trabajos en los cuales él estuvo inmerso cumpliendo a cabalidad con los compromisos adquiridos es decir no sólo en la casa sino también en su trabajo.</p> <p>El análisis que hace Bibiana de este aspecto es bastante importante ya que refleja y pone en evidencia el papel de la familia como soporte vital en las difíciles circunstancias en las que a veces se ve involucrado el profesor y ve con preocupación que las personas que no tienen esta red de apoyo la pueden estar pasando muy mal siguiendo círculos viciosos, malas contrataciones y bajos salarios a cambio de jornadas extenuantes, horarios extendidos y malos trabajos.</p>	<p>Dialogismo: pero ya mi esposa dice no, ya hacer una carrera a estas alturas de la vida ya voy a gastar mucho tiempo, entonces ella simplemente hace una carrera tecnológica y ella hace la tecnología en regencia de farmacia. Sí la logra hacer, pero ya después de que ingresé al distrito, o sea, después de 2010 cuando ya ingreso se dio esa opción, que 10 años que estuve en el privado, mi esposa no pudo lograr acceder a la universidad, se pospusieron los planes 10 años y esos 10 años realmente limitaron también el progreso de mi esposa; de que al menos yo llegase a faltar porque esa era mi inquietud, mi miedo básicamente, porque es mi esposa la mujer que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas y que yo no lograrle dar lo que ella merecía, porque ella se sacrificó conmigo, lo que le digo, trasnochando para poder estudiar y sacar la carrera adelante y no poder suplirle lo que ella necesitaba, que era empezar su universidad, pues para mí eso era bastante rudo, bastante complicado.</p>
--	--	--

La familia es un aspecto central

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

<p>Bibiana 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>514-523: Para que una persona de la clase trabajadora logre alcanzar sus metas y pueda medianamente estabilizar su situación laboral, en muchos casos se requiere el sacrificio de otros, lo que quiere decir que aquellos que están solos y no tiene apoyo tienen más posibilidades de quedarse en el círculo vicioso de estar obligados a trabajar para instituciones que ofrecen condiciones laborales ridículas.</p>
	<p>Grupo focal</p>	

Análisis Del Acto Ético 39

Ingresa y cumple tu meta

Aspectos vinculativos del acto ético: ya cuando yo me gradué en el 2000, para que ella empezara en 2010, 10 años después, o sea cuando ya ingreso al Distrito es que se ve la opción de que ingresa; Hoy ya pues estoy más tranquilo, sé que mi esposa es regente de farmacia y que trabaja y que le gusta su trabajo, está contenta, ella está ejerciendo lo que estudió. pasar del privado al público para mí fue una ventaja y una bendición, grandísima, grandísima porque cambió totalmente mi nivel social, total.

<p>Cronotopo: 2010, 10 años, desde el 2000.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético el profesor Félix se vincula con las acciones que toma para que su esposa entre a estudiar regencia de farmacia y ejerza también su profesión en lo cual atribuye al ingreso al distrito una gran gran ventaja y como él dice una bendición en reiteradas ocasiones. Hoy sin embargo el tono del dialogismo es algo preocupante ya que permite evidenciar el grado de inquietud que el profesor Félix tenía al momento de ingresar al distrito porque han pasado más de 10 años sin que su esposa pueda vincularse a estudiar una carrera para ejercerla. La preocupación del profesor Félix estaba encaminado a dejar a sus hijos y a su esposa sin apoyo económico en caso de que él faltase. En esta parte se ve cómo el acto ético enuncia las acciones tomadas y la consecuencia de esas acciones más el dialogismo deja entrever la parte de su sentir sus preocupaciones y como lo explica la teoría las voces que se hacen presente en el relato y que de cierta manera le dan dirección al acto ético responsable.</p> <p>El análisis que hace Luisa se enfoca en reconocer la difícil situación por la cual se encuentra atravesando el profesor Félix en su espera de 10 años para que su esposa entre a estudiar sin embargo destaca que la esposa entra a estudiar favorablemente sin embargo no deja de llamar mucho la atención posponer tanto los planes por cuestiones económicas y laborales sin embargo esta situación no deja de ser apremiante tanto para Félix como para su esposa lo que demuestra amor cariño y respaldo de pareja. Para Heidi este aspecto también es relevante dado que en primera instancia le genera un poco de frustración pero después le genera alegría al saber que la esposa finalmente pudo estudiar y que en muchos casos es la realidad de muchos de nosotros en los cuales algunos planes se tienen que posponer temporalmente por cuestiones de diferente orden y deja un mensaje esperanzador en dónde hay que siempre meterle la ficha a las cosas es decir trabajar con empeño.</p>	<p>Dialogismo: Entonces, claro, eso es un sentimiento, es un sentimiento, una frustración, un sentimiento de frustración que lo invade a uno y que lo empieza a frenar en ciertas cosas también, y pues no había opción, se trabajaba, se trabajaba y a ella también le tocó trabajar duro en empresas, textileras también, a ella también le tocó muy fuerte y solo logramos de que ella hiciera esa tecnológica hasta después de 2010; “Ingresa y cumple tu meta. Mira”. Ya el empezar otra vez a estudiar y a definir qué voy a estudiar cuando han pasado 10 años de frenar ese estudio, entonces para ella también ya empezar fue más complejo y ya definir una carrera profesional también para ella fue complejo, y dijo no: “Yo hago una tecnología y ya con eso me siento”. Pero igual estaba el miedo mío, o sea si me llega a pasar algo a mí, mi esposa, mis hijos, pasando necesidades, pasando situaciones complejas, mi esposa sin poder haber estudiado y cómo va a ser cuando si yo llego a faltar, pues era un miedo constante, era un miedo que siempre me tenía; Entonces ya mis hijos, ya cada uno ya tiene su nivel también profesional, Dios mediante, mi hija que es la última que me queda, ya está en sexto, pero la lucha fue fuerte y sí.</p>
--	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	Texto	Al final, aunque ella tuvo que esperar muchísimo tiempo, pudo lograrse, pero igual es frustrante que el profe diga: “Tuve que esperar tanto tiempo para que mi esposa pudiera estudiar lo que ella quería” y que, pues, al final ella, pues, se sintió bien con lo que está haciendo actualmente.
Heidi 8vo semestre	Texto	533. ““Ingresa y cumple tu meta. Mira”. ” Que dura llega a ser la situación , de eso se trata la vida ...de una lucha constante , de no dejar que los desafíos puedan con tus convicciones.
Heidi 8vo semestre	Grupo focal	Ya para finalizar, también me gustó el apoyo que él tenía de parte de la esposa y algo también que me generó frustración que él decía que ya diez años después la esposa pudo estudiar, como cumplir de algún modo su meta. Me parece digamos triste, pero también como bien, o sea, me dio alegría, pues porque de cierto modo lo pudo cumplir, le pudo cumplir al sueño de la esposa. Pero entonces digamos que son situaciones que siempre van a pasar en la vida de cada maestro, pero pues que no por ello tenemos que renunciar, sino al contrario, meterle como más la ficha a ese tipo de cosas.

Análisis Del Acto Ético 40

Italia y el proyecto con lombrices

Aspectos vinculativos del acto ético: en algunos aprendí a ejecutar proyectos, en otros aprendí más de pedagogía y eso logró que cuando llegara ya al Distrito, tuviera como algunas cosas claras frente a los proyectos, entonces, logramos traer lo del lombricultivo, que fue el eje principal para la parte de recuperación de suelos; en ese entonces llega Gina, colega muy estimada también, de física, y como que entendimos la circunstancia y ella apoya el proyecto del lombricultivo, se mete de lleno a trabajar conmigo en el lombricultivo; logramos elaborar una cartilla frente a los procesos del lombricultivo, integrando biología, física y química, se integra en esa cartilla y eso hace que llevemos esa experiencia pedagógica a Italia.

<p>Cronotopo: En 2012, el privado, no me quejo del privado, 10 años en privados, se logra trabajar dos años de forma rudimentaria y un año ya un poquito más, con apoyo de la Universidad Pedagógica; Italia.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En este punto el profesor Félix hace un balance de lo aprendido en los colegios privados y pone en valor ese tiempo que transcurrió en dichos colegios saca provecho y experiencias de aprendizaje de cada uno de ellos por ejemplo destaca el hecho de trabajar por proyectos y aprender algo de pedagogía adicional antes de llegar al distrito con un proyecto de estos el de lombricultura con una pareja de trabajo con la profesora Gina de física quien lo involucra en un proceso de escribir una cartilla del integrando biología física y química llevando la experiencia pedagógica a Italia lo cual es bastante representativo.</p> <p>Heidi pone en valor el hecho de que el profesor valore positivamente el tiempo pasado en los colegios privados lo cual le parece agradable es decir no referirse a ellos de forma desastrosa o catastrófica o despectivamente sino sacando siempre un aprendizaje a ellos lo cual le parece bonito. Carol pone en valor que la universidad y la práctica pedagógica no lo preparan a uno para la práctica o el ejercicio profesional sin embargo experiencias como estas lo ponen en contexto y enriquecen de cierta manera su quehacer profesional. También destaca el hecho de que la investigación escolar y las experiencias son necesarias llevarlas hasta las últimas consecuencias y como ella indica creerse el cuento lo que puedo indicar que exista de cierta manera poco conocimiento sobre la investigación escolar y en aula lo que puede representar un potencial formativo en las mismas licenciaturas.</p> <p>Por su parte Javier destaca mucho la actividad del lombricomposta en donde la experiencia pudo ser finalmente visualizada en Italia lo cual es bastante positivo. Destaca además la preocupación por el aspecto ambiental en donde el profesor también tiene experiencia con una corporación que el maneja encontrando este aspecto bastante positivo ya que él sabe del tema.</p>	<p>Dialogismo: porque el privado fue una escuela también, muy demorada porque fueron diez años, del privado, pero aprendí, cada colegio por el que pasé me dio una enseñanza; y le llega a ella una propuesta de trabajar con la Pedagógica con ese proyecto, entonces me comunica el ejercicio, que si estoy interesado pues obviamente, claro que sí, entonces nos metimos con ella de lleno.</p>
--	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Heidi 8vo semestre	Texto	522. “, cada colegio por el que pasé me dio una enseñanza” Eso es lo más bonito tratar de sacar provecho a cada oportunidad laboral.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	549-554 La universidad no termina por prepáralo a uno para el ejercicio docente, aún con varias prácticas en la carrera, son estas experiencias ya en la realidad lo que hacen que uno coja, como se dice coloquialmente, callito. 560-565 Un tema recurrente en el análisis de estas entrevistas es recalcar la importancia que tiene la publicación y exposición de la investigación escolar por y para la comunidad escolar y experiencias como esta respaldan esta tesis, es necesario “creerse el cuento” y llegar hasta las últimas para exponerlo a los demás docentes.
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	Me llama mucho la atención que su trabajo en el proyecto de lombricultivo le permitió representar a Colombia en Italia, mostrando cómo lograron integrar las ciencias para mejorar la pedagogía.
	Grupo focal	Prácticamente que va integrando un poco de saber y conocimientos enfocados en la práctica ambiental, que me parece también muy chévere, y que sí hemos visto que los docentes también antes, ahorita está de moda el tema del Steam, que lo integral, pero realmente eso siempre ha estado, ¿sí?, lo integral hace parte de la... por eso digo que el docente o la persona que quiera ser docente, o sea, que quiere mostrar esas capacidades humanas, sociales, tiene que tener esas habilidades comunicativas, de ser sencillo, de ser muy humano, de interactuar con los demás y sobre todo tener mucha paciencia para poder transmitir ese conocimiento, o esa guía, o esas experiencias.

Análisis Del Acto Ético 41

Representación de Colombia

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces la logramos llevar como representación de Colombia; logramos participar en esa convocatoria, así que logramos asistir a Italia, a mostrar nuestra forma de trabajo y de cómo logramos integrar las ciencias en este caso, para mejorar la parte pedagógica; y mostrar lo que hacíamos aquí en Bogotá. Un trabajo en equipo bastante bueno, un trabajo que dio ese fruto gracias a Dios.

<p>Cronotopo: Italia.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El profesor describe cómo logra llevar su proyecto Italia en representación de Bogotá en compañía del trabajo que ha hecho con la profesora llena de física en la cual le agradece por integrarlo y por haber cumplido el objetivo y además de esto conocer una parte del mundo que no conocía es decir Italia.</p> <p>Bibiana destaca el hecho de los proyectos ambientales con novedosas metodologías para enriquecer la práctica docente y la importancia de retroalimentarse a través de la crítica de otros compañeros para que quizás se puedan replicar con los estudiantes. Carol destaca el hecho de que la actividad haya llegado a Italia partiendo de una experiencia en el aula lo cual le parece muy interesante y gratificante mostrar la actividad en otro contexto con la expresión “miren hasta donde nos llevó en lo que creíamos”.</p>	<p>Dialogismo: En esa participamos 5 colegios de Colombia, unos más que todo de regionales, de Santa Marta iban 2 colegios, de Villavicencio, del Meta iban 2 colegios también, 6 colegios y 2 colegios de aquí de Bogotá; Ese fue un reconocimiento, que de cierta manera le agradezco mucho a Gina, porque logró ese objetivo y se logró conocer un sitio del mundo que no conocía.</p>
----------------------------------	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Bibiana 10mo semestre	Texto	574-577: Anclado a la reflexión que se realizó con anterioridad sobre la importancia de los proyectos ambientales, es necesario resaltar que otra ventaja es que permiten mostrar a otros el trabajo que se realiza fuera del aula e invitar con ello a otros docente a replantearse sus metodologías, a intentar nuevas cosas y enriquecer en conjunto la práctica docente, que como ya he mencionado, en su estado ideal debería ser colectiva, que importante retroalimentarse a través de la crítica de otros compañeros y ver que puedo yo proponer o replicar para mejorar mi ejercicio con los estudiantes.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	569-575 Las experiencias como estas no solo son enriquecedoras a nivel pedagógico sino personal, se siente de manera diferente viajar por la labor de docente investigador que por viaje recreativo. Es como un “miren hasta donde nos llevo en lo que creíamos”, es un tipo de satisfacción diferente y, a mi parecer, mas gratificante.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 42

Maestría en La Sabana

Aspectos vinculativos del acto ético: En 2012, también fue en ese mismo año, el Distrito hace la convocatoria para maestrías, es la primera convocatoria que hacen para que los maestros cursemos maestría, me postulo, y me aceptan en la Universidad de La Sabana para hacer la maestría en Informática Educativa; Cuadraba horarios y corra y corra.

<p>Cronotopo: 2012; Universidad de La Sabana; Esa época fue, pues afortunadamente la maestría era los viernes y los sábados, viernes en la tarde y sábados todo el día, entonces tocó pedir de cierta manera permiso para que nos dejaran salir un poquito más temprano y los viernes salir un poquito más temprano. Nosotros salíamos a las doce y cuarto, yo intentaba salir a las once para estar a las tres de la tarde.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte del actual ético se ve cómo el profesor Félix aprovechó la convocatoria de becas para el distrito para maestría en donde queda ubicado en la universidad de la sabana para hacer maestría en informática educativa describe como cuadra los horarios para asistir a dicha universidad los viernes y los sábados todo el día y cómo a partir del apoyo de la institución educativa en la cual trabajaba logra cuadrar algunos horarios para salir más temprano los viernes dado que con sus condiciones económicas él no podría costear una maestría y más con los costos que se manejan en el país. Esta parte del acto ético connota el valor que tiene el profesor Félix por seguirse formando y por aprovechar las oportunidades que se le van dando siempre para mejorar su perfil profesional y su calidad de vida algo que también dejó entrever cuando trabajaba en los colegios privados.</p> <p>Carol destaca el hecho de que las entidades públicas permiten el acceso a la formación continua y a mejores condiciones de ascenso también destaca el hecho de que las directivas docentes apoyaron al profesor de información lo cual es bastante positivo. Por su parte el profesor Javier ve muy positivo que el profesor haya podido continuar estudiando su maestría en una de las mejores universidades por así decirlo como lo expresa.</p>	<p>Dialogismo: Entonces, empiezo a trabajar y a estudiar también, para ese proceso en la Universidad de La Sabana, también ahí, por ejemplo, doy gracias al Distrito, porque personalmente no hubiese podido pagar la maestría, entonces ese fue un auxilio que le doy gracias también al Distrito y al estar en las entidades públicas. Esa beca fue parcial, fue el 70%, en La Sabana; Pues afortunadamente la parte directiva en ese entonces era como flexible. La coordinadora era Lourdes, el rector era Carlos, Carlos Niño.</p>
---	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Carol 10mo semestre	Texto	578-587 y 592-594 El distrito genera los espacios para poder crecer a nivel profesional, lo que dirían en ámbitos laborales, crear carrera o ascender. Además, ese apoyo que dan algunas directivas es ese complemento necesario para poder hacer este ascenso, sin esto sería aún más titánica esta labor.
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	Es muy bonito como el profe también pues fue buscando las oportunidades, también se le ha dado la opción de progresar académicamente, consigue estudiar la maestría en La Sabana, ya en universidades pues catalogadas con una mejor calificación, por decirlo así

Análisis Del Acto Ético 43

Rector Carlos

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces con Carlos fue factible hacer eso; Pero, afortunadamente el profesor Carlos Niño y la profesora Lourdes, dieron la viabilidad para salir un poquito más temprano.

Aspectos vinculativos del acto ético: No era mucho, pero sí tocaba salir un poquito más temprano para correr y cumplir también con la universidad.

<p>Cronotopo: La Sabana. FAZU.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como los aspectos vinculados al acto ético en este momento se vinculan a las acciones sobre el profesor Félix a partir de los permisos que brinda tanto el rector de la institución educativa el señor Carlos Niño y la coordinadora Lourdes que permiten que salga un poco más temprano los días viernes en tanto el acto ético no solamente se da entre el profesor y los otros sino a partir de los otros con el profesor en donde vuelvo y reitero no sé si sea dialogismo o un acto ético acontecido hacia él en lo cual me queda la duda sin embargo pienso colocarlo como acto ético acontecido hacia el profesor Félix. Hoy el profesor Félix también indica en el diálogo mismo que conociendo las historias de otros profesores existen retores que no permitían este tipo de permisos, posiblemente devenido de las experiencias que le compartían a él. De la misma manera Carol destaca que las directivas docentes pueden ser o aliadas o enemigas de la formación profesional de sus profesores en este caso fue un aliado.</p>	<p>Dialogismo: Que, pues uno conoce otras historias y hay rectores que no permiten ese tipo de circunstancias.</p>
---	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

<p>Bibiana 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>594-596: Se hace de nuevo muy evidente que la disposición administrativa puede ser un obstáculo o un promotor de la formación constante de los docentes.</p>
	<p>Grupo focal</p>	

Análisis Del Acto Ético 44

Arduo trabajo de lectura y escritura

Aspectos vinculativos del acto ético: Fueron años también de arduo trabajo de lectura, de escritura. Sobre todo en la parte informática educativa que era buscar las herramientas de los jóvenes y buscarles herramientas para que ellos logaran trabajar sin los recursos.

<p>Cronotopo: FAZU, La Sabana, 2012.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El profesor Félix destaca hola cómo está temporada de estudio fue bastante ardua en tanto el trabajo de lectura y escritura y más cuando pensaba implementar un proyecto relacionado con los jóvenes del colegio que poseen un ambiente rural y que a la vez no contaban con las herramientas ni los recursos para ese año 2012 se supone que todos los estudiantes deberían tener acceso a internet con sus tablets sin embargo esto estaba lejos de la realidad lo cual según la narración con notó algún tipo o grado de dificultad en relación a la implementación del proyecto que el profesor Félix tenía en mente. Hola esto deja entrever como el profesor a partir de su formación trató de llevar mejores recursos a la institución a partir de la formación recibida en la maestría sin embargo no deja de apuntar las dificultades.</p> <p>Por su parte Bibiana acota que estas son las dificultades que se vive en el contexto rural y que ella también ha intentado desarrollar proyectos allí que involucren a la comunidad pero que estas limitaciones también invitan a pensarse lo rural lo contextual y lo local para transformar las experiencias de enseñanza y aprendizaje por su parte Carol indica que el contexto rural presenta unas dinámicas diferentes y que no se puede medir con la misma vara lo urbano y lo rural sin embargo lo rural también debería tener los mismos derechos de acceso en cuanto conectividad que el contexto urbano.</p>	<p>Dialogismo: Porque pues en colegio, por decirlo así, rural, no hay la tecnología que se esperaría que existiera, sobre todo por la época. En el 2012 se supone que ya hay internet a todo nivel, 2012 supone que ya los chicos cuentan con Tablet, con dispositivos, pero a nivel rural eso no es así de fácil. De hecho hoy todavía tienen ese tipo de limitaciones.</p>
---	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Bibiana 10mo semestre	Texto	609-613: Y son por esas limitaciones y obtaculos que existen a nivel rural que se requiere pensarse de manera específica, contextual y localizada como se transforman allí las experiencias de enseñanza- Aprendizaje; adaptarnos como docentes a los recursos disponibles pero no perder el norte de intentar también hacer allí proyectos que signifiquen algo y que integren a la comunidad.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	603-610 En muchos casos se trata a la ruralidad como una extensión del contexto urbano pero no, la ruralidad presenta unas dinámicas sociales diferentes a las urbanas y querer medirlas con la mismas “vara” solo genera problemas en la ruralidad. También la tecnología se debe llevar al contexto rural, pero no de la misma forma y evaluándose de la misma forma que en la parte urbana.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 45

Ambos estudiando

Aspectos vinculativos del acto ético: Pues la química, normal, ya le ayudaba a ella. Ya se invirtieron los papeles, entonces en química ya yo le colaboraba. Hacer la estructura, por ejemplo, hacer los mapas mentales, los mapas conceptuales, toda esa parte también le colaboraba. Nos dividimos el trabajo. Ella se dedicó básicamente a estudiar y yo también a estudiar y a trabajar.

<p>Cronotopo: 2012; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Esta parte de la narración completa El acto ético qué se describió en un inicio cuando el profesor Félix recibía la ayuda de su esposa en este caso él es quien ayuda a su esposa a estudiar cuando él también ingresa a la maestría es decir los 2 están estudiando pero él destaca que él la ayudaba con relación a los temas de química con la realización de mapas mentales y que se ha dividía en el trabajo ya que ella se dedicó básicamente a estudiar y posiblemente al hogar mientras él estudiaba y trabajaba entonces vemos cómo esta correspondencia y cierre del acto ético se da con reciprocidad con el acto ético recibido ahora con el acto ético dado a su esposa como un acto responsable único e irrepetible con la acción concreta de apoyar a su esposa y apoyarla en la realización de sus compromisos y en la explicación de los temas de química ya que el profesor es licenciado en química. En este acápite no hay polifonía de voces.</p> <p>El profesor Javier pone en valor esta situación familiar del profesor Félix y su esposa en tanto los 2 son los que salen adelante uno apoyándose en el otro Lo cual le genera admiración pese a todas las dificultades descritas en la narración hasta este punto considera que es importante tener una pareja que lo apoye a uno en los momentos más difíciles y de la misma manera apoyará a la pareja en los momentos en que ella lo requiera.</p>	<p>Dialogismo: Mi esposa también estaba estudiando. Los dos estábamos estudiando. Ella estudiaba la regencia de farmacia y entonces había cosas que eran muy afines. Entonces tocaba estudiar para ambos lados; Esa fue una opción que nos permitió de pronto, porque ya en ese momento ya existía la educación en línea, entonces ella hizo semipresencial, Ella hizo su regencia ... de forma semipresencial.</p>
---	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Javier egresado	Grupo focal	<p>Esas son unas problemáticas que me causan pues mucha admiración a lo que el profesor pues fue logrando a medida pues que pasaban los años y que también tiene el apoyo incondicional pues de su mujer al lado siempre y los dos como que establecieron esos objetivos, si tú puedes, yo también puedo, pero te voy a apoyar, si en este momento tú no puedes, yo lo haré, entonces uno dice venga, para eso también es la reflexión que se hace de buscar una pareja, de buscar una persona que esté contigo, de que se complementen, y eso me pareció pues muy bonito, que ya lo espero que más bien se realizara, porque obviamente estaban siempre con unas situaciones difíciles económicamente, que tenían creo que dos hijos mientras ellos crecían, entonces uno se ve ahí muy reflejado porque a nivel personal mis padres les tocó también duro, y pues yo fui cuando de pequeño yo sufrí de asma, casi que toda la niñez y parte de la adolescencia, entonces de que salgan a las dos de la mañana urgencias, ese era un tema que me pareció muy muy llamativo este relato del profe; entonces ahí pues uno hace la reflexión, la comparación esquemática de funciones de, en este caso pues del docente, que se viene a enfrentar un poco de situaciones complejas, cuando tú no tienes los recursos.</p>
------------------------	--------------------	---

Análisis Del Acto Ético 46

Ayudar a su esposa

Aspectos vinculativos del acto ético: y pues se dio la opción de que ella no trabajara sino que se quedara en casa en ese momento. Pues ya tenía un poquito más de estabilidad y ya podía suplir esa situación; Y claro, yo llegaba del colegio a apoyarla en lo que ella necesitaba; pues ya quedaba medio día para colaborarle a ella. Preparar las clases mías y preparar el trabajo y ayudarle a ella en su proceso. Y ayudarle a los pelados también en su proceso.

<p>Cronotopo: pues uno trabajaba hasta las 12 y cuarto, quedaba medio día.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En este aspecto se puede evidenciar como el profesor Félix una vez teniendo la estabilidad económica puede dedicarse a un aspecto de orden más familiar sin descuidar sus responsabilidades laborales indica cómo colabora en el hogar con las actividades de su esposa con las actividades de sus hijos y también en su preparación de clases y las asuntos concernientes a su trabajo puede en este caso la esposa no trabajar y dedicarse a la casa a los niños y a su estudio lo cual es bastante representativo dentro del relato ya que hasta este momento no había dado detalles de su vida privada con tanto detalle. En este punto no hay contribuciones del grupo focal.</p>	<p>Dialogismo: Muchas clases eran en línea, entonces se lograba solventar eso, pero ella se sentaba a trabajar, Ella se quedó en casa con los dos chicos, pendiente de los chicos y pendiente de su estudio y de mí, porque también seguíamos igual.</p>
---	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Análisis Del Acto Ético 47

Cambiar la educación tradicional

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, creo que cuando llegamos nosotros cambió, cambió un poco, porque ya no era solamente el tablero, sino que ya empezamos a hacer los proyectos, empezamos a trabajar con ellos en el jardín, empezamos a trabajar con ellos en otras cosas que también, que son un poquito más de llevar al niño a hacer, más que a escribir a hacer también. Y estar pendiente también del proceso de lectura y escritura; porque pues igual creo que así estemos en las ciencias, en el área de ciencias, mantenemos también esa responsabilidad de seguir con la parte de ese buscar científico y de ese escribir también, que en algunos casos nos hizo falta.

<p>Cronotopo: FAZU, 2010 - 2014</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En este punto el profesor Félix describe cómo fue su trabajo recién llegado al colegio Francisco Antonio Zea de Usme entre el 2010 y el 2014 cambiando las dinámicas de la clase tipo cátedra y de tablero a unas clases más dinámicas que involucraban a otros espacios del colegio que involucraban también procesos de lectura y de escritura y que por más que sea el área de ciencias también involucra a estas habilidades y el conocimiento científico bastante representativo que si bien el considera hizo falta adelantar algunos procesos de orden escritural pero es evidente su compromiso en el cambio de las dinámicas institucionales que tenía hasta ese momento el colegio. Luisa reconoce el valor que tiene el profesor Félix en cambiar esas dinámicas tradicionales en la escuela y el grupo de profesores que conformaron el cambio en aquel entonces.</p> <p>Heidi reconoce como el profesor Félix se compromete con facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. Bibiana reconoce que quizás este cambio que escribe el profesor Félix no fue fácil dadas las condiciones en las cuales estudiaban los niños de esa época a los cuales ya estaban acostumbrados sin embargo ella para su vida profesional recalca que no se piensa rendir cuando de innovar en el aula se trate ya que has escuchado algunos compañeros que han realizado la práctica pedagógica que se deben portar de manera brusca y osca con sus estudiantes para ganar cierto grado de autoridad este punto la hace reflexionar bastante. Carol también reconoce que quizás el inicio de este cambio fue difícil y aporta que la lectoescritura es algo muy importante y que no depende solamente del área en la cual se esté tratando que compete también a las ciencias naturales.</p>	<p>Dialogismo: a nivel de enseñanza, cuando llegamos los chicos estaban acostumbrados a lo tradicional, mucho tablero, tablero, docente de cátedra, tablero, docente de cátedra. Siempre creo que... y no había más, porque ellos no tenían recursos, no había más recursos.</p>
--	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	El profe Félix junto con otros profesores ayudaron a cambiar un poco esas dinámicas que se tenían en el colegio, algo que ayuda a que los estudiantes exploren otras cosas y puedan obtener más saberes a través de estas nuevas metodologías. Los maestros pueden generar pequeños cambios en la educación de los estudiantes.
	Grupo focal	¿Qué más me pareció importante? Pues que, ah, cuando, creo que fue cuando entró al colegio Francisco Antonio Zea de Usme, al FAZU, pues que, junto con otros profesores, el profesor Félix, pues empezaron como a cambiar un poco las dinámicas que se tenían allí, pues que tenían como una clase tipo cátedra de tablero, tablero, tablero...
Heidi 8vo semestre	Texto	644 Y 645 “más que a escribir a hacer también.” Innovar con nuestro conocimiento, también es nuestro deber facilitar el aprendizaje.
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	638-647: Aquí se menciona un aspecto muy complejo de la educación, y es que cuando los estudiantes están “acostumbrados” a ciertas dinámica en ocasiones es difícil desencasillarlos y hacer que se involucren con otros modelos de enseñanza, y esto es curioso, porque uno como docente asume que si lleva algo diferente al aula ellos se van a emocionar y van a querer participar, como si uno les llevara algo que siempre estuvieron esperando, pero en algunas situaciones no es así, no es fácil que un estudiante empiece a preguntar, que participe cuando antes solo se dedicaba a tomar apuntes, que reflexione y formula hipótesis cuando antes se esperaba simplemente que aprendiera al pie de la letra una información que ya estaba dada, y ni hablar de los aspectos conductuales, tristemente he escuchado a más de un compañero decir en la práctica docente “es que si uno no les grita no hacen caso porque es a lo que están acostumbrados “Si uno no se muestra osco y como una persona de autoridad todo es recocha porque están acostumbrados a que los traten de x manera”, como docente en formación acepto que el proceso puede ser difícil, y desgastante, pero no está en mis planes rendirme ante esas lógicas y seguir haciendo lo de siempre, el trabajo en el aula debe ser respetuoso, dialógico, cariñoso y sensible, porque los estudiantes merecen sentirse importantes y eso va de la mano con el buen trato y con tratarlos como lo que son, sujetos activos, e integrarlos con proyectos que los muevan y les permitan disfrutar de su proceso académico.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	639-644 Llegar a cambiar el chip en el colegio y generar un ambiente más dinámico siempre tendrá sus retos y dificultades, pero tiende a generar, en los estudiantes, una lata disposición, porque claro es más chevre yo ser parte activa de mi proceso y no solo sentarme a escuchar y copiar.

		648-651 No importa si es ciencia, humanidades o tecnología, la lectoescritura es una habilidad que se debe cultivar en todas las áreas del conocimiento, esa forma de comunicación es una donde muchos usuarios del español necesitan para comunicarse.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 48

Trabajo en equipo

Aspectos vinculativos del acto ético: Lo otro, de pronto allí, creo que una de las, de lo que me llenó un poquito, fue el trabajo que se realizó. Nosotros consideramos, yo considero que armamos equipo de trabajo. Casi siempre mi trabajo fue individual. Hasta ese momento casi siempre mi trabajo fue individual, pero cuando llego al FAZU fue un trabajo más colaborativo, donde los compañeros de trabajo, por ejemplo, me enseñaron algunas cosas, me mostró algunas formas de trabajar, logré aprender bastante también de los proyectos que también fueron enriquecedores. Yo creo que ahí la parte colaborativa, el encontrar con un equipo de maestros que llegábamos nuevos a comernos el mundo, por decirlo así, a cambiar y a modificar, porque no solamente estábamos nosotros, sino entraron muchos compañeros de otras áreas que empezamos a unificar muchas cosas; Pero llegamos nosotros y se hicieron varios proyectos, por ejemplo: las Cartillas Pileo (proyecto de lectura), que fueron enriquecedoras. Para mí eso fue una gran experiencia también, el combinar todas las asignaturas en una cartilla que en ese momento le significó integrar ciencias sociales, matemáticas, lenguaje, inglés, en una cartilla como proyecto institucional, y eso fue enriquecedor.

<p>Cronotopo: FAZU</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético vincula tivo que expone el profesor Félix se relaciona con el trabajo en equipo que se logró realizar a partir de ese año en el colegio que se suma a los trabajos de otros compañeros que también ingresaron en aquel entonces a la institución en donde se aprende del trabajo de los otros y a la vez su trabajo es reconocido en medio de proyectos transversales como las cartillas pileo que es un proyecto transversal de lectoescritura en donde se tiene que trabajar conjuntamente integrando áreas como sociales matemáticas lenguaje inglés algo que fue bastante enriquecedor al ser institucional esto deja entrever que el acto ético también es corresponsal con el trabajo y el compromiso de otros compañeros de los cuales se aprende y de los cuales también se reconoce el trabajo que uno desempeña esto lo destaca el profesor y lo pone en alto valor y este trabajo en equipo transformó de cierta manera la dinámica del colegio y lo logró posicionar dado que el profesor admite que antes trabajaba de forma muy individual y no es hasta aquí en el cual comienza a trabajar de forma grupal lo cual es muy importante y representativo sobre todo en el trabajo en el distrito. Luisa pone en valor este proyecto de lectoescritura transversal de todo el colegio sin descuidar cada asignatura para mejorar la educación de los estudiantes de la institución.</p> <p>Bibiana pon en valor el trabajo en equipo que adelanta el profesor Félix y lo relaciona con la admiración que siente por todos los profesores que han sido imágenes fundacionales para ella en dónde está aquello siempre han sabido trabajar en equipo lo cual es muy valioso para ella como futura profesional Y lo relaciona con la narración anterior en el caso de la profesora Adriana en donde ella logra hacer equipo con una compañera y visibilizan su trabajo en la gala de los mejores. También cacota que estos proyectos se ven fuertemente influenciados de forma negativa cuando se forman bandos o se permite que se formen bandos en los colegios y esto entorpece totalmente las dinámicas pedagógicas y de equipo del colegio en donde los más perjudicados son los estudiantes y sus formas de aprender ya que quedan inmersos en diferencias que no tendrían que ver con ellos ya que ellos son los directos perjudicados y que esto es triste verlo en los coles. Ella como estudiante del colegio egresada y ahora como futura profesional licenciada ve con tristeza esta situación y propone siempre reconocer la labor del profesor docente compañero y no convertirse en un impedimento para él ya que esto redundaría en el aprendizaje de los estudiantes lo que deja ver que el acto ético el profesor Félix tiene un reflejo y una visión de excelente sentido que hace eco en Bibiana como futura profesional mostrando la potencialidad de la narración como generadora de sentido y visibilizando el acto ético del profesor Félix como elemento de reflexión en la práctica. Carol destaca el trabajo interdisciplinar en redundancia en unos mejores resultados por parte de los estudiantes Y resalta cómo el trabajo en equipo también contribuye a un aprendizaje personal del docente.</p>	<p>Dialogismo: Me acuerdo del FAZU, la experiencia buena de haber participado en ese tipo de proyectos y haber logrado llegar a Italia, ese reconocimiento; porque antes de eso era como todo muy fraccionado, se percibía que era fraccionado, como que cada uno por su lado; Que desafortunadamente después se eliminó, se terminó. Yo creo que también cada proyecto cumple un ciclo, y eso lo ve uno también.</p>
-------------------------------	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	alguno que me pareció chévere es que empezaron como a implementar proyectos para que los estudiantes hicieran también otro tipo de cosas, obviamente pues sin descuidar, creo que menciona lo de la escritura, entonces, es algo que también me pareció importante implementar otras metodologías en los colegios para, pues, para tener, para ayudar a los estudiantes a que tengan como una mejor educación.
Bibiana 10mo semestre	Texto	661-670: Todos los docentes que hoy en día son para mi un referente del tipo de profesora que quiero ser han expresado en voz alta el valor del trabajo colaborativo, porque las áreas del conocimiento no se dedican a explicar temas que no tienen nada que ver, sino que aportan desde diferentes ángulos hacia la construcción de un solo conocimiento, pero esto ha sido tan ajeno a la educación tradicional que en muchos contexto se ha olvidado, muchos docentes no están interesados en buscar consolidar una red, porque como mencionaba la profesora Adriana finalmente eso es trabajo extra y nadie quiere dar de su tiempo.

	Grupo focal	<p>Y el profesor Félix también comentaba, en el FAZU, cómo fue muy diferente cuando había un equipo de trabajo que se preocupaba conjuntamente por la transformación en torno al aula, ¿no? Entonces, cuando trabajaba con la profe Sonia, con la profe Jenny, con la profe Gina, y él dijo: “Y éramos todos viendo qué hacíamos, entonces salían proyectos, el hombre cultivo, la cartilla Pileo”, y esos proyectos, él sentía que eran algo diferente, porque él mismo lo dijo, ¿no? Los estudiantes estaban muy acostumbrados como al tablero, como a escribir, como a copiar, y yo decía, no, pues veamos cómo eso que se dice en teoría, lo llevamos a la práctica. Pero entonces, cuando los profes se empezaron a ir, también hubo un cambio en las administrativas, él lo mencionó, y llegaron otros compañeros, de pronto pasó que ya había bandos, y si usted se hablaba con unos, entonces no se hablaba con otros, y que se empezaron a poner muchas trabas para hacer proyectos, y que entonces el colegio se transformó mucho. Eso es algo que comparto, no me ha tocado experimentarlo, como el rechazo a que no quieran trabajar conmigo, pero me parece muy triste que esas situaciones sucedan, porque en la etapa en la que estoy, reconozco y yo quiero trabajar con otras personas, no aislarme en un salón por allá.</p> <p>Necesitamos cantidades enormes, enormes de paciencia y resiliencia. Escuchando las experiencias del profesor Félix, yo agregué “aprender a resaltar el trabajo de mis compañeros”, así como considero que es importante decir a los estudiantes, que son importantes y valiosos, independientemente de si son unos genios o no en X materias, decir a los profesores en voz alta, porque uno cree que hay cosas que se dan por supuestas y es ponerlo en palabras: “Oye, qué chévere esto que dijiste, oye, qué chévere este proyecto que estás llevando a cabo, oye, mira todo el esfuerzo que has hecho”.</p>
Carol 10mo semestre	Texto	<p>656-668 El trabajo colaborativo es necesario tanto para la parte profesional como para la construcción personal. 671-677 La educación interdisciplinar es de las más acertadas en la escuela, porque le muestra a los estudiantes que todo lo que están aprendiendo esta insertado en una misma realidad y que tiene todo relación, que nada en la ciencia es independiente a, por ejemplo, las condiciones sociales.</p>
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 49

Estoy en otro colegio

Aspectos vinculativos del acto ético: uno se da cuenta que hay proyectos que duran cierto tiempo y que hay que empezar a modificarlos. Los proyectos no son de forma permanente y no son permanentes en el tiempo, porque los chicos que van llegando tienen nuevas condiciones, nuevas expectativas, entonces hay que modificarlos, los proyectos hay que cambiarlos.

<p style="color: red;">Cronotopo: Ya hoy que estoy en otro colegio, diferente al FAZU.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte vinculatoria del acto ético el profesor Félix explica por qué los proyectos tienen una fecha de expiración es decir tienen una temporalidad y a partir de ahí hay que comenzar a modificarlos explica cómo en el tiempo que transcurrió en el faso Francisco Antonio Zea de Usme logró muchas alianzas salidas y experiencias con los chicos pero que por cambio en las administrativa del colegio estos se vieron truncados y no se volvieron a realizar lo que condujo a que los proyectos se modificarán y en algunos casos también terminarán dado que no existía el apoyo o los permisos para su ejecución lo cual hay que decirlo es triste sin embargo como él lo señala y hay que admitirlo los proyectos tienen una temporalidad y no pueden ser permanentes hay que cerrarlo de la mejor forma posible para darle pie a nuevos proyectos o nuevas experiencias porque los proyectos tienen una caducidad.</p> <p>Heidi aporta que no solamente los proyectos se tienen que innovar sino también la enseñanza o las formas de enseñar hacia los estudiantes. La reflexión que hace Bibiana y de Carol es bastante potente y le llega bastante la posición del profesor Félix en tanto los proyectos no son perpetuos y necesitan también un adecuado cierre cuando las condiciones administrativas no sé logran dar sin embargo destaca la labor que realizó el profesor Félix en el colegio cuando el proyecto estuvo en su mejor auge es decir reconoce el trabajo la dedicación y el compromiso es decir el acto ético del profesor Félix en otras palabras cuando tuvo la posibilidad de hacer brillar su proyecto y vincular tanto a estudiantes como a comunidad educativa este reconocimiento es muy importante ya que ella como egresada tiene la posibilidad de ver ahora todas las coyunturas a las cuales se sometió el proyecto y que muchas veces pasan inadvertidas cuando uno es estudiante lo que deja entrever las posibilidades del texto y su lectura y análisis y reflexión en la formación de futuros licenciados que están a puertas de salir a su ejercicio profesional es decir la lectura está en narraciones efectivamente aporta de forma muy significativa al quehacer docente del futuro profesional y de cierta manera a la imagen docente y a la identidad.</p>	<p style="color: green;">Dialogismo: Entonces yo creo que terminó también el ciclo de proyectos y desafortunadamente existieron muchos frenos a nivel de proyectos también. Enriquecedoras experiencias, por ejemplo el hacer convenios, nosotros logramos hacer convenios con fundaciones externas, fundaciones que nos llevaron a pasear, a llevar a los chicos al páramo de forma gratuita, a llevarlos al parque Jaime Duque de forma gratuita. Ese tipo de proyectos que logramos montar allá en el FAZU, me parece que fueron una experiencia grandísima.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces		
Heidi 8vo semestre	Texto	681..684. “Los proyectos no son de forma permanente y no son permanentes en el tiempo, porque los chicos que van llegando tienen nuevas condiciones, nuevas expectativas, entonces hay que modificarlos, los proyectos hay que cambiarlos.” Igual a la enseñanza , como maestros tenemos que innovar , estar en constante “catarsis”
Carol 10mo semestre	Texto	681-686 Aquí el profe toca un punto muy importante y es que los proyectos no son perpetuos e inmodificables, como todo, tienen su fecha de caducidad ya sea porque ya no son pertinentes o porque la burocracia freno esos procesos, y si bien es natural la primera razón y la segunda frustrante, son cosas que pasan y que deben estar conscientes: no son proyectos transitorios y cambiantes y bajo esto se deben hacer modificaciones o finalizarlos según sea el caso. 688-693 Aquí se interinstitucionaliza el trabajo en equipo y se crean redes que generen tejido social necesario para compartir realidades y enriquecerlas.
	Grupo focal	Algo también muy valioso del profe, que yo tampoco lo había pensado, es: los proyectos tienen fecha de caducidad. Sí. Uno siempre piensa en los proyectos como: “¡Wow! El boom y, mejor dicho, el mesías de la educación y de la pedagogía, y nos va a salvar y todo.” Y se hicieron muy buenos. Y lo que nos han mostrado estas entrevistas que yo he visto es que son muy buenos, pero la educación cambia, la sociedad cambia, los niños de hace diez años no son los mismos niños de ahorita, y por ende, los proyectos no pueden ser estáticos. Y yo no había caído en cuenta en eso. Leyendo esta entrevista fue como: “Claro.” es necesario, un proyecto ir continuamente realizando una evaluación para ver si está funcionando o no está funcionando, qué le puedo cambiar, qué puedo mantener. Y ya cuando no sea sostenible, decirle: “Gracias”, y avanzar a algo más. Porque siempre hay algo más. Siempre hay algo que los niños van a amar hacer. Que eso también decía mucho el profe: que él llegó a un colegio donde era muy, muy catedrático, y eran los niños sentados, escuche y escuche al profe, y el profe solo hable y hable y hable. Romperles ese ciclo catedrático los animó mucho. Y es verdad. Cuando los niños ven como una manera diferente de enseñanza a lo que han visto durante muchos años, tienen un nivel de disposición que tal vez antes no tenían. Sí, siento que eso me pareció muy valioso.

Análisis Del Acto Ético 50

Fin de los proyectos

Aspectos vinculativos del acto ético: no porque los maestros nos cansemos de hacer los proyectos

<p>Cronotopo: Páramo, FAZU.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte del acto ético el profesor Félix es enfático en decir que los proyectos no se acaban necesariamente por voluntad del profesor sino que en este caso el cierre se tuvo que dar por orden administrativa en tanto no se contó con el respaldo de la directiva del colegio y se perdieron muchas experiencias significativas que se habían logrado anteriormente hoy con indígenas de la región. Esto deja entrever como las directivas del colegio son fundamentales para el bienestar de los proyectos de sus docentes y de las acciones adelantadas en pro de la mejora de la educación de los estudiantes. Las directivas pueden ser aliados o pueden ser trabas en la realización de los proyectos y en este caso como es evidente las dinámicas del colegio se ven afectadas por la falta de respaldo institucional. En este caso el profesor Félix es correcto y su acto ético habla de que no es su responsabilidad del cierre del proyecto como tal sino que es más una cuestión de orden administrativo en las condiciones de posibilidad y como él mismo lo dice no es que los profesores se cansen de hacer proyectos es más la corresponsabilidad que existe de parte de las directivas que no apoyan esto mostrando su acto ético acto pensamiento quién quiere dejar manifiesto en la entrevista. Heidi destaca mucho la actividad con los indígenas como una oportunidad para respetarlo vivo y las comunidades aledañas lo que le parece importante resaltar. Por su parte Carol también hace respaldo de la posición del profesor Félix en cuanto a las directivas se convierten en un impedimento para la realización de los proyectos. Carol apunta además que la experiencia del profesor Félix es muy significativa que si bien se ve truncada por el rector que no apoya su proyecto y lo entorpece es muy valioso dado que por ejemplo desde la experiencia de ella con un profesor de la universidad en la que ella estudia de cómo los conocimientos que no son occidentales netamente como el de las comunidades indígenas resultar ser muy relevantes para la educación escolar de los estudiantes en bachillerato y destaca esto como valor adicional a la experiencia del profesor Félix. Es decir la narración permite una plataforma para decir yo también soy o yo también he vivido esto y lo pongo en valor dada mi experiencia en esto vivido en la universidad ratifico la potencialidad de la narración como factor de pertenencia al momento de decir yo también soy con la narración y con esto que le acontece el profesor como agente que posibilita la reflexión en el futuro profesor docente egresado de la carrera. Ella hace una contribución adicional desde su práctica docente y es que afirma que ama la docencia y que le parece increíble de que a uno le paguen por esto en donde además confirma que la vocación es muy importante en estos contextos dadas las dificultades que se le pueden presentar a uno como por ejemplo en los proyectos lo cual parece un aspecto bastante importante en este momento la investigación y yo también lo quiero resaltar aquí.</p>	<p>Dialogismo: El ir nosotros con los indígenas a que purificaran el aire, que los chicos mostraban como se le pedía permiso a la madre naturaleza para ingresar a esos sitios, eso son experiencias significativas, enriquecedoras grandísimas. Que desafortunadamente van desapareciendo y desaparecen; , sino porque empiezan a existir muchas trabas a nivel institucional, entonces que ya no hay el permiso, porque es que en este bus no se puede, porque es que el bus es de la Alcaldía, porque es que el bus viene de no sé dónde, o porque todo tiene que pasar directamente, quien atiende a la persona que viene en representación de la fundación es el rector y el rector no está o el rector tiene otras ocupaciones y no le da el aval al maestro para que lo atienda de forma directa, entonces las personas de la fundación se cansan de ir a golpear las puertas, se dicen no, este colegio no me sirve porque no me atiende y se van.</p>
--	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

<p>Heidi 8vo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>695..698. “El ir nosotros con los indígenas a que purificaran el aire, que los chicos mostraban como se le pedía permiso a la madre naturaleza para ingresar a esos sitios, eso son experiencias significativas, enriquecedoras grandísimas.” Enseñar ese respeto hacia lo vivo, hacia aquello que nos pertenece como humanidad.</p>
	<p>Grupo focal</p>	
<p>Carol 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>695-701y 706-709 Muchas veces la burocracia frena proyectos por no tramitar permisos en forma y tiempo, así perdiendo convenciones valiosos y frenando procesos necesarios y muchas veces los profesores estamos atados de manos para enfrentar esto; por ello, nos toca trabajar con lo que se tiene y con lo que se puede.</p>
	<p>Grupo focal</p>	<p>Me pareció que se hable de la burocracia, lo mata a uno como profe. Lo que decía el profe Félix es que uno puede tener mil y un proyectos armados y tener alianzas y convenios, pero si el rector no se le da la gana, se tumba el proyecto, si el rector no genera los permisos establecidos en los plazos establecidos, no se puede hacer nada. Y hasta ahí llegó el convenio. Que era lo que contaba el profe. El profe tenía unos convenios, hizo unas salidas en donde tuvo como una interacción con comunidades indígenas, que siento que es una experiencia demasiado valiosa. También nos hablaba el profesor en Educación para la Salud, el profe Jairo, que ha sido un gran maestro en la carrera, y es que uno no puede hablar desde la ciencia netamente occidental. Porque nuestro contexto colombiano tiene mucho contexto indígena y mucho conocimiento ancestral que debemos rescatar, que el profe Félix haya traído ese conocimiento ancestral indígena y se lo haya mostrado a los chicos me parece muy lindo. Pero son cosas que se pierden por burocracia.</p> <p>¿Por qué? Porque no se pueden sacar los permisos, siento que ese desgaste emocional también baja la calidad de uno como docente, queriendo o no. Siento que no es intencional. Uno es profe por vocación. Uno se queda en esto por vocación. Son muy pocos los que se gradúan porque “ya les toca” terminar la carrera, y conozco casos de compañeros que ya lo han hecho. Pero uno ama lo que hace. Uno le fascina lo que está haciendo. Y para mí es increíble que me puedan pagar por enseñar. Porque yo amo enseñar, yo adoro enseñar, y adoro contextualizar a mis niños y aplicar todos los conocimientos a la vida cotidiana.</p>

Análisis Del Acto Ético 51

Cambio de directivas

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo por ejemplo allá en el FAZU ya dejé de hacer proyectos, ya no volví ni siquiera a ser lombricultivo. Con mis horas cátedra... alcancé a hacer el último proyecto antes de salir de allá y me metí con todo lo que es la ruta STEM.

<p>Cronotopo: FAZU.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto de tico el profesor Félix en este punto se relaciona con su posición de no continuar con los proyectos de lombricultura dadas las trabas que se le presentaban en el colegio. Este aspecto es muy importante fundamental diría yo dado que si uno impide como directiva el desarrollo profesional de los docentes a cargo de la institución uno entorpece su salud emocional y su salud mental de paso dado que los proyectos y su desarrollo por medio de estos es un factor muy importante en la identidad profesional docente logrando que los profesores se conviertan en profesores solamente el aula y solamente sus horas asignadas limitando no solamente a su desarrollo profesional sino las condiciones de posibilidad de su ejercicio profesional y en últimas el aprendizaje de los estudiantes. Aún así con todas estas dificultades el profesor Félix dice que ese atrevió a hacer un último proyecto antes de salir del colegio con la metodología stem lo cual habla de su posición como profesor y su responsabilidad ética que en medio de las dificultades el logra hacer su proyecto y logra involucrar a varios estudiantes así las directivas del colegio no lo apoyen lo cual habla y siempre ha hablado de su posición de compromiso de responsable y de pertenencia a su ejercicio profesional docente así sea en medio de las dificultades como en este caso se logra apreciar dificultades de orden administrativo.</p> <p>Luisa ve como toda esta situación repercute finalmente en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes lo cual le parece muy grave que por diferencias de orden administrativo se vean perjudicados precisamente el objeto de ser del colegio y de la institución es decir los estudiantes. Bibiana por su parte también destaca el hecho de que el profesor tiene un límite en su resiliencia y en el intentar una y otra vez el proyecto lo cual como es el caso se ve que el profesor se cansa y cierra el proyecto lo cual no debería pasar por cuestiones de orden administrativo lo cual le parece grave y triste a la vez. Hoy también destaca que muchas veces los esfuerzos del profesor en estos proyectos no los ven los administrativos y tampoco les importan lo cual también es muy grave. Carol también afirma que es triste como las directivas interfieren en los proyectos o por lo menos no muestran su apoyo lo cual redundo en que esto se acaben y los más perjudicados aparte de los profesores en cuanto su desarrollo profesional docente y por lo tanto su autoestima profesional también se ven indiscutidos como pérdida los aprendizajes de los estudiantes y sus posibles desarrollos experienciales.</p>	<p>Dialogismo: Ya habían cambiado directivas, ya había una rectora, entonces ya como que se frenaron todos los proyectos, de hecho muchos de los maestros dejaron de hacer proyectos allá, los proyectos se acabaron en su totalidad, hasta donde yo me retiré ya no había proyectos. Las directivas juegan un papel decisivo, eso es fundamental, eso es total. Si las directivas frenan la situación, frenan a los maestros, los maestros se cansan, ya no siguen y no continúan en los proyectos.</p>
--------------------------------	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

<p>Luisa 1er semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>El cómo las directivas afectan el proceso de aprendizaje de los estudiantes es un gran problema que se ve en los colegios, solo por el hecho de que se tiene que hacer lo que el rector diga y que no se puede enseñar de otra manera o hacer otras cosas para los estudiantes afecta gravemente en la educación, y también genera que los maestros se resignen a no seguir luchando por una obtener una mejor educación para sus estudiantes.</p>
	<p>Grupo focal</p>	
<p>Bibiana 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>718-721: De poco sirve que los maestros sean propositivos cuando no existe voluntad administrativa. No tenemos un reservorio de energía infinita para dar la lucha, para estar intentando, proponiendo, buscando los permisos, es normal desmotivarse y dejar e intentar porque no se puede nadar siempre contracorriente, y eso es muy triste porque uno sabe lo que significa desistir, se truncan los proyectos que uno quiere realizar con los estudiantes y que se sabe son tan importantes en su formación.</p>
	<p>Grupo focal</p>	<p>Los rectores no ven eso, ni reconocen eso. A uno le queda es como la satisfacción de, lo hice bien. Y el profesor Félix le decía al estudiante: “Que te guste, que tengas pasión, porque estamos formando para la vida”. Esa es la frase que él utilizó “estamos formando para la vida”. Entonces, si encontré esa coincidencia de lo más importante no es el tema. Porque considero que de la mano de esa preocupación, y el tener siempre en la cabeza que transformamos la vida de alguien, estaba al buscar otras maneras, otras metodologías, y ser también muy amables.</p>
<p>Carol 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>711-714, 716-718, 752-754 y 762- 765 Las trabas de las directivas termina por ser un factor para el desgaste personal que trasciende a nivel laboral y profesional, es triste y frustrante querer hacer muchos proyectos y no poder hacer nada por encontrarse con el muro inquebrantable que es la burocracia. Entonces termina el profesor cayendo en una clase catedrática, que termina siendo desgastante tanto para estudiantes como para profesores.</p>
	<p>Grupo focal</p>	

Análisis Del Acto Ético 52

Proyecto con STEM, El último

Aspectos vinculativos del acto ético: Ahí logré hacer un grupito de cinco estudiantes y trabajamos lombricultivo con STEM y logramos pasar hasta el tercer nivel. Ahí logramos llegar con ese grupito, que fue cuando me retiré, pero ese fue como el último proyecto al que me apunté.

<p>Cronotopo: FAZU.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético en este punto confirma el análisis anterior en donde el profesor Félix decide hacer un proyecto con un grupo de estudiantes sobre lombricomposta y steam logrando avanzar hasta la tercera fase y es cuando se retira el colegio por aspectos que se analizarán después sin embargo el dialogismo deja entrever las dificultades a las cuales se exponía en dicho proceso también destaca que los profesores comenzaron a formar grupos y rivalidades entre ellos lo cual afectó seriamente el desarrollo profesional y laboral en el colegio lo cual es bastante preocupante y triste a la vez. En este punto hay contribuciones o discusiones adicionales que procedan del grupo focal.</p>	<p>Dialogismo: dije: “Vamos a hacerlo a ver si nos dejan”; y siempre también existieron algunas trabas para ese proceso. En el FAZU el ambiente laboral se puso pesado, los últimos años fue bastante pesado. Pesado en el asunto en que los maestros también se encargaron de hacer su... como sus grupos de trabajo, como sus grupos empezaron a... Entonces, si usted no está con... y a tomar las cosas de forma muy personal.</p>
--------------------------------	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Análisis Del Acto Ético 53

Cambio de los administrativos

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo no soy de ese tipo de personas. Yo hablo con todo el mundo y con todo el mundo me trato y con todo el mundo...; y trabajo lo que tenga que trabajar, no hablo con esta persona, no hablo con aquella, porque si hablo con esta entonces estoy en contra de esta y eso se volvió como...;

<p>Cronotopo: llegó un momento; aquí en mi escritorio.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte del acto vinculatorio del acto ético se ve como el profesor Félix a pesar de las dificultades de los grupos de profesores que se formaron el ser habla y se relaciona con todos los profesores sin embargo reconoce que el ambiente se volvió muy pesado y todo consecuencia de la administración del colegio lo cual dificultó el trabajo entre profesores y con los proyectos inclusive entonces él se dedica a cumplir su horario sus horas de clase y solamente sentado en su escritorio lo cual deja entrever cómo con una mala o incorrecta administración se desmejora el desarrollo profesional docente la relación entre compañeros y el ambiente laboral lo cual también redundo en el aprendizaje de los estudiantes lo cual es un factor a tener en cuenta y un factor muy importante que se puede examinar con detalle al momento de indagar sobre las relaciones y el clima laboral en las instituciones. En este punto no hay polifonía de voces.</p>	<p>Dialogismo: Entonces, si usted no está conmigo, está en mi contra; como una jauría de caimanes ahí... entonces eso volvió complejo; Y precisamente fue por el cambio a nivel administrativo, ese nivel administrativo que resulta fundamental para el colegio.</p>
---	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Análisis Del Acto Ético 54

Como una finca

Aspectos vinculativos del acto ético: Y entonces, un colegio no es una finca y eso es lo que tenemos que también entender.

<p>Cronotopo: como una finca.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético del profesor Félix en este caso se vincula con la denuncia que él hace de entender el colegio como una dinámica compleja pero participativa en donde los profesores y los directivos tienen que buscar canales correctos de comunicación y no manejar el colegio como si fuera una finca con un capataz en donde el capataz siempre tiene la última palabra y la razón y al cual no se le puede debatir nada este es muy importante ya que si alguien no delega todo se convertirá en un autoritarismo molesto e incómodo. Expone además el caso de una profesora de biología muy propositiva en la jornada de la tarde el cual se analizará posteriormente.</p> <p>Luisa también pone en evidencia como las directivas entorpecen los procesos de enseñanza aprendizaje al no permitir que los proyectos educativos se lleven a cabo concordando con la visión del profesor Félix. Aspecto que también comparte Bibiana dejando en evidencia el descontento que se tiene con respecto a las directivas del colegio en cuanto a entorpecen los procesos que llevan adelante sus profesores y todo en pro del bienestar de los estudiantes y esto es muy problemático cuando se ve al colegio como una empresa o como lo expone el profesor Félix como una finca.</p>	<p>Dialogismo: Mientras la directiva asuma una actitud de yo soy el que mando, yo soy el que hago, yo soy el que dirijo todo y no delego, no delego funciones, no delego situaciones, pues es un colegio que se maneja... donde hay un capataz y el capataz es el que dirige todo; que muchas personas, inclusive maestros que llegan a ese nivel de directivo se les olvida que un colegio no es una finca. Y entonces, creen que si el rector es “yo, y yo, y yo”, y si “yo no autorizo, si yo no...”, entonces no hace nada, no se ejecuta nada. Doy por ejemplo una situación: En la jornada tarde hubo una profesora de biología, muy, muy, muy...</p>
--	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Grupo focal	<p>Texto</p> <p>Y algo que también me parece importante es él dice que las directivas afectan ese proceso de aprendizaje en los estudiantes, o sea, porque él decía que, vea como que las directivas no los dejaban como implementar otras cosas, como que querían que todo fuera de una forma como recta, lineal, como los rectores, por decirlo así, querían que se hiciera, que no, que porque, él menciona que no, que sí, porque si todos estos padres, que porque hace esto, que porque hace lo otro, entonces, o sea, es algo que también afecta en la educación es que las directivas como que frenan el proceso de aprendizaje de los estudiantes.</p>
Bibiana 10mo semestre	Grupo focal	<p>Texto</p> <p>Ah, bueno, mi hermana también mencionaba, y lo mencionó el profesor Félix, y es lo problemático que es cuando las instituciones privadas, los administrativos asumen el colegio como una empresa, como algo de lo que sacar plata, porque, obviamente, cambian las prioridades a nivel educativo. Si es eso, una máquina, una cosa, porque eso mismo son los estudiantes y eso mismo son los docentes, algo de lo que sacar algún lucro y nada más.</p>

Análisis Del Acto Ético 55

Adriana la profesora de biología

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces llegó con muchos proyectos, llegó a hacer jardines, llegó a hacer macetas, llegó a hacer todo.

<p>Cronotopo: Ella llegó después; Ese tipo de cosas se dieron ahí en el caso.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Hola en esta parte del acto ético el profesor Félix ejemplifica su posición anterior en donde se hace evidente el autoritarismo de la rectora del colegio actual en donde por medio del ejemplo de la profesora Adriana bióloga pura que llegó con muchos proyectos al colegio se encontró de frente con la oposición de las directivas a no dejar hacer nada sin la autorización de ellas es decir de las directivas por lo cual la profesora entra en conflicto profesional al encontrar de frente tanta oposición inclusive la movilidad de la jornada de la tarde a la jornada de la mañana cuando el profesor Félix sale del colegio lo cual deja entrever por medio de este ejemplo la posición que expone el profesor Félix en el análisis anterior en donde el colegio es visto solamente como una entidad más que administrar con un solo capataz y con personas que obedecen lo que dice dicho capataz y no como un colegio no como una institución dinámica y colegiada en donde todos pueden aportar con funciones delegadas en donde todos suman.</p> <p>Esta experiencia que narra el profesor Félix sirve de plataforma para que Bibiana exponga el caso de su hermana Cristina en donde se hace evidente condiciones laborales en colegios privados en donde por una parte narra lo acontecido en un colegio donde a Cristina se le respeta como profesional y encuentra el respaldo tanto del rector como de la coordinadora que son personas preparadas así no compartan la misma visión política. Sin embargo también trae a colación la experiencia anterior a esta en donde Cristina se quiebra porque no puede cumplir con las exigencias laborales que le solicitaban en el colegio anterior en el cual tuvo que estar retirada durante cuatro o 5 meses y llama llorando a su madre para que le disculpe porque no puede seguir trabajando en dichas condiciones lo que deja abierta la posibilidad a otro profesor que aun así las condiciones sean malas laboralmente hablando las aceptan porque detrás de una vacante siempre habrán muchas varias hojas de vida como lo expone Bibiana en esta parte del texto. Es decir, La narración funciona o sirve de plataforma para decir yo también soy con esta parte de la narración que apporto a la discusión en tanto algunas de las categorías de identidad asociadas a Ricoeur se evidencian en tanto Ipse pero desde la perspectiva dinámica que propone Antonio bolívar lo que abre el diálogo a la poli afonía de voces lo cual enriquece la potencialidad del uso del relato y del grupo focal.</p>	<p>Dialogismo: Adriana, una profesora muy activa, ella es bióloga, bióloga pura; Y entonces el que le digan: “¿Y usted por qué colgó esa materia ahí? Y es que yo no la autoricé. ¿Y usted por qué citó a estos padres de familia? Es que yo no los autoricé. ¿Y usted por qué va a hacer un...?”; ...?” Pues ya la maestra dijo, no, como que hasta aquí llegué; Y el que: “Ah no, usted no puede pedir, cuando yo me salí, usted no puede pedir jornada mañana porque es que yo no la autorizo...”;</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

	Texto	
Bibiana 10mo semestre	Grupo focal	<p>Y mi hermana también lo vivió, dice que en el colegio que está ahorita, lo que le gusta es que siente que el rector, a pesar de que no comparte como muchas posturas con el rector, sí ve que se preocupa por los estudiantes, como por la pedagogía que se está aplicando en el aula, dice que la coordinadora, por ejemplo, le pareció una mujer muy áspera, muy, estudiada, que hace correcciones muy pertinentes, que está pendiente como del ejercicio docente y no busca truncarlo, sino verdaderamente construirlo, la retroalimentación de la que ahorita ya hablaba, dijo: “Yo nunca me había encontrado con una persona que respetara profesional y académicamente, porque yo veía y escuchaba que en serio había una formación detrás y una preocupación por los estudiantes”; ese es uno de los aspectos que sí le gusta del colegio, que los chiquitos importan, que no solo es la plata que les puedan sacar a los papás de ahí. Sus experiencias han sido más difíciles, ella en un colegio que se llamaba Lazarillo de Tormes, estuvo durante un año y después de ese año que estuvo ahí mi hermana tuvo que estar retirada por cuatro o cinco meses, emocionalmente, Cristina quedó muy, muy mal. Ella llamó llorando a mi mamá y le dijo: “Mamá, perdón, perdón, pero no puedo seguir trabajando”. Y claro, pide disculpas porque lo que se compromete es la situación económica de la casa, eso siempre es como lo que tristemente nos mueve a la clase trabajadora y es necesito plata, necesito plata porque las cuentas no se pagan solas: el agua, la luz, nada de eso se paga solo. Le decía: “Mamá, perdón, pero es que si yo sigo ahí, me vuelvo loca”, porque estaba cansada de que saliera de la casa a las cuatro y cuarto de la mañana, llegar a la casa a las cinco de la tarde y era llegar a planear clase, a calificar cuadernos, a hacer carteleras. Una vez estuve con ella hasta las dos de la mañana haciendo la cartelera para celebrar el Día del Padre. Dios mío, o sea, es impresionante. Son condiciones muy, muy indignas, muy injustas. Y que, pues, en muchos colegios privados no les importa porque saben que hay otra persona necesitada atrás que está dispuesta a llenar el puesto, es impresionante que nunca se queden sin docentes, siempre hay alguien atrás que está dispuesto a aceptar esas condiciones, porque no tiene ninguna otra opción y es muy difícil.</p>

Análisis Del Acto Ético 56

El colegio no es una finca

Aspectos vinculativos del acto ético: Nuevamente repito, el colegio no es una finca; Frena procesos, frena situaciones, frena la creatividad de los maestros, frena todo lo que se pudiese haber hecho en un colegio.

<p>Cronotopo: El colegio no es como una finca.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte el profesor Félix reiteran los 2 análisis anteriores en donde un colegio no puede ser visto como la administración de una finca en donde el capataz siempre va a tener la razón convirtiéndose en un juego de egos el colegio en este momento está muy lejos de ser uno de los 10 mejores de la localidad como lo fue en un inicio cuando el profesor Félix ingresó haciendo equipo con los demás profesores que ingresaron en aquel entonces en este acto pensamiento que expone el profesor Félix como un análisis de la situación actual del colegio se deja entrever cómo por cuestiones personales se va en detrimento de los procesos de creatividad de los maestros se frenan sus proyectos y esto no se puede hacer en un colegio lo reitera por tercera vez.</p> <p>El análisis que hace Heidi con respecto a este acápite de la narración deja entrever cómo ella comprende que para que los resultados en un colegio se puedan dar se tiene que dar un trabajo colectivo y en grupo no sólo individual en donde todos los compañeros puedan aportar esta reflexión es bastante persistente en esta estudiante de licenciatura lo cual deja entrever cómo el texto potencia este tipo de reflexiones y es muy importante en este momento de su formación profesional en donde se puede pensar que ser individual es lo mejor, pero la evidencia muestra que es el trabajo en equipo y la colegiatura es lo que permite que las cosas prosperen y que las instituciones salgan adelante.</p> <p>Por su parte Bibiana se cuestiona qué puede hacer el grupo de profesores frente a un administrativo con este autoritarismo y se cuestiona nuevamente sí en estas circunstancias necesariamente una institución se vaya a pique. Es decir, la narración no sólo posibilita la reflexión sino abre la posibilidad de nuevas preguntas que quedan posiblemente abiertas pero que también van a encontrar respuesta en la práctica particular de cada profesor cuando se enfrente a su ejercicio profesional. Hola para Carol quizá la explicación a esto se deba por una cuestión de orden administrativo en el cual los rectores deban cumplir con ciertos estándares o métricas yendo en todo caso en contradicción con los fines educativos de una institución educativa en donde se priorizan los resultados y no los procesos en lo cuantificable pero no en el proceso lo cual también abre nuevas preguntas y nuevos cuestionamientos sobre las dinámicas que tienen los rectores con sus superiores inmediatos. La pregunta queda abierta.</p>	<p>Dialogismo: Una cosa de poder donde mando yo y yo y yo y ya. Entonces eso hace que un colegio se frene y se empiece a trabajar, como una finca; Y de hecho, para respuesta hoy, no están ni siquiera entre los 10 mejores colegios de la localidad.</p>
---	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Heidi 8vo semestre	Texto	<p style="color: orange; font-size: small;">767 ... 772 “Una cosa de poder donde mando yo y yo y yo y ya. Entonces eso hace que un colegio se frene y se empiece a trabajar, como una finca. Nuevamente repito, el colegio no es una finca. Frena procesos, frena situaciones, frena la creatividad de los maestros, frena todo lo que se pudiese haber hecho en un colegio. Y de hecho, para respuesta hoy, no están ni siquiera entre los 10 mejores colegios de la localidad.</p> <p style="color: orange; font-size: small;">“Al pensar en esto, me doy cuenta de que un colegio no debería funcionar como una finca, sino como un lugar de colaboración, donde cada miembro de la comunidad educativa tiene la oportunidad de aportar. Si todo se limita a la toma de decisiones de una sola persona, se frena la creatividad, el aprendizaje y el progreso. De hecho, lo que me hace pensar más en esto es que, a pesar de todo ese control, el colegio no está ni siquiera entre los mejores de la localidad. Esto me hace entender que, cuando se prioriza el control sobre la participación y la libertad, los resultados no suelen darse.</p> <p style="color: orange; font-size: small;">Lo que me queda claro es que para que un colegio realmente prospere, debe haber apertura, comunicación y espacio para que todos puedan involucrarse en el proceso educativo. Cuando el poder se centraliza de manera excesiva, todo se paraliza y, al final, se ven los resultados.</p>
Bibiana 10mo semestre	Texto	<p style="color: orange; font-size: small;">769-774: ¿Qué puede hacer el cuerpo docente en estas situaciones? ¿Si llega un mal administrativo es seguro que dicho colegio va a ir a pique?</p>
Carol 10mo semestre	Texto	<p style="color: orange; font-size: small;">767-772 Los colegios no se administran como se administran otras instituciones, en esta se debería organizar entorno a hacer valer el derecho de la educación y no en cumplir métricas, que es complejo porque el mismo ministerio y secretaria de educación piden resultados y no procesos, que estos últimos son valiosísimos en la educación; no es solo ¿sabe o no? También es ¿Cómo construyo eso que sabe? Pero como esto último no es cuantificable, es descartado.</p>

Análisis Del Acto Ético 57

Salgo del FAZU

Aspectos vinculativos del acto ético: yo ya había solicitado traslados en todas las convocatorias, pero nunca me fue concedido; Entonces nos fuimos a buscar, a llevar los chicos, una salida normal; Entonces para evitarnos ese tipo de líos se hizo, como la aclaración; Deben llevar absolutamente todo.

<p>Cronotopo: yo salgo del FAZU; ir al teatro.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte del texto el profesor Félix no se introduce a la situación en la cual él tuvo que salir del colegio FAZU debido a una amenaza. Explica desde el acto ético cómo él en anteriores ocasiones había solicitado el traslado y como en esta ocasión en medio de una salida se hicieron unas recomendaciones para evitar líos con los estudiantes al comprar cosas que no debían en la salida del campo que tuvieron a un teatro. Todo esto para evitar inconvenientes Debido a que en la parte donde estaban que es el chorro de Quevedo se suele presentar venta de licores y de sustancias psicoactivas por lo que cada estudiante en compromiso debió haber llevado su lonchera y dentro de ella los consumibles para no tener la tentación de comprar absolutamente nada en dicha locación.</p>	<p>Dialogismo: Se dio una circunstancia a nivel convivencial. Y la circunstancia es que hubo una amenaza. Y sí, se realizó una salida a teatro. Un teatro que queda cerca al Chorro de Quevedo; Pero había unas restricciones. ¿Cuáles eran las restricciones? Las restricciones eran que los estudiantes tenían que llevar sus loncheras, sus paquetes y no podían comprar nada comestible ni de bebidas en el Chorro de Quevedo. Pues por los antecedentes que tiene la zona. La zona se caracteriza por tener unas situaciones de venta de licores, de venta de drogas. Los estudiantes no pueden hacer compras en el Chorro.</p>
---	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Análisis Del Acto Ético 58

La Chicha

Aspectos vinculativos del acto ético: Y pues les indico que está prohibido, les retiro las botellas, se las entrego a cada director de curso; Y ustedes miren cómo manejan porque yo hasta ahora salía con mi curso; Pues me dirijo al estudiante, efectivamente me la entrega, se la entrego al orientador; Y pues de hecho yo no me quedé con ninguna de las botellas. Una se fue para el orientador, otra se fueron para los directores de curso. Yo no salgo enojado, yo salgo bien, normal. Entro a dejar las planillas que comúnmente llevamos nosotros, que son todas las carpetas de los estudiantes, que se suelen llevar por si se accidentan. Entonces, entro a dejar eso, me demoro; Y le digo: “Mañana nos vemos en rectoría.” No tengo lío, mañana nos vemos en rectoría.

<p>Cronotopo: saliendo del teatro; Entonces salimos de ahí, luego... Pero salimos ya para el colegio, subamos los buses, llegamos al colegio. Llegamos al colegio y los estudiantes ya se dirigen para sus casas. Entro; me demoro como 15-20 minutos entregando ese material y saliendo; Cuando salgo; Era como la una de la tarde, como la una y cuarto ya.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte del acto ético el profesor hace explícito cómo maneja la situación qué para el lector pareciera ser que lo maneja con cierta altura es decir con control no estando enojado y todo sale muy bien decomisa unas botellas de chicha y se las entrega correctamente al orientador y a los directores de curso y narra cómo entra al colegio a dejar las carpetas de papeles de los estudiantes y en la salida se encuentra con un estudiante que es reconocido en el sector sin embargo el profesor Félix le dice que mañana se ven en rectoría ante el reclamo que le hace el estudiante por el decomiso del licor. Ante esta situación el estudiante afirma que él compró esas botellas de licor y le hace un reclamo al profesor Félix en tanto quería saber el cómo iban a hacer.</p> <p>Ni en esta ni en la anterior intervención los estudiantes del grupo focal hicieron aportes dado que el desenlace de esta situación se da posteriormente en dónde van encaminados todas los aportes del grupo focal y la polifonía de voces.</p>	<p>Dialogismo: Yo soy de los últimos maestros que salen del teatro sacando ya mi grupo, dirección de curso. Saco mi grupo y cuando salgo encuentro de frente mío tres estudiantes de noveno tomando chicha; Ya los mismos estudiantes que les... “Ah, pero tal persona también tiene licor, tiene una botella. Pues ¿por qué no se la quita él?”; Y ellos recogen el material. Y pues lo que ellos hacen es que la riegan. La riegan y les llaman la atención pero no más; me encuentro con un estudiante afuera; O sea, nuestra jornada era hasta las doce y cuarto o doce y media, se entregaron los estudiantes a la una. Y ya se supone que todo el mundo está en su casa; Salgo y encuentro al estudiante afuera del colegio y me dice: “Profe, ¿entonces qué vamos a hacer con las botellas de chicha? Porque esas las compré yo”.</p>
--	--	---

Análisis Del Acto Ético 59

Amenaza

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, mañana nos vemos en rectoría; Entonces paso el comunicado y ya; Bueno, listo. Entonces, al siguiente día se cita al padre de familia y al estudiante a coordinación; Nos citan, bueno, se citan al padre acudiente.

<p>Cronotopo: Eso fue como miércoles; Coordinación.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como el profesor Félix cumple con el conducto regular estipulado para el manejo de estos casos en el cual tranquilamente se cita al padre de familia y al estudiante el día siguiente a coordinación sin embargo el dialogismo deja entrever cómo la situación se tensa mucho dado que es el estudiante quien en palabras del profesor Félix manda al papa y el que también le hace un reclamo sobre las botellas de chicha que según el texto le quitó a su hijo entonces esto conflictual mucho el profesor Félix.</p> <p>Aquí el profesor Javier hacen hincapié en este hecho que sufre el profesor Félix de la amenaza dado que el profesor había insistido mucho en que este estudiante saliera adelante le había dado la confianza y por el tema de la amenaza necesita ser trasladado para salvaguardar su vida y el impacto familiar que todo esto genera la zozobra por seguir los conductos regulares y hacer valer el manual de convivencia. El profesor Javier además agrega que él nunca ha vivido este tipo de situaciones en colegios por más que los estudiantes hayan sido conflictivos o hayan estado participando de pandillas pero al ponerse en el papel del profesor dice que esto debe ser muy difícil de no saber qué le pueda pasar en la esquina o en el centro comercial dado que la localidad de Usme es su localidad y que los chicos pocas veces ven esto ellos solamente ven su punto de vista así uno trata de justificar para que ellos progresen y vean el otro lado dado que el profesor intenta hacer la reflexión hoy desencadenando todo en un seguimiento psicológico y psiquiátrico y todo el tema institucional.</p>	<p>Dialogismo: “Profe, entonces no me va a devolver lo de la chicha.” “Mañana nos vemos en rectoría” también. “Profe, entonces, pilas. Pilas, porque no me va a devolver lo de la chicha”. “Mañana nos vemos en rectoría.”; Entonces, seguimos caminando y el chico básicamente me amenaza y me dice: “Profe, esto no se queda así”. En actitud totalmente desafiante. “Eso no se queda así.”; No estaba Lourdes, la anterior coordinadora. No, ella ya se había ido hace ya un año; El padre acudiente llega y básicamente el que manda es el chico. Entonces, se coloca sus gafas, sus lentes negros, se sienta como chacho ahí... Y el papá lo único: “Profe, ¿me va a devolver las botellas de chicha que le quitó a mi hijo?” Ya, ni siquiera, oiga....</p>
--	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Javier egresado	Texto	<p>824. El aspecto negativo entre las vivencias del profesor Félix fue encontrarse con una amenaza de un estudiante conflictivo y que le tenían seguimiento pero que no pudo llegar a una conciliación y esto fue frustrante para el profesor ya que le invirtieron tiempo al proceso para que el estudiante saliera adelante; el profesor fue trasladado por amenaza y esto le trajo implicaciones anímicas en su vida, el temor familiar y la zozobra que genero todo ese trámite por solo seguir los conductos regulares y hacer valer el manual de convivencia.</p>
	Grupo focal	<p>siempre impacta eso de la amenaza y también yo dentro de mi vivencia, pues yo también viví eso en muchos colegios, el tema de los chicos y las pandillas. A mí afortunadamente no pasé por eso como el susto que tuvo el profesor, porque es que uno se pone en los pies del profe y uno dice, oiga, eso debe ser tenaz de verdad, que estar uno pendiente de qué le va a pasar si sale a la esquina, que él decía, que el centro comercial y más en la localidad pues donde él se crio, sólo por tratar de cumplir su rol como coordinador o como director de grupo, como docente y que lamentablemente estos chicos no te van a valorar eso, simplemente ellos van a poner su punto de vista: “Es que usted me hizo, me quitó...” y así trates tú de mostrarles cuál es el camino para que ellos progresen y lo que dice y también lo que sea, el mismo profesor está haciendo la reflexión, y se la hicieron saber también al profesor, cuando le hacen la situación de psiquiatría y bueno todo el tema institucional</p>

Análisis Del Acto Ético 60

Estuvo bien quitarles la chicha

Aspectos vinculativos del acto ético: Ya que, de parte, estuvo bien haberle quitado la chicha porque ese chico le da un ataque anafiláctico ahí.

<p>Cronotopo: Coordinación del FAZU</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Sin embargo surge el contraste en toda esta situación y es que son 3 los estudiantes implicados en dicho evento en donde uno tiene restricción de tomar alcohol por alergia en tanto los padres de familia se preocupan mucho y le hacen el reclamo dado que él no puede tomar alcohol porque le puede provocar un ataque en este caso el profesor Félix se apoya nuevamente su posición de haber hecho bien al quitarle la chicha a estos chicos lo cual es correcto pues ante los ojos de cualquier profesor es decir obró como debió haber obrado cualquier profesor por el bien de los estudiantes pero este se convierte en una acción responsable única e irrepetible Que da cuenta su acto ético por qué ninguno de los demás profesores y orientadores implicados asuman esta responsabilidad.</p>	<p>Dialogismo: Entonces, como había otros tres niños citados también, los otros tres sí, los padres de familia, ellos sí tomaron la chicha. “¿Cómo es posible que ustedes hayan comprado la chicha y cómo es posible que ustedes estén tomando?”; Y de hecho, uno de los estudiantes, la mamá dice: “Pero es que si usted sabe que usted no puede tomar nada que tenga alcohol porque usted es alérgico al alcohol, donde usted le dé una crisis allá, ¿qué hacemos nosotros?”</p>
--	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Análisis Del Acto Ético 61

Pandillas de la zona

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, es una amenaza que no se puede dejar desestimar y mucho menos dejarla de lado. Entonces, yo hago todo el proceso. Hago todo el trámite respectivo frente al proceso de traslado por amenaza.

<p>Cronotopo: Ahí, Ahí bien sentado; pandillas de la zona.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte el acto ético se deja entrever como el profesor Félix trata por un medio y por otro explicar la situación al padre de familia y al estudiante sobre su obrar que no es de acuerdo a las normativas del colegio y aun así no se logra un punto de conciliación también explica que el estudiante pertenece a las pandillas de la zona y que puede ser una situación grave y que esta amenaza no se puede desestimar y hay que hacerle todo el tránsito posible es decir el trámite frente a este tipo de situaciones para salvaguardar la vida y la integridad del profesor y todo desencadena entonces en un proceso de traslado por amenaza con proceso en el CAI y en la fiscalía tanto en la localidad de Usme como en la localidad de Kennedy a la que finalmente se traslada.</p> <p>En la Polonia de voces Luisa comparte la posición del profesor Félix en donde ella demuestra lo frustrante que es este tipo de situaciones y que le ha marcado mucho porque ante todo el profesor Félix trató de ayudar al estudiante de salir de ese mundo de las pandillas y él desde su visión sesgada sólo se centra en una cuestión de orden personal. También por el orden de las amenazas de orden familiar que puedan surgir y la situación de seguridad que puedan acontecer en el lugar donde vive el profesor que es cercano al colegio. Luisa trae a colación una experiencia en la universidad pedagógica nacional en donde las disidencias asesinaron recientemente a un profesor por no estar identificado y haberlo confundido con un miembro de un bando contrario en lo cual ella reflexiona que la profesión docente es una profesión que está expuesta a muchos peligros de orden de seguridad personal y estamos expuestos a muchas amenazas que en determinados casos se pueden materializar en tanto la profesión docente puede ser vista como una profesión que está expuesto a peligros por la posición política social o por querer hacer como en este caso el bien a un estudiante que solo se centra en una cuestión material.</p> <p>Hoy por su parte Heidi se cuestiona que en medio de esta situación cómo puede proceder el profesor es decir cuál es el conducto regular a seguir cuando el profesor es amenazado esto lo deja como una pregunta abierta en el texto que ella entrega.</p> <p>Carol hace un análisis más profundo e indica que en la formación profesional a ellos les explican mucho los protocolos a seguir con los estudiantes pero que no se cubren estos aspectos en cuanto los profesores son amenazados Y que se piensa que los retos de los profesores sólo son de orden pedagógico pero también hay desafíos de orden social y se cuestiona mucho el hecho de que sólo se vea al profesor como un superhéroe pero que se ignore totalmente su parte personal y su parte es salud y bienestar social y mental lo cual conflictual mucho la formación y la labor docente ya que ser docente implica muchas más cosas que simplemente dar la clase o enseñar ciertos contenidos es estar expuesto a ciertos contextos sociales importantes que no se pueden pasar por alto en dónde pueden quedar expuestas la seguridad del profesor y la seguridad de las familias inclusive como en este caso.</p>	<p>Dialogismo: ¿Qué hacemos nosotros como maestros allá? Pero todo eso no se tuvo como presente en ese momento. El otro padre de familia ahí, pues, siguió también igual con su desafío, que no le habían devuelto lo de la chicha al muchacho y el muchacho ahí, todo con sus lentes negros, ahí bien sentado, un estudiante de noveno. Entonces, básicamente, ahí siguió en ese tono amenazante, en la reunión. Esperamos que los otros padres de familia se fueran, se quedó solo el padre de familia y el estudiante y, pues, básicamente no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio porque la amenaza seguía permanente. Y, pues, si uno conoce los antecedentes de ese muchacho, entonces resulta que, pues, por conocimiento de causa y de su entorno, uno sabe que ese muchacho era uno de los líderes de pandillas de la zona.</p>
---	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

<p>Luisa 1er semestre</p>	<p>Grupo focal</p>	<p>Cuando él cuenta la anécdota que le pasó cuando, con él estudiante, que lo había amenazado que trató de decirle no, como que tratar de sacarlo de ahí, pero él decidió quedarse ahí en eso de las pandillas, porque él menciona que él era uno de los líderes de esas pandillas, entonces, ahí es frustrante también saber que no pudo hacer nada por ese, por su estudiante, para ayudarlo a tener como una mejor vida, pero cada persona tiene la decisión, de tomar la decisión de qué quiere hacer con su vida, es algo que también que quedó marcado ahí en lo que leí. También que le daba miedo porque el estudiante lo amenazó y le daba miedo de que le pasara algo a su familia; eso lo conectó con lo que pasa con los maestros que están en zonas de... donde están las fuerzas, ejércitos ilegales, no recuerdo bien cómo decirlo, esos grupos ilegales armados, entonces, me parece que el maestro también tiene o puede llegar a ser amenazado y puede terminar hasta muerto o que le pase algo a su familia por cosas que simplemente suceden, por ejemplo, en la Pedagógica, si no estoy mal, hay un profesor que lo asesinaron porque, no me acuerdo si fue un profesor o un estudiante que lo habían asesinado porque, no estaba haciendo nada malo, pero en ese momento nos explicaron que para esa época las disidencias no tenían una identificación y, pues, claro, ellos llegaron, el grupo con el que estaba ese profesor, llegaron ahí y, pues, los, las personas, como los grupos ilegales no sabían quiénes eran y los asesinaron porque pensaban que eran de otro grupo ilegal. Es algo que, que me parece que como labor, como maestro también en otras zonas y que, dependiendo del contexto social, por decirlo así, pues, la seguridad ellos no tienen.</p>
<p>Heidi 8vo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>862 ..865 “, por conocimiento de causa y de su entorno, uno sabe que ese muchacho era uno de los líderes de pandillas de la zona. Entonces, es una amenaza que no se puede dejar desestimar y mucho menos dejarla de lado.” ¿y como maestros que debemos hacer , como procedemos ante tal situación?</p>

	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	863-869 Cuando uno está en el pregrado piensa que los retos solo serán pedagógicos y no, uno terminara trabajando en contextos socialmente densos donde situaciones como estas aparecen cuando menos se lo esperan y son cosas que uno no le enseñan en la universidad a tratar; para los estudiantes hay protocolos para todo, pero ¿para los profesores porque no? Acaso ¿ignorar a propósito todas las situaciones de violencia a las que estamos expuestas? ¿Quién vela por nuestra seguridad?
	Grupo focal	Uno termina siendo un agente vulnerable, pero con mucha responsabilidad. Y, algo que también decía el profe, es la carga mental que uno lleva como profe. Nadie la dimensiona. Uno casi que es un superhéroe y uno no siente. Pero claro, o sea, la carga de trabajo, el desgaste emocional puede llevar a problemas de salud mental que nadie, nadie menciona, pero que es importante reconocerlo. Para mí, leyendo como todo esto, yo siento la necesidad, como profe, de decirle a mis estudiantes: “Soy humana.” Porque yo siento que muchos de mis estudiantes me ven así: la superprofe, que puede, que tiene, que hace. Pero no dan cabida a que uno, como persona, sufre, siente y se equivoca.

Análisis Del Acto Ético 62

Voy a la ADE

Aspectos vinculativos del acto ético: Voy hasta la ADE, voy a todo el proceso y, pues, realmente me conceden el traslado y a la Fiscalía, claro.

<p>Cronotopo: Soacha; regresaba al colegio; Este año.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte del acto ético se puede observar como el profesor Félix hace todo el procedimiento necesario para lograr finalmente el traslado por seguridad va a la ADE a la fiscalía para dejar constancia de todo lo acontecido sin embargo también se entera que el estudiante es trasladado a Soacha y de ahí vuelve al colegio y posiblemente se gradúa o se graduó el año pasado en lo que cierra este acápite de la amenaza pero siempre con la posición de un profesor que supo hacer lo pertinente por lograr siempre el mejor bienestar para sus estudiantes así se logrará lo contrario como se evidencia en este caso. Es un acto responsable en la medida de que él asegura su bienestar personal y con esto el bienestar de su familia también y deja enfriar de cierta manera las circunstancias para que ya sean los mismos directivos y el mismo colegio los que manejen la situación y no sólo él como en un principio parecía serlo.</p> <p>Carol se volvió a cuestionar el hecho de que existan protocolos para todo para los estudiantes pero para los profesores no y se pregunta sobre cómo proceder en estos casos con respecto a los protocolos establecidos y si los hay en las instituciones en la secretaría o en el ministerio pues creo que no los hay y esto redundante efectivamente en la salud física y emocional del profesor lo cual es un aspecto al que hay que colocarle cuidado.</p>	<p>Dialogismo: Con ese chico después, hasta donde tengo entendido, al año siguiente se trasladó para Soacha. De ahí para allá no tengo... y como que otra vez regresaba al colegio, creo que este año, el año pasado como que se graduó. Este año, este año se graduó. Este año, este año se graduaba.</p>
--	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

	Texto	
Carol 10mo semestre	Grupo focal	<p>Otra cosa, lo vimos, me acuerdo mucho, en Educación para la Salud, para los estudiantes hay protocolos para todo: para violencia basada en género, para acoso, para bullying. Pero ¿y para los profes? Sí. Uno, como profe, hace parte de la comunidad educativa. ¿Quién lo protege a uno? Eso decía el profe cuando recibió esta amenaza de este chico por el tema de la chicha. Pues le tocó ir a fiscalía, hacer todo un proceso legal. Pero ¿dónde están los marcos normativos dentro de las instituciones, secretaría y ministerio? No hay. Y eso hablábamos también en Educación para la Salud: hay toda una ruta de atención para los estudiantes, pero no para docentes.</p>

Análisis Del Acto Ético 63

Y dejar todo

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo llego a finalizar el año allá; Tuve que estar en tratamientos psiquiátricos y psicológicos. Tuve que entrar en un proceso de psicología y psiquiatría más o menos por tres meses.

<p>Cronotopo: Septiembre del año pasado; Nicolas Esguerra; salida del FAZU; Fiscalía; Tres meses.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Este aspecto que narra el profesor Félix es muy importante dado que él reconoce que tuvo que estar en tratamiento por al menos 3 meses tanto en psiquiatría como en psicología en seguimiento y describe en el diálogo mismo como la fiscalía le exige que no regrese por ningún motivo al colegio y eso fue todo no volver lo cual de cierta manera es triste porque fue un profesor que entregó mucho a ese colegio se esmeró por sus estudiantes y la comunidad para que tuviera que salir de esta forma tan lamentable del colegio sin despedida sin reconocimiento sin nada.</p> <p>En este punto Bibiana genera una empatía máxima con la situación del profesor Félix afirmando que la afectó mucho ese tipo de situaciones y le da miedo enfrentarlas que puede comprender que un estudiante no sea bueno en su materia o que saque malas notas pero que llegue el punto de amenazar a un profesor le parece bastante complejo que pierda su calidad como ser humano y que resulte amenazando a un profesor que lleva años en la institución y esto le parece un punto sin retorno muy angustiante y desgarrador dado que el profesor procura lo mejor para ellos se enorgullece de sus logros y buscan ellos hacer personas amigables empáticas y solidarias reflexivas para lograr un cambio y perder la lucha en ese escenario marca mucho al profesor y todo el proceso psicológico y psiquiátrico que acompaña este suceso. Esto también hace eco en Carol y en Javier demostrando la complejidad de la situación al momento de abordar una amenaza en un colegio público.</p>	<p>Dialogismo: La salida del FAZU básicamente fue ese día salir y no regresar. Porque la fiscalía fue tajante en eso, que no regresa allá a ese colegio. Y dejar todo. Y dejar todo allá, los compañeros sin despedida ni nada; La salida del FAZU básicamente fue ese día salir y no regresar. Porque la fiscalía fue tajante en eso, que no regresa allá a ese colegio. Y dejar todo. Y dejar todo allá, los compañeros sin despedida ni nada.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

Bibiana 10mo semestre	Texto	884-899: Este relato me afectó mucho porque es una de las situaciones a las que me da miedo enfrentarme, yo no tengo problema con que los estudiantes tengan dificultades en mi área que es biología, no tengo problema con que saquen malas notas y necesiten un acompañamiento extra, o que biología no sea su área favorita ni donde sean mas “pilos”, son procesos que asumo como normales y pues desarrollare las estrategias necesarias para apoyarlos en la medida de mis posibilidades, pero que un estudiante pierda su calidad como ser humano y llegue al punto de amenazar al que ha sido su docente por años, me parece un punto sin retorno muy angustiante y desgarrador, porque como dice el profesor Félix eso es “lo que más duro le da a uno”, porque en gran medida queremos a nuestros estudiantes, procuramos lo mejor para ellos, no enorgullecemos de sus logros y buscamos hacer de ellos personas amables, empáticas, solidarias, reflexivas, que quieran ser parte del cambio; perder esa lucha es un escenario al que nunca querría enfrentarme, hay situaciones que lo cambian a uno y marcan un antes y un después, como prueba está el proceso psicológico y psiquiátrico que tuvo que iniciar el profesor.
	Grupo focal	
Carol 10mo semestre	Texto	882-886 La carga mental y la ausencia de respaldo por pares, hace que muchos profes entren en procesos de salud mental y cosas como esas no se hablan, aún en lo público no perdemos el status de inversión que se maneja en lo público.
	Grupo focal	
Javier egresado	Texto	Es llamativo que las dificultades y frustraciones en su carrera afectaron emocionalmente al profesor Félix, especialmente cuando no logró transformar la vida de algunos estudiantes y estos lo amenazaron.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 64

La frustración mía más grande

Aspectos vinculativos del acto ético: La frustración mía más grande fue ese pelado; un pelado que se intentó dialogar con él porque era un pelado que yo le tenía seguimiento; digamos que desde que llegó; se le dieron muchas oportunidades y el no lograr ni siquiera mediar en él, en el aspecto humano, eso es lo que más duro le da a uno.

<p>Cronotopo: tres años; sexto, séptimo, octavo y noveno;</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como en este punto el profesor Félix explica que esta ha sido una de sus mayores frustraciones dado que a este estudiante se le tenía seguimiento y se le habían dado todas las oportunidades y más en el aspecto humano que es donde más duro le da uno y se conocía su proceso desde grado sexto hasta noveno y afirma que a este estudiante se le quemó mucho, mucho, mucho no sólo de parte de él sino de otros docentes. A este respecto Heidi afirma que estas experiencias de vida la ayudan a aprender y a soltar hacer más flexible y a entender que todo cambia lo que demuestra que la narración hace eco en cierta medida en su aspecto reflexivo sobre la formación de la futura profesora Heidi.</p>	<p>Dialogismo: a ese pelado que se le dio mucha oportunidad; que se le tenía seguimiento, no solo por mí, sino por varios maestros; digamos que desde que llegó; porque ya sabíamos cuáles eran sus andanzas desde sexto; O sea, un chico que se le quemó mucho, se le quemó mucho, mucho, mucho tiempo.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Heidi 8vo semestre	Texto	896. “, en el aspecto humano, eso es lo que más duro le da a uno” Son experiencias de vida que nos ayudan a aprender a soltar a ser más flexibles y entender que todo cambia
---------------------------	--------------	--

Análisis Del Acto Ético 65

Usted no puede cambiar el mundo

Aspectos vinculativos del acto ético: **queme uno tratando de cambiarlos y tratando de mejorar su situación social.**

<p>Cronotopo: psiquiatría y psicología.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El acto ético del profesor Félix se vincula a la intención de querer tratar de cambiar la situación social de este estudiante, lo cual no puede y esta reflexión solo es posible cuando él entra a tratamiento psiquiátrico y psicológico dado que antes asumía que podían cambiar todas las vidas con esfuerzo y tiempo que se le queme utilizando palabras del profesor durante el tratamiento, él se tranquiliza y acepta que no puede cambiar el mundo que sí está cumpliendo un papel muy importante mostrándoles un camino que ellos pueden usar pero que el profesor no es el responsable }de la vida de ese muchacho.</p> <p>Esta idea hace mucho eco en Carol quién asume la posición que expresa el profesor Félix en tanto no podemos cambiar la realidad de todos los estudiantes con que cambiemos una sola realidad o pocas realidades sino todas ya estamos cumpliendo una gran función social y que esto no se logra con la acción de un solo profesor o actuando solo lo cual es una reflexión muy importante que la profesora en formación se lleva consigo.</p>	<p>Dialogismo: O sea, porque, y empieza uno también a entender, cuando ya uno empieza a tener como el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento psicológico, empieza uno también a entender que, pues hay vidas que no van a cambiar y por más de que uno haga el esfuerzo y queme; no va a ser así; Y eso lo da, o sea, se da uno cuenta en psiquiatría ya cuando el profesional le dice, usted tranquilícese porque usted no puede cambiar el mundo; Usted sí está cumpliendo un papel, pero usted, su papel es simplemente ir, mostrarles un camino y el camino que ellos puedan usar, el que les determine su futuro y su vida, pero usted no es el responsable de la vida de ese muchacho.</p>
---	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Carol 10mo semestre	Texto	<p>900-904, 906-911 y 921-922 Muchos queremos salvar vida y cambiar realidades, porque no queremos que nuestros estudiantes habiten espacios que los puedan dañar, pero somos una sola persona contra un sistema compuesto de muchas personas; el profe no invita a abandonar la idea de transformar realidades, invita a soltar la idea de que nosotros solos podemos cambiar el mundo entero, solos, porque eso solo nos desgasta.</p>
----------------------------	--------------	--

Análisis Del Acto Ético 66

Retos de cambiar la vida

Aspectos vinculativos del acto ético: lo que logré con el primer pelado que te comenté. Porque pues esos se toman como retos, retos de transformación de vidas, retos de cambiar la vida de un muchacho y el que no se logre...

<p>Cronotopo: Psiquiatría y psicología.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como el acto ético del profesor Félix se vincula con la intención de querer cambiar la realidad de este muchacho así como el logro cambiar la realidad del muchacho al inicio de la narración en el colegio privado y se siente frustrado porque no lo logra desde el dialogismo él expresa que esta fue la parte más dura entender esto y acepta que todas las vidas no son iguales y que todos los consejos no se reciben de la misma manera entender que no se logró con este muchacho ese objetivo es fuerte para él y así lo acepta. Todos los aspectos de este desarrollo del tema de la amenaza lo resalta Heidi en el grupo focal y hace un pequeño resumen de toda la situación vivida en donde a ella le parece extraordinaria la situación de no querer aceptar la ayuda del profesor Félix con los consejos que le estaba brindando y por el contrario generará una situación de inseguridad para el profesor. Por su parte Bibiana quién fue estudiante el profesor Félix en el colegio recuerda como él siempre los trató con una parte humana y eso es lo que más recuerda y admira el profesor ahora que está en la formación profesional como futura profesora de biología. Esto también le permite introducir la experiencia que ya tuvo con otra profesora de matemáticas en la cual por medio de una mala experiencia en la cual se paró al grupo en 2 uno de los estudiantes que entendían matemáticas y 2 los estudiantes que no entendían matemáticas ubicándola a ella en el segundo grupo la hizo sentir incómoda dado que muchos de los estudiantes que habían sido catalogados en el grupo número uno salieron muy tristes de la clase porque fueron catalogados como que no entendían matemáticas y esto repercutió mucho en su autoestima por esto Bibiana hace referencia a que a esta profesora si bien se le pueden defender muchas cosas esto no tiene justificación por lo que no la recuerda con el mismo aprecio que si recuerda a los profesores que desde su parte humana se preocuparon por sus estudiantes como en el caso del profesor Félix.</p>	<p>Dialogismo: Esa fue la parte más dura, esa fue la parte más fuerte de ese proceso, fue esa. El entender eso, el que no se haya logrado con este pelado, cuando no se logra ese efecto, eso marca y eso marca también porque pues, resulta que no todas las vidas son iguales, ni todos los consejos se reciben de la misma manera, entonces entender que no se logró con ese muchacho, ese objetivo es fuerte, es fuerte, esa es la parte más fuerte.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

	Texto	
Heidi 8vo semestre	Grupo focal	<p>Y por el lado de que formamos humanos y formamos personas, pues lo recuerdo cuando el profesor Félix nos hablaba como de esta situación tan difícil que tuvo con ese estudiante, que hubo el acompañamiento desde sexto grado hasta noveno, y cuando se presentó esta situación en el Chorro de Quevedo y él les retiró la chicha, luego hubo una amenaza, y por esa amenaza, pues él se tuvo que ir de la localidad, y él resalta mucho, pero mucho, dijo como, y lo que más le duele a uno es que uno con ese chico no lo logró, esa parte humana, ese ser solidario, o ser amable, no sé, no se logró porque él decidió seguir por el lado de las pandillas, y pues toda la situación incluso luego llevó a tener que ir con ayuda psicológica y psiquiátrica.</p>
Bibiana 10mo semestre	Texto	<p>Mi recuerdo del profesor Félix es que él siempre fue muy amable con nosotros. Siempre nos cuidó mucho, siempre nos procuró. Yo recuerdo que solo era cuchilla en las recuperaciones. Las recuperaciones larguísimas. Pero nada tenía que ver con la percepción que nosotros, o que por lo menos yo tenía de él, como docente y como persona. A mí me gustaban las clases de química, a mí me gustaban las clases de biología. Y reconozco, en mi propia experiencia personal, que poder decir a mí me gustaban va más allá de que yo entendiera el tema.</p> <p>Pongo un ejemplo, porque aquí estamos los dos: a mí me pasaba con la profesora Cecilia, que en ocasiones yo reconocía que ella hacía como el esfuerzo para que nosotros entendiéramos más X, Pero hubo una situación que a mí me marcó y yo dije: “Yo con la profesora Cecilia no puedo conciliarme”, y es que ella separó el salón en dos grupos. Los que sabían de matemáticas y los que no sabían de matemáticas. Y entonces los que necesitaban más refuerzo y estaban en la mala, y los que no. Y yo estaba en el lado de los que sabían de matemáticas, pero eso no tenía ningún sentido, porque yo matemáticas no la entendía. Yo no sabía yo cómo podía estar de ese lado. Pero esa separación tan obvia, porque dos de mis amigos estaban en el otro lado, los hizo sentirse muy mal. Nosotros salimos de esa clase y decían: “Es que yo me siento muy bruta, yo por qué no entiendo”. Verdaderamente se ponían tristes, y claro, como no te vas a poner tristes si no te están poniendo del lado de las personas que supuestamente no saben y no la dan, no entendieron, eso me pareció demasiado horrible; demasiado, demasiado horrible. Entonces ahí yo dije: “No, a la profesora Cecilia se le podrán defender muchas cosas, sé que hay personas que le tienen mucho cariño, y no tengo nada en contra de eso, pero conmigo no”. Entonces, por eso te digo, en mi propia experiencia sé que si un profesor me ha parecido bueno o lo recuerdo con cariño, es por esa parte humana.</p>

Análisis Del Acto Ético 67

los maestros que armamos ese equipo

Aspectos vinculativos del acto ético: Ya todos los maestros que armamos ese equipo; de haber sacado al colectivo en las primeras páginas de la localidad y de la ciudad, ya se habían ido todos, ya quedábamos unos poquitos más.

<p>Cronotopo: FAZU</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Hoy el acto de ti con el profesor Félix se vincula en este punto con el deseo de seguir en el colegio a pesar de ya no contar con el grupo inicial de profesores y de coordinación con el que entró en un inicio en el año 2010 de haber sacado al colegio en las primeras páginas de noticias de la localidad y de la ciudad ocupando el puesto entre los 10 primeros mejores colegios públicos de la localidad de Usme sin embargo con el análisis de los otros actos éticos se puede evidenciar que él aun así continúa con su labor docente con su posición frente a los estudiantes siendo siempre muy responsable en su trato con ellos y en la formación de valores hasta el momento del traslado por amenaza.</p>	<p>Dialogismo: De pronto de los compañeros, pues ya casi la mayoría de compañeros se habían ido, ya los últimos que quedamos somos tres, cuatro, no más. Gina también ya se había ido, Sonia (profesora de español) ya se había ido, Yeimy (profesora de inglés) se había ido, Sandra (profesora de español) también se había ido, ya casi todos se habían ido. - profesores que ingresaron junto con el profesor en el 2010 al colegio el FAZU- Lourdes (la coordinadora) también, ya.</p>
-------------------------------	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Análisis Del Acto Ético 68

En mi casa

Aspectos vinculativos del acto ético: El llegar ya, el, por ejemplo, ir con la parte de Fiscalía, a la Estación de Policía Usme, la Estación de Policía de Kennedy, donde me trasladaron; entonces el tener ese cuidado ahí, esos primeros meses fue fuerte.

<p>Cronotopo: En mi casa; Fiscalía; estación de policía de Usme, estación de policía de Kennedy; Altavista; a la cuadra de mi casa;</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Hoy el acto ético el profesor Félix se relaciona en este punto con todos los procedimientos que él tiene que hacer ante la fiscalía y ante las estaciones de policía de usme y de kennedy para asegurar su traslado y poner en conocimiento de la ley la amenaza que ha sufrido. Hoy sin embargo el dialogismo se deja entrever toda la situación familiar la situación de miedo de su esposa y de sus hijos y la sensación de inseguridad aún estando a una cuadra de su casa en un centro comercial en donde también se la pasan estudiantes del colegio con cierta regularidad condición que le afirma que fue bastante fuerte y de hecho lo es dado todo el trabajo que la había realizado y por la misma descripción que se hace del estudiante que como se indica en el texto estaba vinculado a pandillas de la zona.</p> <p>Luisa empatizar con el profesor Félix en tanto la situación que él vive es bastante fuerte y más cuando se involucran a la familia como en este caso ante la situación de amenaza y de inseguridad percibida en el entorno familiar del profesor Félix lo cual también reconoce que es duro al poner en riesgo las personas amadas. Por su parte heidi se cuestiona qué pasa con el profesor en un contexto de colegio privado, en este caso se entenderá que el estudiante tendrá la razón y el que quedará desprotegido será entonces el profesor.</p>	<p>Dialogismo: mi esposa asustadísima, mi esposa, mis hijos asustados también, esa situación, sí; para dejar el precedente ahí, todo ese proceso que la familia no lo recibe muy bien; El solamente ir al centro comercial Altavista, que queda allá a la cuadra de mi casa; porque pues ahí venían chicos de Usme; Ha impactado, el sentirse uno amenazado, el sentir que pronto pudieran tomar responsabilidades con mis hijos, con mi esposa, con mi entorno, eso es fuerte y eso pega, y eso, todo eso es parte del proceso psicológico y psiquiátrico.</p>
--	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Luisa 1er semestre	Texto	El miedo de que le pase algo a las personas que uno más quiere es algo muy duro, porque empiezas a culparte y a considerarte responsable si le ocurre algo a esas personas por una amenaza de uno de tus estudiantes. Es algo que como maestro puede ser muy complicado y que puede poner en riesgo la vida de uno y de las personas que nos rodean.
Heidi 8vo semestre	Texto	944...947“Ha impactado, el sentirse uno amenazado, el sentir que pronto pudieran tomar responsabilidades con mis hijos, con mi esposa, con mi entorno, eso es fuerte y eso pega, y eso, todo eso es parte del proceso psicológico y psiquiátrico.” Y que garantías tenemos nosotros , que procede después de esto, en una institución privada , siempre tendrá razón el alumno ...tristemente.

Análisis Del Acto Ético 69

Nicolas Esguerra

Aspectos vinculativos del acto ético: y llego a cubrir, como se dice, los huequitos que van quedando en ciencias, entonces cubro aquí, cubro allá; entonces llego a cubrir como esos huequitos; A nivel social los estudiantes son más complejos de atender.

<p>Cronotopo: Llego al Nicolás, en el Nicolás.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Esta parte del acto ético demuestra una vez más el grado de adaptabilidad y de compromiso laboral que presenta el profesor Félix al describir su situación cuando llega al colegio Nicolás Esguerra en donde tiene que cubrir a profesores y los pequeños huecos que dejan algunas horas llegando a un total de 22 horas de trabajo en 22 cursos diferentes y reconociendo que los estudiantes son un poco más complejos con diferentes historias de vida que los estudiantes que tenía en su anterior colegio sin embargo está acá el hecho de tener un grupo de compañeros docentes de ciencias trabajadores también lo cual lo motiva y lo reconforta.</p>	<p>Dialogismo: soy recibido por un grupo también de maestros muy trabajadores, a nivel de ciencias, ya no es un solo maestro de ciencias, o dos de ciencias que damos en el FAZU; Maestros que tenían licencia, maestros que ya estaban a punto, que tenían las citas médicas; Pelados más fuertes que los que, con situaciones sociales más fuertes que las que hay en el FAZU, niveles de vida mucho más complejos. A nivel social los estudiantes son más complejos de atender.</p>
---	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Análisis Del Acto Ético 70

todavía mantiene algo rural

Aspectos vinculativos del acto ético: la localidad Quinta es mi localidad, y la localidad Quinta es donde yo me crie también, es de donde salgo, de donde surjo, de donde me he hecho

<p>Cronotopo: Localidad quinta de Usme.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Esta parte del acto ético vincula la parte emocional del profesor Félix en tanto reflexiona sobre la localidad quinta ya que la consideraba como su localidad de donde él surgió donde él se crió y donde él se hizo y quería de cierta manera brindarle las mismas condiciones a los estudiantes por lo que al salir de la localidad él se quitó un gran peso de encima porque ya no cargaba consigo esa responsabilidad lo que deja entrever el dialogismo.</p> <p>Sin embargo Bibiana se siente identificada con la situación que vive el profesor Félix ya que ella también quiere volver al territorio es decir a la misma localidad del cual ha salido el profesor Félix a cambiar la vida de los estudiantes como ya lo manifiesta en el texto escrito dado que merecen una educación de calidad tan buena como cualquier otro colegio de la zona central. Bibiana también lo expresé a la siguiente manera al decir que esto le ha generado una profunda reflexión y cuando ella se tenga que enfrentar a este tipo de situaciones va a ser duro porque ya hace mucho énfasis en la formación humana más que en la formación de tipo disciplinar Ya que ella quiere volver a la región es decir a la parte rural de la cual ella pertenece. Lo mismo acontece con Carol en tanto ella también siente el mismo llamado a salvar a los estudiantes de su localidad o a los estudiantes con los cuales ella puede estar vinculado pero entiende la reflexión del profesor Félix en tanto no se puede pensar en salvar a todos sino en salvar aquellos a los que pueda llegar el mensaje y que lo acepten como tal lo cual genera una ventaja formativa al poner de relieve una reflexión muy importante que después tendrán que madurar a través de la práctica pedagógica. El profesor Javier logra hacer un análisis más objetivo en tanto identifica que lo que más le duele el profesor Félix es la frustración de no haber podido haber ayudado a este estudiante a pesar de las difíciles circunstancias descritas en el texto y reconoce que nuestro oficio es complejo expuesto a multitud de situaciones difíciles que conllevan mucha reflexión y madurar muchos pensamientos y sentimientos frente a nuestro lugar de procedencia y al querer transformar la realidad de todos los estudiantes a la vez.</p>	<p>Dialogismo: El FAZU todavía mantiene algo rural, mantiene algo de su situación. Sí, efectivamente, claro, a nivel social; Pelados ¿qué me duele del FAZU? Me duele, y realmente es también como un peso que me quité de encima; y creí que tenía más responsabilidad con esos chicos porque eran parte de mi entorno.</p>
--	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

Bibiana 10mo semestre	Texto	964-986: Esta reflexión me mueve a nivel personal porque las aspiraciones y motivaciones del profe se parecen mucho a las mías, yo quiero ser una docente que regrese a su territorio para cambiar la vida de quienes se encuentran allí, porque conozco el contexto, las dificultades y creo firmemente que merecen una educación tan buena como la de cualquier colegio de una zona central.
	Grupo focal	Y también me sentí muy identificada cuando el profe Félix decía: “Yo sentía una responsabilidad con la localidad quinta porque esa era mi localidad, yo quería transformar la vida de ellos porque también había sido mi realidad y que ellos tuvieran más oportunidades” y empaticé con eso porque a mí me pasa mucho con la ruralidad, yo quiero aprender muchas cosas y formarme en metodologías, en didácticas, escuchar a otros, pero para volver al territorio y brindarles a las personas y a los niños de la ruralidad una educación con mucha calidad, tanto como la pueden tener en cualquier otra zona céntrica del país. Entonces, que él tenga que salir de ahí por una situación así con un estudiante que él conocía desde chiquito, muy difícil y muy doloroso también. Y yo creo que ahí me hizo reflexionar, y de hecho lo escribí en los comentarios, yo dije: “Cuando me enfrenté a una situación así, también siento que es de lo que más me va a doler, porque como dije, no tengo problemas si un estudiante no es el mejor en la clase, de pronto molesta un poquito, se dispersa, pero, que ande por el mal camino, como podría decir uno, es diferente. Se está perdiendo ahí a una persona, que es algo muchísimo más trascendental”.
Carol 10mo semestre	Texto	965-969 y 971-977 cuando uno se apropia de un espacio y territorio y lo hace suyo, todo lo que pase es responsabilidad de uno, es como si fuera la casa en la que se vive, entonces empieza esa responsabilidad auto adquirida por velar que este bien y toda la carga que eso conlleva. Por eso, como dice el profe es necesario ser consciente que no por ser habitantes de cierta zona tener la responsabilidad, como maestros de cambiar vidas, como decía el profesor Felix, hay vida que no quieren ser cambiadas y no podemos hacer nada al respecto.
	Grupo focal	En la entrevista número dos compartía esa visión del profe, de que uno tiene que salvar a los estudiantes. Y no, uno tiene que quitarse como ese yugo de que uno tiene que salvar a todo el mundo, porque no puede. Si es uno, es uno solito contra todo un sistema que no está colaborando, y te está pidiendo que tú suplas el papel de mamá, de papá, de cuidador, de psicólogo, de rector... Y todo eso llega a ser un desgaste. Pero como decía el profe, entiendo completamente que al inicio uno no puede salvar a un estudiante. Es horrible “¿Cómo no voy a poder? ¿Cómo voy a dejar que este chico o esta chica no mejore su calidad de vida?” Pero lo que decía el profe uno no puede salvar a quien no quiere ser salvado. Es complicadísimo hacer eso. Porque ¿cómo yo le digo a alguien que su calidad de vida va a mejorar si él no ve que va a mejorar?
Javier egresado	Texto	
	Grupo focal	“Venga profe, pero es que uno no puede tampoco cambiar a todo el mundo...” por eso nosotros somos unos guías, tampoco nos podemos volver de consejeros personales, porque es que es complicado, es complicado, también me

		<p>sentí muy personalizado con el tema de que uno a veces quiere que todos cambien esa vivencia, pero realmente no, van a haber estudiantes súper densos, familias también súper densas, que lamentablemente no tienen las oportunidades de sobresalir y los chicos buscan lo más fácil, el camino más corto, el tema de las pandillas, el tema de meterse a todo esto, y los grupos que manejan cosas ilegales, bueno, lo sabemos de sobra y que lamentablemente se queda es la preocupación del que será ese muchacho; al profe le preocupó más lo que le llegara a pasar con ese chico, porque tuvo ese efecto contrario cuando empezó y un chico le agradece cuando él está empezando: “Es que usted me ayudó a salir adelante, me sacó de esta situación negativa”, y la familia y todo el cuento, y él decía venga, y ahora porque este chico me amenaza cuando yo quiero, si son cosas que dentro de la práctica docente te vas a encontrar, poco o una cantidad de cosas, sobre todo más en un país como Colombia, entonces eso me llamó muchísimo la atención, ahí están las reflexiones, los puntos de vista y las preguntas también, pues en el documento para que tú ya analices ya más detenidamente.</p>
--	--	--

Análisis Del Acto Ético 71

No es mi responsabilidad

Aspectos vinculativos del acto ético: Cuando llego al Nicolás Esguerra me siento un poquito liberado de esa responsabilidad porque ya no son mi entorno, ya no son, sí;

<p>Cronotopo: Nicolás Esguerra;</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte del acto ético el profesor Félix reconoce que estos estudiantes de la localidad de Usme ya no son su responsabilidad por lo que él se quita un gran peso encima es decir ya no se siente responsable porque de cierta manera la responsabilidad también es de ellos y siente que se ha quitado una gigantesca carga qué sentía cuando estaba vinculado en el primer colegio en el cual ejerció como profesor de planta es decir el colegio Francisco Antonio Zea de Usme.</p> <p>Esta parte de la reflexión impacta mucho la participación que hace Bibiana en el texto dado que ella también siente el mismo compromiso por su localidad qué sentía el profesor Félix en un inicio Y se cuestiona la forma como ella vaya a ser recibida en un colegio de la localidad o por los mismos compañeros o administrativos dado que ella siente que tiene que hablar de otros temas que muchas veces no son bien recibidos en el colegio como educación sexual el derecho al deseo igualdad de género entre otros en este sentido como ella misma lo expresa esta parte de la narración le genera mucha nostalgia porque reconoce que la situación de los profesores es compleja es dinámica y es cambiante.</p>	<p>Dialogismo: Cuando llego al Nicolás Esguerra me siento un poquito liberado de esa responsabilidad porque ya no son mi entorno, ya no son, sí; porque ya también entiendo que ya no es mi responsabilidad total, que juega un papel sí, pero ya no es tan grande como la responsabilidad gigantesca que yo sentía allá en el FAZU.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

<p>Bibiana 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>Me parece complejo asumir que tal vez lo logre con algunos pero con otros no, o que puede que yo no sea bien recibida por los docentes que se encuentran allá o incluso por los directivos y familiares, porque uno quiere tratar temas complejos, hablar de educación sexual, del derecho de las mujeres al deseo, de los cuerpos y los géneros disidentes, etc, y se sabe que existe un tabú frente a esos temas, porque gran parte de la tradición campesina es profundamente machista, sin embargo no se pueden abandonar dichas pretensiones en nombre del miedo, porque como profes siempre seguíamos en la lucha.</p>
	<p>Grupo focal</p>	<p>Leer esa entrevista me hizo caer en cuenta de eso. Yo también buscaba mucho eso: salvar a todos y a todas. Pero no me da la vida y las manos para hacerlo, es enfocarme en lo que yo puedo hacer, enfocarme en que yo puedo salvar a los que quieran ser salvados o los que puedan ser salvados. No pues como la gran salvadora acá, no, pero sí como: “Te voy a ayudar y aquí estoy en disposición para hacerlo.” Leerlo fue muy chocante, hasta doloroso, porque claro, es un cambio de mentalidad que uno no se espera.</p>

Análisis Del Acto Ético 72

Lo sentía como mío

Aspectos vinculativos del acto ético: Porque al FAZU lo sentía como mío, como parte de que estos chicos merecen tener las oportunidades que de pronto yo no tuve en su momento, merecen una educación de calidad que les puede abrir puertas, merecen aprender lo que necesitan aprender, lo que aprenden tanto los estudiantes de los estratos 5 o 6, que ellos merecían eso; Claro, tengo un compromiso con chicos efectivamente, pero me quito ese peso de responsabilidad de mi entorno, de mi localidad.

<p>Cronotopo: FAZU; Nicolas Esguerra.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como en esta parte del acto ético se entiende ya muchas de las acciones descritas por el profesor Félix el buscaba que los estudiantes de la localidad de Usme tuvieran las mismas oportunidades que de pronto él no tuvo que pudieran acceder a una educación de calidad con más oportunidades que las que él tuvo de aprender equiparando quizás las oportunidades de estudiantes de estratos 5 y 6 lo que ellos merecen en realidad y reconoce que tiene 1° de compromiso claro con los estudiantes pero se quita la responsabilidad de su entorno de su localidad cuando llega al colegio Nicolás Esguerra.</p>	<p>Dialogismo: Entonces tenía una mayor responsabilidad en el FAZU y sentía como ese peso más gigantesco en el FAZU que el que siento ahorita en el Nicolás.</p>
--	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Análisis Del Acto Ético 73

Cuando éramos un grupo

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, para mí esa parte de irme del FAZU no tuvo ese desprendimiento que de pronto pudo haber causado el irme. No, no lo vi, no lo sentí de esa manera. De hecho, ya quería irme quería salir de allá y precisamente porque ya me sentía con ese peso, esa responsabilidad pero no la podía cumplir. Antes la responsabilidad realmente era compartida.

<p>Cronotopo: FAZU, Irme.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Explica además que esa responsabilidad y compromiso que sentía con la localidad que sentía como suya la quería dejar de lado por eso había insistido varias veces en el traslado dado que sentía que la llevaba solo y antes era una responsabilidad compartida por el grupo de maestros con los cuales compartió en un determinado momento con los que realizaba proyectos pero al sentirse solo él decide de cierta manera hacer de lado esa responsabilidad y por ende buscar un traslado. Explican el dialogismo que quizás algunos docentes de aquella época sí sientan nostalgia el colegio pero que en ese punto en el cual él tuvo que dejarlo muchas de esas dinámicas ya no existían por lo tanto el desprendimiento del colegio no fue tan traumático para él en tanto si lo fue la situación de amenaza por qué las dinámicas grupales habían cambiado por completo ya no se hacían proyectos ya no se hacía nada.</p>	<p>Dialogismo: De pronto los que se fueron antes, cuando éramos un grupo de trabajo, a varios les pasó eso, y quizás los extrañen, sus dinámicas, porque fue en un momento en el que todavía estaba la unión, todavía existía. Cuando yo salgo, pues realmente no, ya no quedaba mucho de esa unión, ya no quedaba mucho de ese proceso, ya no se podían hacer cosas, ya no se podían hacer proyectos, ya no se podía hacer nada.</p>
--------------------------------------	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Análisis Del Acto Ético 74

Para mejorar su calidad de vida

Aspectos vinculativos del acto ético: Oiga... venga, saquemos a estos chicos, démosles a estos chicos lo que ellos necesitan para mejorar su calidad de vida

Cronotopo: FAZU	En este primer acto ético, vemos como Esta parte del acto ético se vincula a las reminbranza que tiene el profesor Félix cuando el colegio contaba con un grupo de profesores comprometidos cuando se podían postular a becas más de 9 estudiantes y que son experiencias bonitas que le quedaron de allá ya que buscaba darle a los niños nuevas oportunidades que se superarán que tuvieran otras oportunidades sacarlos de allá de ese contexto difícil. Esto también los reconoce Heidi y lo ve como apremiante el hecho de que el profesor y el grupo profesores de aquel entonces se preocuparan por brindarle mejores oportunidades de acceso a la educación superior a sus estudiantes; lo destaca.	Dialogismo: démosles a estos chicos para que ellos superen y tengan otras opciones, tengan otras oportunidades, que sacáramos nosotros allá en ese entonces, no, deben ser chicos de Ser Pilo Paga, eso no era gratis, fueron nueve chicos que salieron en una sola promoción para “Ser Pilo Paga” eso no fue gratis esas son experiencias bonitas que nos quedaron allá.
------------------------	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Heidi 8vo semestre	Texto	1005 y 1006. “Ser Pilo Paga” eso no fue gratis esas son experiencias bonitas que nos quedaron allá” La satisfacción de ver lograr a tus estudiantes ser mejores.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 75

Entonces esa parte ya no existía

Aspectos vinculativos del acto ético: esa camaradería y esa responsabilidad de todos frente a un proceso, ya no aplicaba; entonces los cambios realmente para mí no eran tan traumáticos. Yo siempre iba de un colegio bueno, como un colegio regular, como un colegio malo...

<p>Cronotopo: FAZU</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En el acto ético el profesor Félix deja entrever cómo la camaradería y la responsabilidad frente al proceso de enseñanza antes era compartido pero ahora no aplicaba en tanto el cambio no fue tan traumático él estaba acostumbrado a ir de un colegio grande a uno pequeño o de uno bueno o uno irregular por lo tanto este cambio no fue tan traumático el dialogismo sí deja entrever cómo los estudiantes antes podían acceder a la universidad y los que menos podían acceder lo hacían al Sena actualmente eso ya no se veía no se veía la camaradería ni la responsabilidad frente a los procesos con relación a los demás profesores y está acá finalmente que salir de allá no fue tan traumático y doloroso como se puede llegar a pensar por qué muchos de los procesos ya habían acabado.</p> <p>Carol hace un balance de la situación de traslado del profesor Félix y da 3 componentes muy importantes uno la falta de apoyo directivo 2 la baja integración profesional entre el grupo de docentes y 3 la situación de amenaza lo cual también destaca ella que los más perjudicados siempre son los estudiantes y la comunidad educativa y hasta la misma institución al perder a un profesional tan comprometido como el profesor Félix lo cual indica es bastante triste.</p>	<p>Dialogismo: Y muchos y muchos de ellos para universidad pública y los que menos entraron al SENA fácilmente y la calidad de personas que se forman, claro, total. Entonces esa parte pues ya no se vio, ya no existía (cuando yo salí), ya no se veía como esa camaradería y esa responsabilidad de todos frente a un proceso, ya no aplicaba; Entonces ya el salir de allá no fue como tan doloroso, igual como de pronto, en mi caso los 10 primeros años de mi academia como estaba en un colegio privado, salía a otro colegio privado.</p>
-------------------------------	---	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

<p>Carol 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>1009-1013 Tal vez esta falta de camaradería pudo haber sido fruto del desgaste burocrático y el latente miedo de las violencias hacia el profesorado, donde es mejor no hacerse notar y cada uno en lo suyo. Así es como termina por deteriorarse un proyecto, un docente y la misma comunidad educativa, cuando el docente casi casi esta sol contra el mundo y no hay apoyo de su comunidad.</p>
	<p>Grupo focal</p>	

Análisis Del Acto Ético 76

El Nicolás es un poquito fuerte

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces encontrarme de pronto con una población, no era como la expectativa. Yo sabía que un colegio puede ser mejor o peor. Sí, ahorita en el Nicolás es un poquito fuerte ya la situación, a nivel convivencial de los chicos es pesadita, pero ya ha ido mejorando

<p>Cronotopo: Nicolas Esguerra.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El profesor Félix que cuando se traslada al nuevo colegio los chicos son pesados de cierta manera pero él con su ejercicio profesional describe que ya ha ido mejorando dicha situación y que reitera él ha ido de un colegio con unas características a colegios con otras características. El dialogismo menciona cómo el colegio Nicolás había sido también un colegio de renombre pero actualmente y desafortunadamente habían bajado mucho su nivel.</p>	<p>Dialogismo: creo que ahorita se dieron cuenta en las directivas porque era un colegio anteriormente y los profes comentan, era un colegio de los de mostrar en Bogotá y desafortunadamente bajaron su nivel muchísimo.</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Análisis Del Acto Ético 77

Tener practicante de la Distrital

Aspectos vinculativos del acto ético: tuve una hora con cada curso; O sea que tuve 22 cursos. Física y química. Al profesor de ciencias le toca dar física en sexto y en octavo; Yo acepto los retos, mi vida ha sido de retos y de aprender. Entonces, siempre que llego a un colegio algo aprendo, algo nuevo; Este año tuve la opción también de tener practicante de la Distrital; Y una practicante que estuvo todo el año conmigo y que me sentí satisfecho por todo lo que ella logró superar; Fueron situaciones difíciles: estar con sexto no es fácil.

<p>Cronotopo: Este año; Nicolas Esguerra. Sexto.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Hoy el profesor Félix menciona como en esta parte del acto ético asume la responsabilidad de 22 cursos en física y en química desde sexto hasta octavo y que su vida siempre ha estado llena de retos en donde en cada colegio ha aprendido algo nuevo y está acá el hecho de que este año tiene una practicante de la universidad distrital que estuvo con él todo el año y se sintió muy satisfecho por qué ella logró superar diferentes situaciones difíciles ya que estar en sexto no es fácil esto deja entrever como el profesor Félix a pesar de las dificultades encuentra en su ejercicio profesional oportunidades para aprender y retribuir de cierta manera a las personas que están en su entorno en este caso ya no es un estudiante sino un practicante de la universidad distrital a la cual tiene la oportunidad de acompañar.</p> <p>Bibiana hace un aporte importante en este punto que está vinculado con la posibilidad que tiene ella de seguirse formando y de seguir aprendiendo cosas nuevas y menciona el caso de la práctica ante el profesor Félix en dónde está el mensaje de que para ser docente se necesita vocación y qué dinero en esta profesión no va a haber por lo tanto la vocación es fundamental. De la misma manera Carol destaca este asunto de los 22 cursos a los cuales el profesor Félix tiene que darles clase y que toda experiencia permite un aprendizaje Destacando además el trato que el profesor le da a las practicante al momento de sentarse a reflexionar sobre su práctica docente y que ya en el segundo semestre ella genera sus propias reflexiones y que a ella le hubiera gustado tener un profesor de práctica profesional que le realizará esta retroalimentaciones pero que no solamente involucre la clase sino los demás aspectos que conlleva el ejercicio docente como el trato con padres de familia asuntos administrativos entre otros ya que ya reconoce que aquí en este tipo de práctica en donde solamente hay aula existe una gran pérdida del ejercicio docente y de la práctica como tal y que aun así siendo 22 horas como en el otro caso donde trabajaba en 3 sitios diferentes también es necesario el ocio y el descanso para la parte humana del ser ya que no podemos ser solo trabajo.</p>	<p>Dialogismo: Este año para mí fue pesado. Pesado; ¡Qué locura!; entonces fue pesado por esas circunstancias, esperemos a ver cómo me ajustan este año el horario, porque fue pesado; Este año fue un aprendizaje, efectivamente.</p>
--	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

	Texto	
Bibiana 10mo semestre	Grupo focal	<p>Para mí el reconocimiento es súper importante. Hay personas que dicen: “hay X”. Yo creo que eso motiva, que eso construye, es eso; quiero construir fuentes de comunicación que estén permeados por la sensibilidad, la amabilidad y el amor. Mientras, paralelo a eso, me sigo formando como docente para también llevarles lo mejor a ellos, porque no todo es actitudinal.</p> <p>Uno también necesita fortalecer aquí el cerebro y todo el bagaje temático que tiene.</p> <p>El caso del profesor Félix, yo lo resalté, porque él comentaba que él tuvo una practicante, y que él al final le dijo: “Para mí lo más importante es que tú tengas vocación y que te guste esto, porque aquí no nos vamos a hacer ricos, si es por plata, plata no va a haber”. Entonces, hay muchísimo trabajo, porque es que hay trabajo por todos lados y a veces ni siquiera es, como decía la profesora Adriana, reconocido.</p>
	Texto	<p>1028-1037 Todos los retos dejan una enseñanza y, por más duros que sean, siempre hay algo que rescatar. La labor de tener 22 clases que preparar es titánica pero deja mucho, por ejemplo que porque dos curso pertenezcan al mismo grado no significa que aprendan igual, cada grupo lleva un proceso diferente.</p>
Carol 10mo semestre	Grupo focal	<p>Decía el profe que él tenía una practicante y que él, inicialmente, pues sí le decía como: “Ven, tienes que mejorar esto, pasó esto, no sé qué, ta ta ta”, aunque estaba muy orgulloso de que ella pudo hacer una práctica reflexiva sobre su propia práctica. ya en el segundo semestre fue: “Profe, fallé en esto, esto, esto, y voy a mejorar esto, esto y esto.” Y siento que es algo que de pronto no todos los profes hacen con sus practicantes. Sí, a mí sí me ha pasado que como que mi retroalimentación no siempre, pero pues sí sucede. La práctica de pregrado es muy linda porque uno hace lo tranquilo y lo chévere que es dictar clase. Porque a mí me decían: “¿Tú qué es lo que haces?” Y yo: “No, pues yo dicto las clases.” Dicen: “¡Ay, bueno! ¿Y cómo te va con los papás?” Dije: “No, pues es que yo hago lo chévere. Simplemente voy con mis niños, termino clase, me vengo a la casa, y ya. Fin. Terminó.” Pero claro, es que la práctica no nos brinda tampoco esos espacios que son necesarios. Sí, yo tengo la ventaja de que yo sé manejar público, sé cómo lidiar, bajarle los ánimos, pero una persona que no ha transitado los mismos espacios que yo y se gradúe de licenciatura va a tener un choque muy grande. Puede que hasta yo tenga un choque muy grande con papás, con otros alumnos, con comunidad académica, porque es algo que no se hace énfasis en la carrera. En la carrera es: los niños, los niños, los niños, los niños, los estudiantes, los jóvenes ¿y el resto de comunidad dónde queda?</p> <p>Y eso es un desgaste terrible. Si ahorita el profe tiene 22 cursos en el Colegio Nicolás Esguerra, que también es un desgaste y un desafío muy grande, pues tener tres trabajos diferentes en tres lugares diferentes, pues uno no termina siendo persona. Antes de profe, es persona, como persona, tiene que darse sus espacios para descansar. Y parece que</p>

		en lo privado uno no tiene derecho a descansar. El ocio a veces se ve como algo malo en general, porque tú no puedes descansar, porque es que toca pagar, porque es que lo privado sí te permite eso, claramente, uno tiene que generar tiempos para planeaciones, para esto, para lo otro. Pero el profe Félix le dio como esa tranquilidad que lo privado no.
--	--	---

Análisis Del Acto Ético 78

Soy directo

Aspectos vinculativos del acto ético: La pelada que asumí estar conmigo tuvo que asumir unos retos gigantescos por las edades y por la forma porque igual era una sola hora de clase, unos retos. También me sentí satisfecho porque la chica aprendió a autoevaluar su proceso. Yo tengo la costumbre de que soy directo. A mis estudiantes siempre les he dicho las cosas tal y como son. Y a la siguiente clase yo veía las correcciones.

<p>Cronotopo: Sexto y Octavo.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El profesor reconoce que a la práctica ante que tuvo no le tocó fácil y que todo el proceso le generó satisfacción porque la estudiante aprendió a autoevaluar su proceso el profesor tiene la costumbre de ser directo y esto se veía reflejado en la evaluación que se hacía la clase que encontraba corregida en las próximas que tenía con este estudiante también reconoce el grado de compromiso del estudiante ya que le tocó 1 hora por clase eh no octavo en donde se corregían los aspectos a trabajar para las próximas clases. Heidi reconoce en esto un grado de compromiso bastante admirable por parte del profesor Félix. Bibiana Destaca el grado de compromiso que tiene el profesor Félix para con su practicante y que ya hubiera deseado una práctica más reflexiva y más acompañada como la que se describe en el texto y que esto es un elemento común en relación con la profesora Adriana y su relato ya que al practicante también se le debe ver su parte humana no solamente como alguien que va a acompañar unas horas sino que son procesos activos del acto educativo y que si no es la formación en esos espacios educativos en donde más pueden llegar a ser se cuestiona ella. Hola finalmente Carol destaca el hecho de la autoevaluación hoy porque a veces se percibe que se están haciendo las cosas totalmente bien y se necesita de una persona que desde afuera contribuya a la auto evaluación del estudiante en formación.</p>	<p>Dialogismo: Estar con octavo, que ya un octavo que están en esa transición entre la niñez y la adolescencia que tampoco es fácil; Entonces salíamos de la clase: “Te fue mal en esto, mira hiciste esto, dijiste mal esto, tienes que corregirlo para la siguiente clase.”</p>
--	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces

<p>Heidi 8vo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>1047.. 1049.” “Te fue mal en esto, mira hiciste esto, dijiste mal esto, tienes que corregirlo para la siguiente clase.” Y a la siguiente clase yo veía las correcciones.” Un maestro muy pro activo y comprometido con sus estudiantes.</p>
	<p>Grupo focal</p>	
<p>Bibiana 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>1043-1050: teniendo en cuenta mi propia práctica docente valoro muchísimo este esfuerzo y dedicación por parte del profesor, el docente con el que estuve por un año me enseñó muchísimas cosas, pero muchas otras quedaron en el aire porque no se tomaba el tiempo de decirme directamente que aspectos de mi práctica necesitaba mejorar y recomendaciones de cómo hacerlo, digamos que muchas cosas me todo aprenderlas a ojo, y me hubiera gustado que esa retroalimentación fuera más activa así como se menciona en profe en este apartado, porque cuando uno sabe y deja de suponer puede trabajar más activamente en mejorar esos aspectos que le señalaron. Como también había mencionado ya en la entrevista de la profe Adriana me parece importante que los practicantes sean tratados como sujetos activos de los procesos que ocurren en el colegio y no como espectadores o educadores momentáneos, porque seguimos formándonos como docentes y si no es en esos espacios entonces donde.</p>
	<p>Grupo focal</p>	
<p>Carol 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>1042-1043, 1047-1049 y 1051-1056 El profe generó en su practicante una habilidad para la práctica docente esencial que es la autoevaluación, porque a veces uno cree que todo lo está haciendo bien y resulta que hay cosas por mejorar, pero poder evaluar eso requiere un proceso de autocrítica que no siempre se desarrolla.</p>
	<p>Grupo focal</p>	

Análisis Del Acto Ético 79

Ya empezaste a ser reflexivo

Aspectos vinculativos del acto ético: Y ya en el segundo semestre ya no tenía yo que decirle; ya era ella quien me decía; Ya empezaste, perfecto. A ser reflexivo y es un proceso que como maestro se tiene que hacer de forma permanente.

<p>Cronotopo: Práctica en el Nicolas Esguerra.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como En esta parte del acto ético el profesor Félix indica cómo la practicante en el segundo semestre ya sea sola su proceso reflexivo y de autoevaluación y tenía en cuenta que si bien era 7 cursos octavos cada uno era distinto con su propia dinámica de aprendizaje.</p> <p>En este punto claro le hace una reflexión muy global del ejercicio de leer las entrevistas y dice que ha resultado muy enriquecedor porque esto lleva a que su práctica sea más reflexiva y a situar su acción en los eventos en los cuales se están describiendo cada una de las situaciones vividas por los profesores y lo que la lleva a pensar cómo reaccionaría o cómo actuaría ante determinadas situaciones lo cual encuentra en valor y lo destaca en este punto del proceso del grupo focal. Por su parte el profesor Javier hace un balance muy global de toda la situación haciendo una recopilación por los aspectos difíciles hasta llegar a los grandes logros que llega a tener el profesor Félix.</p>	<p>Dialogismo: “Profesor me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro”; “Me pasó esto...” listo, porque nosotros sabemos que, teníamos 7 octavos, pero 8-1 era diferente a 8-2 y 8-2 diferente a 8-3, cada octavo es un mundo distinto.</p>
---	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Carol 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	Siento que ha sido muy, muy enriquecedor, la verdad, por mi parte, todas esas entrevistas. Me han hecho como esa práctica reflexiva de: “Uy, ¿yo qué tengo que hacer para ser profe?” No es solo pararse y dar clase, o decirle a los niños: “¿Tú cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás triste?”, porque también es importante. Uno se termina convirtiendo en psicólogo, enfermero, recreador, de todo, pero también hay parte burocrática que uno no le enseñan.
Javier egresado	Texto	la entrevista del profesor Félix es un testimonio de su dedicación y pasión por la enseñanza, así como de su capacidad para superar obstáculos y hacer una diferencia en la vida de sus estudiantes.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 80

Primero, es el querer. Si tiene la vocación de ser maestro, hágalo, pero reflexione.

Aspectos vinculativos del acto ético: La dinámica que yo aplico en 8-1 no funcionó con 8-5, por ejemplo. Entonces ahí tenía que hacer cambios y tenían que hacer cambios rápidos. Yo tengo preparada una clase de esta manera, pero tengo que en el momento de ponerla en práctica hacer cambios porque si veo que no me está funcionando tengo que rápidamente modificar la situación y no tengo que dejar perder a los chicos. Reflexiónelo muy bien porque es una profesión donde no se va a hacer plata, el que asume la responsabilidad de ser maestro es porque le nace, porque quiere de cierta manera transformar vidas y ese es el papel que vamos a hacer nosotros, formar vidas en lo posible.

<p>Cronotopo: Práctica en el Nicolas Esguerra.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El cierre que hace el profesor Félix en este es muy importante e invita a que la practicante reflexione muy bien su quehacer profesional porque aquí no se va a hacer plata y si asume la responsabilidad de ser maestro porque le nace porque quiere de cierta manera de transformar vidas y ese papel que vamos a hacer nosotros formar vidas en lo posible que es algo muy muy importante destaca que primero es querer y si tiene vocación de ser maestro hágalo pero sobre todo reflexione. Este aspecto de la formación docente relacionado con la vocación hace eco en Luisa y está acá cómo es fundamental tener vocación para llevar a cabo un correcto ejercicio docente y coloca como ejemplo el colegio en el cual ella hizo su bachillerato en donde era notorio los profesores que no tenían vocación que no se preocupaban por el estudiante y que sólo llegaban a cumplir unas horas académicas sin más logrando la apatía de los estudiantes y una baja comprensión de los contenidos lo cual era notorio para ella y que de cierta manera redundaba en la mala imagen profesional desmeritando la profesión docente. Heidi está totalmente de acuerdo con el profesor Félix en tanto la reflexión que hace al final de la vocación y de la reflexión y del servicio a los estudiantes concuerda totalmente con esto. Finalmente vivían agrega su experiencia En la práctica docente diciendo que no fue tan reflexiva como la descrita por el profesor Félix en relación a su practicante y comenta brevemente que ella hizo una reflexión con sus estudiantes al finalizar la práctica docente de un año en donde le solicitó que hicieran una evaluación por escrito anónima de su desempeño docente encontrando buenas valoraciones sin embargo se dio cuenta de que de una forma u otra el profesor titular no trataba bien a los estudiantes lo cual le generó tristeza en lo cual resuena mucho el mensaje del profesor Félix de ser responsable de hacer su labor docente con vocación y sobre todo de reflexionar porque se trata de transformar vidas y que muchas veces si bien es importante el contenido disciplinar es más importante la formación como personas que estamos posibilitando con nuestros estudiantes. Hoy por último Carol Añade que la reflexión que hace el profesor Félix solamente se logra una vez se transcurre la práctica profesional porque es el lugar donde uno tiene la posibilidad de reflexionar todo el mensaje que contiene esta narración que antes no tanto es decir es necesaria la práctica docente reflexionada para llegar a este grado de reflexión.</p>	<p>Dialogismo: Entonces eso lo aprendió y en una hora de clase con cada grupo. Entonces, me siento satisfecho porque la chica se fue aprendiendo cosas. El mensaje hoy es que, y se lo dije a mi practicante este año, y es: Primero, es el querer. Si tiene la vocación de ser maestro, hágalo, pero reflexione.</p>
---	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
☑	☑	☑	☑	☑

Polifonía de voces		
Luisa 1er semestre	Texto	Para ser realmente un buen maestro hay que tener vocación, querer ser maestro, porque pienso que esto influye muchísimo en la educación que reciben los estudiantes, nosotros somos quienes ayudamos en el proceso de formación de cada estudiante como persona, tanto en el conocimiento como en lo ético y en lo humano.
	Grupo focal	Y por último, de la reflexión que hace el profesor Félix, es que si uno quiere ser maestro debe realmente tener esa vocación de querer ser maestro para ser un buen maestro porque esto influye muchísimo en la educación que tienen como los estudiantes, si no hay por ejemplo, esa, esa pasión por querer ser un profesor, ese profesor que no quiere ser profesor y está ahí porque necesitaba el trabajo, como que hace que él influya mucho en la educación de los estudiantes, eso para finalizar. Sí, pues, no sé, yo creo que el profesor Nixon debe saber, o no sé, pero creo que hay profesores en el colegio El Destino, que realmente no quieren o no querían ser profesores, pero simplemente por el trabajo les tocó ser profesores y muchos maestros en mi universidad han mencionado eso que, y se ha visto eso, que hay personas que estudian, por ejemplo, física, entonces, pues, no se querían trabajar en otro ámbito, pero les tocó en el ámbito de lo educativo, porque no habían, no pudieron conseguir trabajo en otro lado; entonces eso a mí me parece que también afecta en cómo ellos enseñan a los estudiantes y que el estudiante se siente como que: “Ay no, qué pereza con este profesor”, como que ven que ese profesor la verdad no tiene ganas como de estar ahí, como que sólo está porque le den el sueldo y ya. Eso me parece muy importante que se tiene como que se desmerita la profesión de ser maestro y eso es algo que estábamos hablando hoy en la clase de docencia que tenía hoy en la universidad con la profesora, que el ser docente como que lo tienen muy pordebajado de la profesión.
Heidi 8vo semestre	Texto	1071...1074. “Reflexiónelo muy bien porque es una profesión donde no se va a hacer plata, el que asume la responsabilidad de ser maestro es porque le nace, porque quiere de cierta manera transformar vidas y ese es el papel que vamos a hacer nosotros, formar vidas en lo posible” Totalmente de acuerdo.
	Grupo focal	

Bibiana 10mo semestre	Texto	
	Grupo focal	Así, por ejemplo, en mi caso, la biología no les guste o no les llame la atención o sean mejores en otras materias, pero que no pierdan esa calidad humana. Y a mí me pasó que cuando yo hice, ya con mi práctica docente, yo estuve con el mismo curso todo el año, les dije que hicieran una evaluación y me contaran qué aspectos creían que yo tenía que mejorar y qué cosas les habían gustado. Y los comentarios que más se repitieron en todas las cartas fue: “Profe, usted me gustó porque es muy amable, usted me gustó porque es muy graciosa, en su clase me gustó porque, así la pregunta no fuera sobre la clase, usted me respondía, porque nos trataba bien”. Siento que “si nos trataba bien también” me dolió, porque había la connotación de que hay profesores que los tratan mal, y yo creo que se refieren a cuando hay gritos, cuando se intenta imponer, entre comillas, uno, o mostrar que uno, pues es como el que da la pauta y el estudiante siempre tiene que seguir la corriente. Me pareció bonito que identificaran todos en mí, pero triste que no lo vieran en otros, y dije, es que a veces para ellos lo más importante no es el tema, porque los atraviesan muchas realidades. Eso lo vi en el profe Félix, y entendí mucho.
Carol 10mo semestre	Texto	1068-1079 Solo quiero agregar a esto que es una reflexión que a uno en pregrado le hacen pero que hasta que uno no llega a la práctica no toma conciencia completamente, porque no es una realidad a la que uno se enfrente todos los días.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 81

No le niegue la opción a ninguno

Aspectos vinculativos del acto ético: No le niegue la opción a ninguno de los estudiantes, por más terribles que sean, de pronto esos chicos terribles algo tienen y algo les hace falta. Y en ese algo les hace falta podemos estar nosotros aportándole a ese faltante. Y el observar que de alguna manera estos chicos crecen, cambian, se transforman, modifican, son circunstancias que se dan.

<p>Cronotopo: La práctica en el Nicolas Esguerra. Colegio privado.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como el acto pensamiento del profesor Félix en tanto el mensaje que quiere transmitir en tanto los estudiantes que se consideran terribles y que por más terribles que sean quizás les haga falta algo y que ese faltante quizás los profesores podamos aportar en ese observar de alguna manera los chicos crecen cambian transforman y modifican sus circunstancias por lo tanto no se le debe negar la opción a ningún estudiante que es una reflexión muy importante y muy potente que emplea el profesor Félix al finalizar este proceso reflexivo de entrevista y de relato destaca además en el diálogo mismo que se ha encontrado con algunos estudiantes que la ha tenido y que se encuentran muy bien ubicados algunos ingenieros químicos otros con doctorados en química orgánica maestros lo cual para él es altamente significativo porque ha logrado transformar vidas y esto es la prueba de ello. Ante este mensaje Heidi apunta que nosotros podríamos ser más empáticos más humanos entender que todos tenemos las mismas posibilidades y condiciones de vida. Por su parte Bibiana destaca que este mensaje nadie se lo había dado y lo pone en alto valor dado que estamos trabajando con personas y es importante la amabilidad la preocupación el amor la guía la escucha la comprensión en donde sí podemos hacer del aula un espacio seguro y se cuestiona qué estamos haciendo dado que a veces los estudiantes llegan con contextos familiares muy difíciles y el rol del profesor puede facilitar algunas cosas.</p>	<p>Dialogismo: Hay unas anécdotas antiguas de pronto del colegio privado donde ya me he encontrado con algunos estudiantes: “Profe gracias porque, mire hoy soy Ingeniera Química”, o “Ya hice el doctorado en Química Orgánica”, maestros que fueron estudiantes de uno, pero que ya hoy son maestros de maestros, eso es significativo.</p>
---	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces		
Heidi 8vo semestre	Texto	1076 ... 1079 .“No le niegue la opción a ninguno de los estudiantes, por más terribles que sean, de pronto esos chicos terribles algo tienen y algo les hace falta. Y en ese algo les hace falta podemos estar nosotros aportándole a ese faltante. ”Tenemos que aprender a ser mas empáticos , mas humanos , entender que no todos tenemos las mismas posibilidades de vida.
	Grupo focal	
Bibiana 10mo semestre	Texto	1078-109: Esto me parece super bonito porque a mi nadie me lo dijo y lo considero super importante, no vamos a tratar con personas que siempre estén en disposición de escucharnos, a nosotros llegan estudiantes con contextos familiares tan tan difíciles, que el rol del profesor no puede ser dar su tema y dejarlos a su suerte, trabajamos con personas, es importante la amabilidad, la preocupación, el amor, la guía, la escucha, comprendo que no somos salvadores ni vamos a arreglarle la vida a nadie, pero si no podemos hacer del aula un espacio seguro, entonces ¿Qué estamos haciendo?
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 82

Aporté un granito de arena

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, eso es significativo porque aporté un granito de arena; Y lo hice hasta su momento. La sociedad es cambiante. Hoy ya no puedo decir eso; ya hoy digo “Uno en mil”, porque la educación no solo depende del maestro, depende de la sociedad y depende de la familia.

<p>Cronotopo: Encontrarse.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Siguiendo con las reflexiones que hace el profesor Félix en este acto pensamiento él opina que contribuir con un granito de arena es suficientemente representativo que durante la carrera él decía que 50 se sentiría satisfecho de cambiar la vida de un estudiante sin embargo actualmente cambiar 1 / 1000 será suficiente porque la educación no sólo depende del maestro también depende de la educación que posibilite la sociedad y la familia y por lo tanto uno no se puede dar golpes de pecho que se encuentra muy satisfecho también cuando encuentra egresados que trabajan por ejemplo en el Hospital Meredi que son ingenieros ambientales que están en procesos ambientales en dicho hospital entonces no se pueden dar golpes de pecho por la transformación de las vidas cuando las vidas tampoco asumen su responsabilidad de crecer. Esta reflexión también la comparte Heidi en tanto la educación es una cuestión de muchos factores sociales sociedad familia y escuela.</p>	<p>Dialogismo: Encontrarse con alguien que: “Profe, estoy trabajando en el hospital Mederi, porque soy Ingeniera Ambiental y estoy con todos los procesos ambientales del hospital.”; Cuando yo inicié mi carrera: “Yo quiero transformar la sociedad, quiero transformar el mundo”, pero eso no es cierto. Empecé diciendo: “Con que logre el objetivo, en uno de 50 estudiantes, me sentiré satisfecho.”; Entonces tampoco nos podemos dar golpes de pecho por la transformación de las vidas cuando las vidas tampoco asumen su responsabilidad de crecer.</p>
---------------------------------------	---	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

Heidi 8vo semestre	Texto	1099...1101 “Hoy ya no puedo decir eso, ya hoy digo “Uno en mil”, porque la educación no solo depende del maestro, depende de la sociedad y depende de la familia” La sociedad es un eje fundamental en la educación de un niño.
	Grupo focal	

Análisis Del Acto Ético 83

Cumplamos nuestro papel

Aspectos vinculativos del acto ético: Lo que me pasó a mí con esta experiencia de salir del FAZU es eso, nos agobiamos por no transformar una vida, y tampoco nos podemos dar golpes de pecho por eso. Entonces, cumplamos nuestro papel de la mejor manera posible, por vocación, por lo que queremos hacer; Intentemos lo más posible transformar vidas.

<p>Cronotopo: FAZU</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como Retoma la experiencia de salida del Francisco Antonio Zea e indica que no se puede agobiar por eso por no transformar una vida y no darse golpes de pecho por eso dado que estamos cumpliendo nuestro papel de la mejor forma posible por vocación por lo que queremos hacer intentando en lo mejor posible cambiar vidas hoy dado que si bien el mensaje se da hay algunas vidas que no se quieren transformar y por esto no nos podemos culpar ni castigar porque la tarea está hecha y la tarea también es de familia sociedad y maestros y hoy en día hay 2 que están fallando y los profesores no pueden asumir la carga de los 3. Esta reflexión también hace eco en Carol ya que si bien la tarea está hecha de intentar cambiar vidas este mensaje solamente puede llegar a algunos y no nos podemos echar la carga de cambiar a todos.</p>	<p>Dialogismo: Muchas veces nosotros como maestros nos sentimos agobiados porque no logramos transformar una vida; pero resulta que hay vidas que no quieren ser transformadas; pero no nos echamos culpas ni nos damos látigo tampoco, porque pues tampoco es nuestra tarea, la tarea es conjunta la tarea es: familia, sociedad y maestros; esa es la tarea; . Hoy hay dos que están fallando y nosotros no podemos asumir los tres papeles.</p>
-------------------------------	--	---

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

<p>Carol 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>1105-1109 y 1114-1116 De lo más frustrante es entender que la vida de cada uno de nuestros estudiantes no depende únicamente de nosotros, sino que hay un sinfín de actores y factores que toman partido en esta, pero hay que hacer las paces con la idea de cambiar la vida de todos y más bien ayudar aquellos que quieren ser ayudados, aunque no lo digan explícitamente, y hacerle la vida menos difícil, pero sin pesar o lastima, aquellos que no quieran o puedan salir de donde están.</p>
	<p>Grupo focal</p>	

Análisis Del Acto Ético 84

A cumplir, cumplimiento, el respeto, la honestidad

Aspectos vinculativos del acto ético: Si tú lo haces por vocación, tú siempre le estás buscando el qué hacer, y enseñar para la vida es la otra, enseñar para la vida. Logremos, hoy lo que nos piden los chicos es enseñarles para la vida, nosotros ya no podemos ponernos a... pero la enseñanza para la vida solamente la podemos dar nosotros como maestros, enseñarles algo que efectivamente necesiten para vivir esas son como las dos: No darnos látigo y enseñar para la vida. Yo por ejemplo les pregunto ¿Usted fue honesto, me dijo que no lo había hecho? Ah listo, perfecto. En su autoevaluación mejora. Es honesto en ese proceso. He estado intentando presentarme para coordinador pero no he alcanzado a pasar. Pero ahí seguiremos intentándolo, son nuevos retos.

<p>Cronotopo: reflexión final.</p>	<p>En este primer acto ético, vemos como El mensaje final que deja el profesor Félix en tanto acto pensamiento está enfocado a la vocación docente y en enseñar para la vida sin castigarnos por las vidas que no podemos cambiar fomentando un ambiente de honestidad entre los estudiantes en tanto la honestidad es un valor que puede ser mejorado y recompensado finalmente el profesor afirma que se ha intentado presentar para coordinador pero que no ha alcanzado a pasar sin embargo lo seguirá intentando porque son nuevos retos dejando en la historia abierta a nuevas reflexiones lo cual genera bastante interés.</p> <p>Para cerrar este apartado Bibiana hace la claridad de que a partir del día lo mismo y las redes como por ejemplo TikTok se deben involucrar en procesos de aprendizaje de una forma más participativa y todo esto va a generar unos debates muy interesantes en los próximos años de cómo involucramos las tecnologías de forma eficiente en las aulas y no que sean consideradas enemigas de la educación dado que son una realidad permanente en las dinámicas escolares y en la vida los estudiantes por lo tanto no se podrían sacar del aula sino al contrario involucrarlas de la mejor forma posible.</p>	<p>Dialogismo: siempre estamos, no sé si acuerde, en contra un poquito de las temáticas porque a veces nos casamos con los temas y los temas y los temas y no queremos salir de los temas, eso no es lo importante, los temas hoy los consiguen en internet, en las redes, hasta TikTok; por ejemplo, de cómo funciona el corazón, para los mismos médicos hacen todo ese proceso, entonces la información la encuentran en todas partes.</p>
---	--	--

Dialogismo	Acción concreta	Reconocimiento del otro como único	Responsabilidad asumida	Irrepetibilidad
<input checked="" type="checkbox"/>				

Polifonía de voces

<p>Bibiana 10mo semestre</p>	<p>Texto</p>	<p>1119-1138: Este es un debate que prontamente va a tomar mucha fuerza y es ¿Cómo se transforma el rol del docente en la era de la información digital? Y esto se agudiza por el acceso generalizado que tienen muchos educandos a la inteligencia artificial. Por un lado, está adaptarse, no rechazarla y prohibirla porque no hay un solo caso de una lucha que se haya ganado a través de la prohibición, hay que enseñar a nuestros estudiantes a utilizarla de manera adecuada, a que sea una herramienta más y no quien de todas las respuestas, porque no las tiene. Me parece curioso que en los tiempos que corre se acentué el carácter humano de la educación que es algo que no puede reemplazar una máquina, como docentes motivamos, escuchamos, damos ánimo, corregimos, entendemos, evaluamos y nos adaptamos a las necesidades del entorno, “enseñamos para la vida” y eso es algo que no cabe en un temario, así que no es algo que pueda enseñar la inteligencia artificial ni suplirse a través de las redes sociales, de hecho, entre tanta información se hace necesario enseñarles a depurar aquello con lo que se topan, a ser críticos y no comer entero. El rol del docente esta lejos de ser obsoleto.</p>
	<p>Grupo focal</p>	